

**GGG-70 SINIFI KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİR KAM
MİLLERİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK
ARAŞTIRILMASI**

Kadir YAVUZ

**YÜKSEK LİSANS TEZİ
MAKİNA EĞİTİMİ**

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**HAZİRAN 2006
ANKARA**

Kadir YAVUZ tarafından hazırlanan GGG-70 SINIFI KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİR KAM MİLLERİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.

Yrd. Doç. Dr. İhsan KORKUT
Tez Yöneticisi

Bu çalışma, jürimiz tarafından Makina Eğitimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

Başkan : Prof. Dr. Muammer NALBANT

Üye : Prof. Dr. Mahmut GÜLESİN

Üye : Prof. Dr. Ulvi ŞEKER

Üye : Yrd. Doç. Dr. İhsan KORKUT

Üye : Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇİFTÇİ

Tarih : 20/06/2006

Bu tez, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına uygundur.

TEZ BİLDİRİMİ

Tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada orijinal olmayan her türlü kaynağa eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm.

Kadir YAVUZ

**GGG-70 SINIFI KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİR KAM MİLLERİNİN
İŞLENEBİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
(Yüksek Lisans Tezi)**

Kadir YAVUZ

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

Haziran 2006

ÖZET

Bu çalışmada, GGG-70 sınıfı küresel grafitli dökme demirden imal edilen ve otomotiv endüstrisinde kullanılan kam millerinin baş yatak kısımları üzerinde işlenebilirlik deneyleri yapılmıştır.

Seçilen talaşlı işleme parametrelerine bağlı olarak kam millerinin talaşlı imalatında elde edilen sonuçların kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Deneylerde 9 µm kalınlığında CVD kimyasal buhar çökeltme metoduyla TiCN - Al₂O₃ - TiN kaplanmış, ISO K10 sınıfı negatif ve pozitif uç geometrisinde kaplamalı sementit karbür kesici uçlar kullanılmıştır. Deneyler dört farklı kesme hızında (250, 275, 300 ve 325 m/min), üç farklı ilerleme miktarında (0,15, 0,25 ve 0,30 mm/rev) ve iki farklı talaş derinliği (0,5 mm ve 2 mm) ile soğutma sıvısı kullanılmadan tornalama metoduyla yapılmıştır. Deneysel çalışmada işlenebilirlik kriteri olan kesme kuvvetleri bir dinamometre ile ölçülmüş ve iş parçası yüzey pürüzlülüğü değerleri ölçülerek incelenmiştir. Seçilen talaşlı işleme parametrelerinin kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü üzerine etkileri araştırılmıştır.

Deneylerin sonucu olarak kesme kuvvetlerinin değişimleri ve yüzey pürüzlülük değerleri grafiklerle ifade edilerek tartışılmıştır. Elde edilen sonuçlar; doğru ve optimum kesme değerleri ile birlikte kullanılan modern kesici takımların

maliyetlerde önemli ölçülerde tasarruf sağlayacağı ve üretim zamanını kısaltabileceğini, bu sayede de üretim maliyetlerinin büyük oranda azalacağını ortaya koymuştur.

Bilim Kodu : 708.3.028

Anahtar Kelimeler : Küresel Grafitli Dökme Demir, Kam mili, İşlenebilirlik, Dinamometre, Kesme kuvvetleri, Yüzey pürüzlülüğü

Sayfa Adedi : 101

Tez Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. İhsan KORKUT

**AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION INTO THE MACHINABILITY OF
GGG-70 GRADE SPHEROIDAL GRAPHITE CAST IRON CAM SHAFTS**

(M.Sc. Thesis)

Kadir YAVUZ

**GAZİ UNIVERSITY
INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**

June 2006

ABSTRACT

In this study, machinability tests of the bearing necks of cam shafts produced from GGG-70 grade spheroidal graphite cast iron and used in automotive industry were carried out.

Depending on the selected machining parameters, the comparison of the machining test results according to the cutting forces and surface roughness was aimed. In machining tests with the 9 µm CVD chemical vapour deposited TiCN-Al₂O₃-TiN multiple layer coated cementide carbide inserts in ISO K10 grade, positive and negative insert geometry were used. The tests were carried out at four different cutting speeds (250, 275, 300 and 325 m/min), three different feed rates (0,15, 0,25 and 0,30 mm/rev) and two different cut depths (0.5 mm and 2 mm) trough turning method without cutting fluid. In the experimental study, the cutting forces which are criterion in machinability was measured with a dynamometer and the values of the surface roughness were measured and examined. The effect of machining parameters on the surface roughness and the cutting force were explored and the values of the surface roughness were discussed.

Variation of cutting forces obtained from experiments and surface roughness values were discussed using plotted graphics. The results show that modern

cutting tools used with right and optimum cutting values provided savings in the costs at the important levels and make the production times shorten, besides reveal that the costs of production decreases.

Science code : 708.3.028

**Key Words : Spheroidal Graphite Cast Iron, Cam shaft, Machinability,
Dynamometer, Cutting forces, Surface roughness**

Page number :101

Adviser : Assist. Prof. Dr. İhsan KORKUT

TEŞEKKÜR

Çalışmalarım süresince yardım ve fedakarlıklarını esirgemeyen değerli hocalarım Prof. Dr. Ulvi ŞEKER ve Yrd. Doç. Dr. İhsan KORKUT'a, deneylerin yapılmasında atölye ve laboratuvar imkanları ile katkıda buldukları için Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muammer NALBANT ve Talaşlı Üretim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut GÜLESİN'e sonsuz teşekkür ederim.

Deney numunelerinin temininde ve deneye hazır hale getirilmesinde yardımcı olan, Sivas İl Genel Meclisi Üyeleri Sayın Abdullah DÖNER ve Kamil ÖZTÜRK'e Sivas ESTAŞ Eksantrik Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Müdürü İsmail TİMUÇİN'e, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burhan SELÇUK'a, deneylerde kullandığım takım tutucuların temini konusunda yardımcı ve destek olan TAKIMSAŞ Kesici Takım ve Makina Sanayi Tic. A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü Tarkan YAZICI'ya, kesici uçların temininde gösterdiği ilgiden dolayı SANDVIK Coromant Ankara Satış Mühendisi Mustafa KASAP'a, bilgi ve tecrübelerinden faydalandığım Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇİFTÇİ'ye ve deneylerin yapılmasında yardımını esirgemeyen Arş. Gör. Mustafa GÜNAY'a teşekkür ederim.

Görev yaptığım Sivas Atatürk Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Nihat MAZLUM ve Müdür Başyardımcısı İbrahim BIYIK'a ayrıca çalışmalarım sırasında her zaman destekleriyle yanımda olan kıymetli mesai arkadaşlarım Halit TOPRAK, Murat AKPOLAD ve Mehmet ŞAHİN'e, eşim ve meslektaşım Serpil YAVUZ'a, eğitim hayatım boyunca desteklerini esirgemeyen anneme, babama ve kardeşlerime çalışmalarımda dolaylı ve dolaysız katkıları olan herkese sonsuz saygı ve şükranlarımı sunar, teşekkür ederim.

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
ÖZET.....	iv
ABSTRACT.....	vi
TEŞEKKÜR.....	viii
İÇİNDEKİLER	ix
ÇİZELGELERİN LİSTESİ.....	xii
ŞEKİLLERİN LİSTESİ	xiii
RESİMLERİN LİSTESİ	xv
SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ.....	xvi
1.GİRİŞ.....	1
2.LİTERATÜR ARAŞTIRMASI.....	7
2.1. Yapılan Çalışmalar.....	7
2.2. Literatür Araştırmalarının Değerlendirmesi.....	17
3. KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLER.....	19
3.1. Küresel Grafitli Dökme Demirler.....	19
3.1.1. Küresel grafitli dökme demirlerin üretim türleri.....	22
3.1.2. Küresel grafitli dökme demirlerin sınıflandırılması.....	25
3.1.3. Küresel grafitli dökme demire alaşım elementlerinin etkisi.....	26
4. İŞLENEBİLİRLİK.....	28
4.1. İş Parçası Malzemesinin Özellikleri.....	31
4.1.1. Sertlik ve dayanım.....	31
4.1.2. Süneklik.....	32
4.1.3. Termal (Isıl) iletkenlik.....	32

Sayfa

4.1.4. Deformasyon sertleşmesi (Pekleşme).....	33
4.1.5. İnküzyonlar (Kalıntılar).....	33
4.1.6. İşlemeyi kolaylaştıran katkı malzemeleri.....	34
4.2. İşlenebilirliği Etkileyen Diğer Malzeme Özellikleri.....	35
4.2.1. Malzemenin yapısı (Morfolojisi).....	36
4.2.2. İş parçası şartları.....	36
4.2.3. Yüzey tamlığı (düzgünlüğü).....	38
4.2.4. Alaşım elementleri.....	39
4.3. Dökme Demir.....	39
4.3.1. Dökme demirlerin işlenebilirliği.....	42
5. KESİCİ TAKIM, KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ.....	44
5.1. Kesici Takım.....	44
5.1.1. Kesici takım geometrisi.....	44
5.1.2. Kesici takım malzemeleri.....	46
5.2. Kesme Kuvvetleri.....	46
5.2.1. Kesme mekaniği ve talaş oluşumu.....	46
5.2.2. Hız bağıntıları.....	48
5.2.3. Kuvvet bağıntıları.....	49
5.3. Yüzey Pürüzlülüğü.....	56
6. MATERYAL VE DENEYSEL METOT.....	61
6.1. İş Parçası Malzemesi ve Analizi.....	61
6.2. Malzeme Sertlik Ölçümü.....	62
6.3. Metalografik İnceleme.....	63

	Sayfa
6.4. Deney Numunelerinin Hazırlanması.....	65
6.5. İşlenebilirlik Deneyleri.....	65
6.6. Takım Tutucular.....	67
6.7. Kesici Takım Malzemesi.....	68
6.8. Tezgah.....	68
6.9. Kesme Kuvvetlerinin Ölçümü.....	69
6.10. Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü.....	70
7. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA.....	72
7.1. Kesme Kuvvetleri Açısından Değerlendirme.....	72
7.2. Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirme.....	81
7.3. Tartışma.....	87
8. SONUÇ VE ÖNERİLER.....	92
8.1. Sonuçlar.....	92
8.2. Öneriler.....	93
KAYNAKLAR.....	95
ÖZGEÇMİŞ.....	101

ÇİZELGELERİN LİSTESİ

Çizelge	Sayfa
Çizelge 3.1. KGDD'in mühendislik özelliklerinin diğer malzemelerin özellikleri ile karşılaştırılması.....	22
Çizelge 3.2. TS 526 standardına göre küresel grafitli dökme demirlerin sınıflandırılması.....	25
Çizelge 3.3. DIN 1693 standardına göre küresel grafitli dökme demirlerin sınıflandırılması.....	26
Çizelge 4.1. İşlenebilirliği etkileyen temel malzeme özellikleri ve etkileri.....	35
Çizelge 4.2. Alaşım elementlerinin işlenebilirliğe etkisi.....	39
Çizelge 5.1. Standart takım açıları.....	45
Çizelge 6.1. GGG-70 sınıfı KGDD'in kimyasal bileşimi (% Ağırlık).....	61
Çizelge 6.2. Deneilerde kullanılan kesme parametreleri.....	66
Çizelge 6.3. Negatif takım tutucu ölçüleri.....	67
Çizelge 6.4. Pozitif takım tutucu ölçüleri.....	67
Çizelge 6.5. Kullanılan kesici uçların geometrik özellikleri.....	68
Çizelge 6.6. Yüzey pürüzlülük ölçme cihazının teknik özellikleri.....	71
Çizelge 7.1. Negatif uç geometrisinde ölçülen kesme kuvvetleri.....	72
Çizelge 7.2. Pozitif uç geometrisinde ölçülen kesme kuvvetleri.....	73
Çizelge 7.3. Negatif uç geometrisinde ölçülen ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) değerleri.....	81
Çizelge 7.4. Pozitif uç geometrisinde ölçülen ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) değerleri.....	82

ŞEKİLLERİN LİSTESİ

Şekil	Sayfa
Şekil 3.1. Değişik KGDD türlerinin σ_c (Çekme) ve $\% \epsilon$ (Uzama) değerleri.....	24
Şekil 3.2. Östemperli KGDD'lerin çekme mukavemetinin diğer mühendislik malzemeleriyle karşılaştırılması.....	24
Şekil 4.1. Bir kontrol mekanizması içinde işleme yönteminin gösterimi.....	29
Şekil 4.2. Malzeme gruplarında talaş biçimleri.....	30
Şekil 4.3. Malzemelerin mekanik özellikleri.....	31
Şekil 4.4. Süneklik ve termal (ısı) iletkenlik.....	32
Şekil 4.5. Belli başlı dökme demir tiplerinin işlenebilirliği.....	41
Şekil 5.1. Kesici takım standart kesme açıları.....	44
Şekil 5.2. Dik (orthogonal) kesme modeli.....	47
Şekil 5.3. Dik (orthogonal) kesmede hız üçgeni.....	48
Şekil 5.4. Tornalama işleminde oluşan kesme kuvvetleri.....	49
Şekil 5.5. Dik kesmede oluşan kuvvetler.....	50
Şekil 5.6. Hesaplama üçgenleri	51
Şekil 5.7. Tornalamada talaş kesitinin kesme kenarı açısı ile ilişkisi.....	53
Şekil 5.8. Talaş kalınlığı (h) ve özgül kesme kuvveti arasındaki bağıntı.....	53
Şekil 5.9. Kesme hızı (V) ve esas kesme kuvveti (F_c) bağıntısı.....	54
Şekil 5.10. Yüzey pürüzlülüğü ve değerlendirmesi.....	57
Şekil 5.11. Yuvarlak köşeli kesici uç ile oluşturulan ideal yüzey pürüzlülüğü.....	59
Şekil 7.1. Talaş derinliği ve ilerleme miktarına göre talaş kesitindeki değişim.....	74

Şekil	Sayfa
Şekil 7.2. Negatif uç geometrisine sahip kesici takımla elde edilen Esas Kesme Kuvveti (F_c) - Kesme Hızı grafiği.....	75
Şekil 7.3. Pozitif uç geometrisine sahip kesici takımla elde edilen Esas Kesme Kuvveti (F_c) - Kesme Hızı grafiği	77
Şekil 7.4. Negatif uç geometrisine sahip kesici takımla elde edilen Esas Kesme Kuvveti (F_c) – İlerleme miktarı grafiği.....	79
Şekil 7.5. Pozitif uç geometrisine sahip kesici takımla elde edilen Esas Kesme Kuvveti (F_c) – İlerleme miktarı grafiği.....	80
Şekil 7.6. Negatif uç geometrisine sahip kesici takımla elde edilen Yüzey Pürüzlülüğü (R_a) – Kesme Hızı grafiği.....	83
Şekil 7.7. Pozitif uç geometrisine sahip kesici takımla elde edilen Yüzey Pürüzlülüğü (R_a) – Kesme Hızı grafiği.....	84
Şekil 7.8. Negatif uç geometrisine sahip kesici takımla elde edilen Yüzey Pürüzlülüğü (R_a) – İlerleme miktarı grafiği.....	85
Şekil 7.9. Negatif uç geometrisine sahip kesici takımla elde edilen Yüzey Pürüzlülüğü (R_a) – İlerleme miktarı grafiği.....	86

RESİMLERİN LİSTESİ

Resim	Sayfa
Resim 3.1. KGDD'in mikroyapısı.....	21
Resim 6.1. Deneyleerde iş parçası malzemesi olarak kullanılan kam mili	61
Resim 6.2. "OBLF-Spektrometer" marka spektral analiz cihazı.....	62
Resim 6.3. "Instron Wolpert" marka sertlik ölçüm cihazı.....	62
Resim 6.4. "METKON GRIPO 2V" marka zımpara ve polisaj cihazı	63
Resim 6.5. "Nikon" marka optik mikroskop.....	63
Resim 6.6. Deneyleerde kullanılan GGG-70 sınıfı KGDD'in mikroyapısı.....	64
Resim 6.7. Deneylee hazır kam mili ve tarete bağılı "KISTLER 9257A" dinamometre.....	65
Resim 6.8. "Johnford TC-35" sanayi tipi CNC torna tezgahı.....	69
Resim 6.9. "KISTLER Type 5019" sinyal yükseltici ve bilgisayar donanımı.....	70
Resim 6.10. GGG-70 sınıfı KGDD malzemenin kaplamalı karbür kesici takımla 250 m/min kesme hızı, 2 mm talaş derinliğı, 0,15 mm/rev ilerleme miktarı ile işlenmesi esnasında oluşan kesme kuvvetleri.....	70
Resim 6.11. "Mahr" marka Perthometer M1 tipi yüzey pürüzlülük ölçme cihazı.....	71

SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ

Bu çalışmada kullanılmış bazı simgeler ve kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda sunulmuştur.

Simgeler

Açıklama

Fc	Esas kesme kuvveti
Ff	İlerleme kuvveti
Fr	Radyal kuvvet
a	Talaş derinliği
f	İlerleme miktarı
V	Kesme hızı
Ra	Ortalama yüzey pürüzlülüğü

Kısaltmalar

Açıklama

KGDD	Küresel Grafitli Dökme Demir
CNC	Bilgisayarlı Sayısal Denetim
ASTM	Amerika Malzeme Test Enstitüsü
CBN	Kübik Bor Nitür
ÖKGDD	Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demir
HB	Brinel Sertlik
AISI	Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü
SAE	Otomotiv Mühendisleri Birliği
CVD	Kimyasal Buhar Çökeltme
ISO	Milletlerarası Standardizasyon Teşkilatı
TS	Türk Standartları
DIN	Alman Endüstri Normu
BUE	Yığılma Talaş
PCD	Çok Kristalli Elmas

1. GİRİŞ

Üretim teknolojileri, farklı pek çok alanda geliştirilmiş teknolojileri girdi olarak kullanan ve diğer teknolojileri ekonomik faydaya dönüştüren teknolojilerdir. Patent sayılarına dayanarak yapılan değerlendirmelerde üretim teknolojilerinde yenilik oranının yüksek olduğunu (hızlı uygulamalar nedeniyle, tüm yenilikler için patent başvurusu yapılmamasına rağmen) göstermektedir. Üstelik, diğer teknoloji alanlarındaki tüm endüstriyel kazanımlar da bir dizi cihaz ve sistemin üretilmesine gerek duymaktadır. Dolayısıyla bu teknolojiler, sahip olduğumuz diğer teknolojilerden daha yüksek bir ulusal katma değer elde etmek açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan, Türkiye gibi nüfusu fazla ülkeler, istihdam sorunlarını çözmek ve yüksek iç pazar talebinin avantajlarından da yararlanmak için üretim merkezi olmayı hedeflemektedir.

Geçen yüzyılda uluslararası ölçekten küresel ölçeğe yükselen otomotiv, ev konforu, ev elektroniği cihazları ve tekstil gibi üretim faaliyetleri ülkemizi bir üretim merkezi olarak seçmiştir. Ülkemizin bu konumdan sağladığı başlıca yararlar istihdam ve bu faaliyetler zincirinin yalnızca üretim halkasından sağlanabilen getiriler olmaktadır. Ancak zaman içinde değişen ekonomik koşullar sonucu ülkemizin ortaya koyduğu avantajların azalması halinde, bu üretimlerin dünya üzerindeki başka merkezlere kayması çok karşılaşılan bir olgudur. Dolayısıyla bugün için sağlanan yararların ileride elimizden kayıp gitmesi söz konusudur. Diğer taraftan yeni teknolojilerin desteklediği, yatırım başına katma değer getirisi çok daha yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi de bir diğer alternatiftir. Ancak bu tür alanların bulunup hemen harekete geçirilerek kısa dönemde yeterince kaynak yaratmalarını beklemek de pek gerçekçi değildir.

Türkiye'nin metalleri sac ve kütle olarak şekillendirme teknolojilerinde 35-40 yıllık bir birikimi vardır. Avrupa Birliği genişleme süreci içinde, Polonya hariç diğer ülkelerde metal şekillendirme yapan üretim tesisleri kapanmaktadır. Dolayısıyla Avrupa'nın yükselen gelir seviyesi sonucu bu alanda artacak tüketim ihtiyaçlarını karşılamada ülkemiz, lojistik ve kalite açılarından yeterli bir potansiyele sahiptir.

Yeni malzeme ve prosesler üzerinde deneyim eksikliğine ve bunlara hızlı uyum sağlamaya engel olan temel bilgi birikimindeki yetersizliklere rağmen iyi planlanmış eğitim ve Ar-Ge destekleri ile çok kısa sürede güncel teknolojik seviyeyi yakalayabilecek bir makina-teçhizat üretimi, talaşlı üretim, kalıpcılık sektörü ve bu sektörü sürükleyebilecek genç ve üretken bir işgücü mevcuttur.

Ayrıca hızlı üretim için gereken hızlı kalıp ve hızlı prototip üretiminde de talaşlı işleme teknolojileri önem taşımaktadır. Otomotiv, konfor cihazları ve ev elektroniği ürünlerinin kütleli üretimini destekleyen parça üretiminde, makina ve teçhizatının tasarım ve üretiminde yaşamsal önemde olan talaşlı işleme teknolojilerinde kaydedilmesi gereken gelişme ve aşamalar önemli görülmektedir [1].

İmalat sanayinin sürekli olarak gelişmesi ve yepyeni imalat tekniklerinin geliştirilmesine rağmen, talaşlı imalat kendi alanındaki yerini korumakta ve ürünler, tezgahlar-takımlar kullanılarak insan yardımı ile üretilmektedir.

İleri teknolojik gelişmelerin bir sonucu olan yeni talaş kaldırma teknikleri klasik talaşlı üretim yöntemlerini hiçbir zaman ikinci plana atamamıştır. Yatırım maliyetlerinin düşüklüğü, kullanılan makina ve tezgahların uzun ömürlü oluşu ve en önemlisi de elde edilen ürünlerin ölçü ve yüzey kalitesinin iyi olması, işleme parametrelerinin optimizasyona uygunluğu, talaşlı üretimin diğer üretim yöntemlerine göre tercih sebeplerinden bazılarıdır. Dövme, dökme, haddeleme vb. yöntemlerle üretilen metal parçaların % 80'inden fazlası son biçim ve boyutlarına talaşlı üretim yöntemleriyle getirilirler. Talaşlı üretim esnasında uygun seçilmeyen işleme parametreleri, kesici takımların kırılması, hızlı aşınması ve deformasyonu gibi sebeplerle kısa sürede kullanılamaz duruma gelmelerine neden olmaktadır. Bu durum; tezgah boş zamanının artması, iş parçası boyutlarının bozulması veya işin yüzey kalitesinin ikinci bir işlem gerektirecek derecede yetersizliği gibi bir dizi ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Malzemenin işlenebilirlik özellikleri önceden iyi tespit edilmemişse yukarıdaki kayıplar kaçınılmazdır [2].

Üretimde öncelikli amaç; istenilen geometri, ölçü ve bitirme yüzeyine sahip parçaları teknik ve ekonomik yönden en az maliyet ile üretmektir. Günümüz imalat sistemleri, ekonomik ve kaliteli üretim için kesme parametrelerinin ve işleme şartlarının optimum tayinini gerektirir.

Talaş kaldırma işlemi; elastik ve plastik şekil değişimine dayanan, iş parçası ve takım üzerinde sürtünme, ısı oluşumu, talaşın kırılması ve büzülmesi, işlenen parçanın yüzeyinin sertleşmesi, takım ucunun aşınması gibi olayların meydana geldiği karmaşık bir fiziksel olaydır [3].

Talaş kaldırma işlemleri, istenilen geometride parça üretmek için, iş parçası malzemesinden fazla olan kısımları kesici takımlar aracılığı ile uzaklaştırma işlemleridir. Tornalama, frezeleme, delik delme gibi işlemler en önemli talaş kaldırma işlemleridir. Bu kesme işlemleri genel olarak metallere uygulanır. Bu işlemler, iş malzemesinden daha sert ve dayanımlı olan kesici takımlar kullanılarak gerçekleştirilir. Kesici takımlar talaş kaldırma işleminde diğer malzemelere şekil verme, şekil değiştirme, kesme, koparma ve istenilen toleransta ölçüye getirme işlemi esnasında değişik zorlamalara maruz kalırlar. Değişik makina ve makina parçalarının imalatını sağlamak için kullanılan kesici takımlar talaş kaldırma işleminde oluşan yüksek zorlamaları karşılamak zorundadır. Talaş kaldırma işlemlerinde, tornalama ve delik delmede olduğu gibi tek noktadan sürekli kesme işlemi yapan takımlar ya da frezeleme işleminde olduğu gibi çok uçlu takımlarla aralıklı kesme işlemi yapılır.

Metal ve metal alaşımlarının işlenmesinde kullanılan takımların kesici kenarları yeterince keskin olmasına rağmen, talaş kaldırma esnasında oluşan gerilmeler karşısında oldukça zorlanırlar. Bu sebeple takımın dayanabileceği optimum kesit ve kesmeyi kolaylaştıracak ideal takım geometrisi için pek çok araştırmalar yapılmıştır. Talaş kaldırma operasyonları sırasında kesme parametrelerinin ve takım malzemesinin takım ömrüne etkisi incelenmiştir [4].

Kesici takıma, kesme sırasında etki eden kuvvetler tezgah parçalarını istenmeyen şekilde deforme edebilir. Tezgahın uzun süre hassasiyetini koruması için özellikle hareketli parçaların çalışma yüzeylerinin aşınmaması sağlanmalıdır. Çünkü, imal edilen iş parçalarının ölçü ve hassasiyetleri buna bağlıdır. Talaş kaldırmadan dolayı oluşan kesme kuvvetlerinin kolaylıkla karşılanabilmesi için takımın mukavemet özellikleri iyi değerlendirilmelidir. Torna tezgahlarının hassasiyetlerini uzun süre koruyabilmek ve üretim kalitesini artırabilmek için kesici takıma gelen kuvvet ve gerilmelerin belirlenmesi gerekmektedir [5].

Tornalama en önemli talaş kaldırma işlemlerinden biridir. Talaş kaldırmada asıl amaç, en düşük maliyetle en yüksek üretim miktarını maksimum takım ömrü ile elde etmektir. Bunu yaparken yüzey kalitesini muhafaza etmek için talaş kaldırmaya etki eden kesme şartlarını, takım aşınması ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerini analiz etmek gerekir. Optimum kesme şartlarının seçimi ekonomik fayda sağlamada önemli bir faktördür.

Talaşlı üretim tezgahlarında ölçü tamlıkları ve yüzey kalitesi işleme parametrelerinin doğru seçimi ile sağlanabilmektedir. İşleme parametreleri; kesme hızı, ilerleme, talaş derinliği gibi parametrelerdir. Bu parametrelerin seçimi genelde operatörün tecrübesine, tezgahın el kitabına ve/veya takım kataloglarına göre yapılmaktadır. Buna rağmen imalat resimlerinde belirtilen yüzey pürüzlülüğü ve tolerans değerlerini sağlatabilecek ilerleme ve kesme hızlarının tespiti oldukça zordur.

İşlenmiş parça yüzeylerinin tribolojik özellikleri, yüzey dokusundan birinci derecede etkilenmektedir. Yüzey pürüzlülüğü sadece aşınma, sürtünme ve yağlama gibi tribolojinin geleneksel konularında değil aynı zamanda sızdırmazlık, hidrodinamik, elektrik, ısı iletimi vb. farklı alanlarda da dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu yüzden makina parçalarında yüzey pürüzlülük değerinin tespiti oldukça önemlidir. Talaşlı imal usulleri kullanılarak yapılan yüzey operasyonları birçok değişkenden etkilenmektedir. Yüzey pürüzlülük değerinin azaltılması; talaş derinliğinin azaltılması, düşük ilerleme miktarı ve yüksek kesme hızları kullanımı,

soğutma suyu debisinin artırılması, kesici takımın uç yarıçapının ve talaş açısı değerlerinin büyük olması gibi faktörlere bağlıdır [6].

İşleme problemlerinde optimizasyon analizinin esas gayesi optimum kesme parametrelerini seçmektir. Sonuçta seçilen parametre kombinasyonu, en düşük maliyet, en yüksek üretim miktarı veya kar oranı için optimum olacaktır. Talaş kaldırmada ortak problemler ince kesitli parçaların işlenmesi, kesici takımların rijit olmayışı ve bağlama olarak sıralanabilir. Bu problemlerin aşılması kabul edilebilir işleme şartları gerektirir. Ancak bu işleme şartları da aşırı kesme kuvvetlerine ve artan yüzey hatalarına yol açabilir [7].

Kesme kuvvetleri, işleme esnasında oluşan bazı değişkenler tarafından, doğrudan etkilenen en önemli çıkış değişkenlerinden biridir. Kesme kuvvetleri üzerinde etkili olan bu değişkenler; kesme hızı, ilerleme, talaş derinliği, takım ve talaş geometrisi, iş malzemesi, takım-tezgah çiftinin dinamik karakteristikleri, bağlama sistemi, takım kesme yüzeylerindeki aşınmanın gelişimi, sıcaklık ve titreşim gibi faktörlerdir. Takıma etki eden kesme kuvvetleri takım durumu hakkında önemli bilgi kaynağıdır. Bu bilgi; işlenebilirliği, takım kırılmasını, takım aşınmasını, tırlamayı ve yüzey tamlığını anlamada kullanılabilir [3].

Prensip olarak en ideal kesme şartlarını uygulamaya izin veren ampirik formüller geliştirilmiştir. Talaş kaldırma esnasında oluşan kesme kuvvetleri, basınç, sürtünme, ısı oluşumu, aşınma vb. olaylar kesme performansına ve birim parça maliyetine doğrudan etki etmektedir. Özellikle işleme maliyetini azaltmak, takım ömrünü artırmak ve daha iyi yüzey kalitesi elde etme isteği talaş kaldırma alanında araştırmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bundan dolayı kesici takımların performansı ve ömrü konusunda yapılan bilimsel çalışmalar önem kazanmıştır.

Talaşlı imalat işleminde iş parçası malzemelerinin işlenebilirliğinin ve kesici takımların kesme performanslarının artırılması çok sayıda bilimsel araştırmanın konusu olmuştur. Geleneksel malzemelere göre üstün özelliklere sahip yeni yüksek

performanslı malzemelerin ve alaşımların geliştirilmesi arařtırmacıları bu yeni geliştirilen malzemelerin işlenebilirlik problemlerine yönlendirmiştir [8].

Talaşlı imalatın önemi son 25-30 yılda hem iş parçası malzemelerinde, hem de kesici takım malzemelerinde önemli gelişmelere yol açmıştır. Ayrıca deęişik kesme işlemleri ve kesme parametreleri ile elde edilen sonuçların deęerlendirildięi İşlenebilirlik Data Bankaları kurulmuştur. Çoęu malzemeler için deęişik kesme koşullarında optimum işlenebilirlik endeksleri belirlenip kullanıcılara sunulmuştur.

Bu çalışmanın amacı; Küresel Grafitli Dökme Demir (KGDD)'den imal edilen kam millerinin baş yatak kısımlarının tornalanması işleminde kesme parametrelerinin kesme kuvvetleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi, kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüęündeki deęişimlerin analizi ve optimum kesme parametrelerinin seçilmesidir. Bu amaçla CNC torna tezgahında, belirlenen kesme parametreleri ile yapılan tornalama işlemleri esnasında kaydedilen kuvvetler ve işlenen yüzeylerin ortalama yüzey pürüzlülük deęerleri analiz edilmiştir.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

2.1. Yapılan Çalışmalar

Talaş kaldırma esnasında oluşan kesme kuvvetleri; kesme performansına, yüzey pürüzlülüğüne ve birim parça maliyetine doğrudan etki etmektedir. Doğal olarak bu konu; yıllardan beri sürekli olarak araştırmacıların ilgisini çekmiş, konu hakkında yüzlerce araştırma yapılmış ve halen de yapılmaktadır. 1930'lu yıllarda sert karbürlerin bulunması, kesme hızlarını daha da artırarak daha kaliteli yüzeylerin elde edilmesini sağlamıştır. Bu sayede operatörün kişisel tecrübelerine dayanan talaş kaldırma olayı ampirik seviden bilim seviyesine çıkarılmıştır. Konu ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar aşağıda verilmiştir.

Goldberg ve diğerleri, ASTM 3 Kalite Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerin yüksek kaliteli kesici takımlarla işlenebilirliğini araştırmışlardır. Çalışmada iki kalite CBN kesici takım ve iki kalite seramik kesici takım kullanılmıştır. Tornalama deneylerinde kaba işleme ve yüzey bitirme işlemleri belirli koşullarda (kesme hızı, ilerleme miktarı, talaş derinliği) yapılmış; araştırmada işlenebilirlik kriterlerinden kesme kuvvetleri, yüzey pürüzlülüğü ve kesici takım aşınması incelenmiştir. Araştırmada her bir kesici takım malzemesinin işlenebilirlik değerlendirmesi yapılırken üç işlenebilirlik kriteri ile de kendi aralarındaki performansları karşılaştırılmıştır.

İşlenebilirlik deneyleri sonucu takım aşınması, kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü arasında ilişki vardır, yüzey pürüzlülüğü aşırı takım aşınması ile ikiye katlanmaktadır. Bunlar yüksek değerdeki kesme kuvvetleriyle de bağlantılıdır. Elde edilen sonuçlara göre deneylerde kullanılan ALSc ve CBN2 kesici takımlar düşük talaş derinliği, yüksek kesme hızlarında daha uygun olmakta iken; ALTc ile CBN1 büyük hacimde talaş kaldırma ve devamlı kaba işleme operasyonları için daha uygundur [9].

Ayrıca Östempelenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirler (ÖKGDD)'i işleyecek kesici takımların yüksek dayanıklılıkta ve iyi ısı iletkenliğinin olması gerekir. Amaç talaş kaldırma sonucu açığa çıkan ısının uzaklaştırılmasına yardımcı olurken kalan bir miktar ısının da iş parçasında yumuşatıcı etki oluşturmasını sağlamaktır [10].

Çiftçi, iki farklı kalitede östenitik paslanmaz çeliğin (AISI 304 ve AISI 316) işlenmesinde, kesici takım kaplamasının, kesme hızının ve iş parçası malzemesinin, kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla soğutma sıvısı kullanılmadan tornalama metoduyla işlenebilirlik deneyleri yapmıştır. TiC/TiCN/TiN ve TiCN/TiC/Al₂O₃ katmanlarıyla çok katlı kaplanmış sementit karbür kesici takımlar kullanılmıştır. Deneyler dört farklı kesme hızında (120, 150, 180 ve 210 m/dak) ilerleme hızı ve talaş derinliği sabit tutularak yapılmıştır. İlerleme hızı 0,16 mm/dev ve talaş derinliği de 1,6 mm olarak alınmıştır. Deney sonuçları, TiC/TiCN/TiN kaplanmış kesici takımın TiCN/TiC/Al₂O₃ kaplanmış kesici takımdan daha düşük kesme kuvvetlerine sebep olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kesme hızının kesme kuvvetlerinde önemli derecede bir değişikliğe neden olmadığı ancak işlenmiş yüzey pürüzlülüğünü önemli derecede etkilediği görülmüştür. Artan kesme hızı ile yüzey pürüzlülük değerleri belirli bir kesme hızı değerine kadar azalmış ancak bu değerden sonra artan kesme hızı ile artış eğilimi göstermiştir [11].

Brandon tarafından yapılan çalışmada, AISI 4140 çeliği üzerinde farklı küreselleştirme ısı işleme ve soğuk deformasyonun işlenebilirlik üzerine etkisi araştırılmıştır. Yüksek kesme hızı ve ilerlemelerde, yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınması hızlı bir şekilde artmıştır. Takım ucunun körelmesi ve talaş kırıcı formunun deforme olması sonucu uzun ve sürekli talaş oluşmuş, çıkan talaşların atılması için tezgah durdurulmuştur. Tüm kesme hızı ve ilerleme miktarlarında, küreselleştirilmiş + % 10 soğuk deforme edilmiş malzemede iyi yüzey pürüzlülük değerleri elde edilmiştir. Kürselleştirilmiş + % 5 soğuk çekilmiş malzemede en iyi yüzey pürüzlülüğü elde edilmiş ve çıkan talaşlar kesik ve kırıklı olduğu için talaş kırıcı takım kullanımı önerilmemiştir [12].

Jang ve Hsiao, AISI M2 takım çeliğine ısıtılarak 60 HRC sertlik elde etmiş ve işlenebilirlik testleri ile kesme parametrelerinin takım aşınması, yüzey pürüzlülüğü, kesme sıcaklığı ve kesme kuvvetleri üzerindeki etkilerini araştırmışlardır [13].

Benzer diğer bir çalışmada Kumar ve diğerleri, AISI 1040'a denk EN 24 çeliğine ısıtılarak 40-45 HRC'ye çıkartılmış ve yapılan işlenebilirlik deneylerinde; takım aşınması, kesme kuvvetleri ve iş parçasının yüzey pürüzlülüğü ölçülmüştür. Kesici takım olarak alümina ve zirkona takviyeli alümina seramiklerin kullanıldığı bu çalışmada, her iki seramik kesici türünde de kesme hızının artmasıyla yüzey pürüzlülüğünün iyileştiği tespit edilmiştir. İş parçası malzemesinin; sertlik, dayanım, süneklik, termal iletkenlik ve sıcak sertlik gibi özellikleri demir dışı inklüzyonların miktarı ve iş parçası malzemesinin kimyasal bileşimi işlenebilirliği etkilemektedir [14].

Korkut, strain gage kullanarak torna tezgahında kullanılacak iki eksenli ölçüm yapabilen bir dinamometre tasarımı ve imalatını yapmıştır. Kuvvetlerin algılanabilmesi için, malzemelerin elastik deformasyonundan faydalanmıştır. Ölçme köprülerinde elde edilen gerilim farkları çok küçük olduğundan, işlem amplifikatörü kullanarak yükselttiği analog sinyalleri 12 bitlik çevirici yardımıyla sayısalaya dönüştüren bilgisayar bağlantısını gerçekleştirmiştir. Kullanılan bilgisayar donanımı sekiz kanaldan ölçüm yapabilmektedir, dikdörtgen kesitli profilin kullanıldığı dinamometre ile üç kanalda ölçüm yapabilme özelliğine sahiptir. Ç 1010 gereci; $V = 118$ m/dak kesme hızı, $a = 2$ mm talaş derinliği ve $s = 0,32$ mm/dev ilerleme ile işlediğinde elde ettiği değerler; kesme kuvveti $F_s = 1000$ N, ilerleme kuvveti $F_v = 430$ N dur. Ayrıca aynı gereci $V = 118$ m/dak kesme hızında, $a = 1,5$ mm talaş derinliği ve $s = 0,32$ mm/dev ilerleme ile işlediğinde; kesme kuvveti $F_s = 805$ N, ilerleme kuvveti $F_v = 320$ N değerlerini ölçmüştür. Deneylerin sonucu olarak kesme parametreleri ve kesme kuvvetlerinin değişimleri grafiklerle ifade edilerek tartışılmıştır [5].

Özçatalbaş ve diğerleri, sıcak haddelenmiş Ç 1050 çeliğine uygulanan tam tavlama ve normalleştirme ısıl işlemleriyle değiştirilen mikroyapı ve mekanik özelliklerin talaş kökü morfolojisi, yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri üzerine etkilerini araştırmıştır. Yapılan çalışmada minimum sertliğe sahip tavllanmış numunenin yığıntı talaş yüksekliği ve çıkıntı uzunluğunda artış belirlenmiş bu ise yüzey pürüzlülüğünün artmasına sebep olmuştur. En düşük yüzey pürüzlülüğü normalleştirilmiş numunede elde edilmiştir. En düşük kesme hızında maksimum yüzey pürüzlülüğü tam tavllanmış numunede, minimum yüzey pürüzlülüğü ise normalleştirilmiş numunede elde edilmiştir. Artan kesme hızıyla birlikte tüm numunelerde yüzey pürüzlülüğü iyileşmiştir. En yüksek kesme hızında minimum yüzey pürüzlülüğü haddelenmiş numunede elde edilmiştir [15].

Benzer diğer bir çalışmada yine Özçatalbaş, SAE 8620 çeliğinin tornalanmasında talaş oluşum mekanizmasını ve talaş morfolojisinin yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri üzerine etkisini araştırmıştır. Sıcak haddelenmiş çeliğin normalleştirme ve tam tavlama ısıl işlemleri ile mekanik özellikleri değiştirilmiştir. Kesme hızının artmasıyla yığıntı talaş boyutu azalmış ve buna bağlı olarak yüzey pürüzlülüğü iyileşmiştir [16].

Aşkun deneysel çalışmasında, mekanik özellikleri diğer dökme demirlerden daha iyi olan Küresel Grafitli Dökme Demirlere uygulanan östemperleme ısıl işlemi ile bu mekanik özellikler daha da iyileşen ve Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirler ÖKGDD olarak da isimlendirilen; işlenebilirliği diğer dökme demirlere göre düşük olmakla beraber aynı dayanım özelliklerine sahip çelik malzemeler ile karşılaştırıldığında, daha iyi işlenebilirlik özellikleri sergileyen Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirler kullanmıştır. Araştırmada, temel alaşım elementi miktarları literatürde belirtilen sınırlar içinde tutularak bakır ve nikel'in değişik oranlarda birlikte ilavesi ile farklı östemperleme sürelerinde elde edilen mikroyapılara bağlı, mekanik özellikleri belirlenmiş numuneler üzerinde talaş kaldırma işlemi ile işlenebilirlik kriterlerinden kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Altı farklı kimyasal bileşime sahip numunelere, 900 °C'de 90 dakika östenitlemeden sonra, 370 °C'de 60, 90, 180 ve

200 dakika süreyle tuz banyosunda östemperleme ısıl işlemleri uygulanmıştır. Bu numuneler, ISO 3685'e uygun olarak uygulanan talaş kaldırma işlemleri sonucunda, elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Dökülmüş haldeki numuneler ile karşılaştırıldığında, östemperleme ısıl işlemleri ile yüzey pürüzlülüğünde çok önemli iyileşmeler gözlenmiş, farklı numunelerin ihtiyaç gösterdiği kesme kuvvetlerindeki değişim % 20 civarında kalmıştır. Her iki kriter açısından da en iyi sonuçlar 60 dakika süreyle östemperleme işlemleri uygulanmış % 0,7 nikel ve % 0,7 bakır ihtiva eden numunelerden alınmıştır [17].

Kılıçlı ve diğerleri deneysel çalışmalarında; tam tavlama, su verme+temperleme ve küreselleştirme ısıl işlemleri uygulanmış AISI 4140 çeliğinin yüzey pürüzlülükleri ve talaş atılabilirlik davranışlarını incelenmiştir. Numuneler, talaş derinliği sabit tutularak kuru kesme şartları altında farklı kesme hızı ve ilerleme miktarlarında işlenmiştir. Deneysel sonuçlara göre, en düşük yüzey pürüzlülüğü daha düşük kesme hızı ve ilerleme miktarlarında su verilmiş ve temperlenmiş numunelerde elde edilmiştir. Küreselleştirilmiş numunelerde küreselleştirme süresinin artmasıyla yüzey pürüzlülüğü artmıştır. Numunelerin tamamında, ilerleme miktarının artmasıyla yüzey pürüzlülüğü artmıştır. Isıl işlemlerin talaş atılabilirlik üzerine belirgin bir etkisi gözlenmez iken tüm kesme hızlarında ve en yüksek ilerleme miktarında daha iyi talaş atılabilirlik gözlenmiştir [2].

Katayama ve Toda, orta karbonlu çeliğin (0.54 C) CVD ile $Al_2O_3+TiCN+TiC$ kaplı karbür uçla işlenebilirliğini incelemişler ve yumuşak ferrit fazının sünek kopma ile ayrılması sonucu yüzey pürüzlülüğünün arttığını tespit etmişlerdir [18].

Talaşlı imalat işlemlerinde, işlenen parçanın yüzey kalitesi ve işleme için gerekli güç sarfiyatı önemli parametrelerdir ve bunlar takım aşınmasından doğrudan etkilenirler. Bu etkileşim, işlenen malzemenin mekanik özelliklerindeki değişimler de dikkate alınarak Özçatalbaş tarafından araştırılmıştır. Yapılan talaş kaldırma işlemlerinde, tavlama ısıl işlemleriyle mekanik özellikleri değiştirilmiş SAE 4140 çelik malzeme ve değiştirilebilir sert metal kesici uç kullanılmıştır. Yan yüzeyi farklı miktarlarda doğal olarak aşındırılmış kesici uçlar ile tornalama yaparken, gerinim-ölçer esaslı bir

dinamometre vasıtasıyla kesme ve ilerleme kuvveti ölçülmüştür. Ayrıca aynı kesici uçlarla işlenen farklı mekanik özelliklerdeki malzemelerin yüzey pürüzlülükleri ölçülmüştür. Yan yüzey aşınma miktarı ve daha çok işlenen malzemenin mekanik özelliklerindeki artış, ilerleme kuvvetini önemli miktarda arttırmıştır. Aynı zamanda, takım aşınma miktarının yüzey kalitesine olan olumsuz etkisi, mekanik özellikleri yüksek olan malzemede çok daha belirgin hale gelmiştir [19].

Isıl işlemlerin Cr-Mo esaslı bir çeliğin işlenebilirliğine etkisi üzerine yapılan diğer bir çalışmada Özçatalbaş, ısıl işlemler ile değiştirilen mikroyapı ve mekanik özelliklerin işlenebilirlik üzerine etkisini araştırılmıştır. Tam tavlama sonrası oluşturulan mikroyapı yığıntı talaş boyutlarını arttırmış, bu durum ise yüzey pürüzlülüğünün artmasına sebep olmuştur. Minimum yüzey pürüzlülüğü haddelenmiş numunede elde edilmiştir [20].

Kasap yaptığı çalışmada, paslanmaz çeliklerden endüstriyel alanda çok geniş kullanım alanına sahip olan ve işlenmesi zor AISI 304 östenitik paslanmaz çeliğin işlenmesinde en uygun parametrelerin ve işleme şartlarının belirlenmesini amaçlamıştır. Bu amaçla, AISI 304 paslanmaz çelik malzemelerden hazırlanan numuneler, CNC torna tezgahında kesici takım imalatçı verilerinden yola çıkarak farklı kesme hızlarında ve farklı ilerlemelerde işlenmek suretiyle yanak aşınması, talaş formasyonu, yüzey pürüzlülüğü, kesme kuvvetleri ve sıvanma eğilimleri açısından en uygun kesme hızı ve ilerleme değerleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, imalatçılara temel verilerin temini ile verimliliğin artırılması için kullanışlı ve faydalı bulguları içermektedir [21].

Yan ve diğerleri tarafından yapılan çalışmada; karbür, PCD, seramik ve CBN kesici takımların düşük karbonlu çeliklerin işlenmesindeki performansları araştırılmıştır. Kesme hızının artmasıyla yüzey pürüzlülüğü iyileşmiştir. Daha düşük ilerleme oranlarında daha iyi yüzey pürüzlülüğü elde edilmiştir. Buna ek olarak daha düşük talaş derinliklerinde daha iyi yüzey kalitesinin elde edildiği rapor edilmiştir [22].

Vluegels ve Biest, 278 Brinell sertliğinde AISI 4140'a denk 42CrMo4 çeliğin işlenebilirliğini araştırmak için karbür, Si₃N₄ takımlar kullanılmış ve yapılan işlenebilirlik testlerinde, 42CrMo4 çeliğin işlenmesinde uzun süreli talaşlar oluşmuştur. Bu istenmeyen talaş oluşumunun optimize edilmeyen kesme kenarı geometrisinden dolayı, yüksek kesme kuvveti ve bunun sonucunda oluşan daha yüksek kesme kenarı sıcaklığından kaynaklandığı tespit edilmiştir [23].

Araki ve Yamamoto tarafından yapılan çalışmada; sertlik değerleri farklı, normalize edilmiş, tavllanmış, küreselleştirilmiş ve haddelenmiş durumdaki AISI4120 çeliğinin farklı kesme şartları altındaki işlenebilirlik davranışları arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Ferritik+beynitik yapıya sahip haddelenmiş numune talaşın atılabilirliği bakımından en iyi işlenebilirliği sergilemiştir. Düşük kesme hızında ferritik+perlitik mikroyapıdaki numuneler ısı işlem görmemiş ferritik+beynitik numunelerle karşılaştırıldığında genellikle düşük işlenebilirlik göstermiş, ancak yüksek kesme hızı aralıklarında bu fark az olmuştur. Ayrıca araştırmacılar, bu çeliklerde ısı işlem görmemiş perlitik+beynitik yapıda daha iyi bir işlenebilirliğin elde edilebileceğini rapor etmişlerdir [24].

Güllü ve Özdemir çalışmalarında, bitmiş yüzey pürüzlülüğünü doğrudan etkileyen kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliği parametreleri, universal freze tezgahında deneysel olarak araştırmıştır. Beş farklı kesme hızı, dört farklı ilerleme ve üç farklı kesme derinliği kullanılarak elde edilen yüzeylerin pürüzlülüğü (Ra) ölçülmüştür. Ölçülen yüzey pürüzlülüğü değerlerinin parametreler arası ilişkileri, AXUM istatistik programında ayrı ayrı regresyona tabi tutulmuş ve en kuvvetli ilişki katsayıları (R) ve ara değerlerin hesabında kullanılmak üzere matematiksel modelleri hazırlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, 0,8 mm kesme derinliğinde, ilerleme arttıkça pürüzlülük değerinin de arttığı, 0,6 mm'de ve yüksek ilerlemelerde 0,8 mm'nin tersine pürüzlülükte iyileşme görüldüğü, 0,4 mm'de ise yüzey pürüzlülük değerinin daha da iyileştiği ve ilerlemeler değişmesine rağmen pürüzlülükte kararlı bir görünüm oluştuğu belirlenmiştir [25].

Eriksen, torna ile işlenen kısa elyaflarla güçlendirilmiş termoplastik malzemelerin değişik kesme ve ilerleme hızları, kesici takım uç yarıçapı ve elyaf doğrultusu ile etkileşimlerini incelemiştir. Optimum işleme koşullarını deneysel olarak belirlemenin mümkün olduğu, ancak teorik olarak hesaplanan değerler ile bu parametrelerin uymadığı ifade edilmiştir. Çalışmada, ilerleme hızının 0,1 mm/dev değerinin üzerinde olduğu durumlarda yüzey pürüzlülüğünün arttığı, takım uç yarıçapı küçüldüğünde yüzey pürüzlülüğünün azaldığı, kesme hızı 500 m/dak değerine ulaştığı zaman yüzey pürüzlülüğünün bozulduğu, 1500 m/dak'ya varan yüksek kesme hızlı işlemlerde yüzey pürüzlülüğünün kesme hızından bağımsız olduğu belirtilmiştir [26].

Ippolito ve diğerleri, Torino Politeknik ve Mekanik Teknoloji Enstitüsünde yapmış oldukları çalışmada, kesme kuvvetleri ile kesici takım arasında ilişki kurabilmek için kesme kuvvetlerini ölçmüşler ve uzun yıllar süren çalışmalarını sonucu şu sonuçları elde etmişlerdir:

- Kesme kuvvetleri zamana bağlı olarak kayda değer ölçüde değişir. Bu değişimler kesici takım kenar aşınmasına bağlıdır.
- Sert metal uçlarda krater aşınması, kesme kuvvetlerini artırır.
- Kesici takım kırılmaya yakın olduğunda (çok ileri düzeyde aşınma), kuvvet zamana bağlı doğru orantılıdır. Bazen ters orantıda olabilir.
- Kesme parametreleri ve kesici takım aşınması değiştikçe, kesme kuvvetleri zamana göre değişim gösterir [27].

Yuan ve diğerleri tornalama ile ilgili çalışmalarında, baklava geometrili kesici takımın keskinliğinin, işleme deformasyonlarını ve işlenmiş yüzeyin pürüzlülüğünü etkileyen ana faktörlerden biri olduğu ortaya konmuştur. Alüminyum alaşımı numuneler kullandıkları deneyler sonucunda yüzey pürüzlülüğünün, iş parçasının mikro sertlik değerinin, kalıcı yüzey gerilmelerinin ve dislokasyon yoğunluklarının takım uç yarıçapıyla değiştiğini göstermiştir. Körelmiş takım ile işlenen yüzeylerin, keskin takım ile işlenenlere göre daha sert olduğu görülmüştür [28].

Korkut ve Tekiner çalışmalarında, tornalama esnasında oluşan kesme kuvvetlerini bilgisayar yardımıyla ölçmüştür. Bu amaçla strain gage esasına dayalı bir dinamometre tasarımı ve imalatı yapılmıştır. Deneylere başlamadan önce dinamometrenin kalibrasyonu ve karakteristiği çıkarılarak normal dağılım eğrileri elde edilmiştir. Ayrıca kalibrasyon için bir adet kalibrasyon bileziği imal edilmiştir. Dinamometreden alınan analog bilgileri digital olarak bilgisayar ortamında değerlendirebilmek için bir bilgisayar programı kullanılmıştır. Deneylerde, Makina Kimya Endüstrisi (MKE) üretimi, alaşımsız makina yapı çeliklerinden Ç1010 ve Ç1050 kullanılmıştır. Hazırlanan numuneler üzerinde değişik kesme parametrelerine göre kesme kuvvetleri ölçülmüştür. İndüksiyon ile kısmen sertleştirilen (64 HRC sertliğe kadar) Ç 1050 iş parçasında kesme kuvvetleri ölçülerek, sert bölgeye girildikçe kuvvetlerdeki değişimler ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar grafiklerle ifade edilerek tartışılmıştır [29].

Çoğun ve Özses yaptıkları çalışmada, bilgisayarlı sayısal denetimli tezgahlarda değişik işleme koşulları ile işlenmiş parçaların yüzey pürüzlülüğünün gösterdiği değişim deneysel olarak incelemiştir. Deneyler, Cincinnati Avenger 200 MT ve Topper TNL 100 BSD torna, Cincinnati Lancer 1500 BSD dik işleme merkezi ve Defum DBN 100N BSD borverg tezgahlarında gerçekleştirilmiştir. Deney numuneleri olarak, fabrikanın olağan üretim planında yer alan partilerden seçilen parçalar kullanılmıştır. Deneylerde, takım ilerleme hızı, iş parçası/takım dönme hızı, tabla ilerlemesi ve paso derinliği gibi işleme parametreleri değiştirilmiş ve ortalama yüzey pürüzlülüğünün gösterdiği değişim incelenmiştir. Fener mili/iş mili dönme hızı arttırıldığında yüzey pürüzlülüğünün iyileştiği, takım ilerlemesi/tabla ilerlemesi arttırıldığında yüzey pürüzlülüğünün kötüleştiği görülmüştür [30].

Bayrak çalışmasında, bir universal torna, bir revolver torna ve bir de bilgisayar sayısal denetimli (BSD) tornada değişik işleme parametreleri ile işlenmiş iş parçalarının yüzey pürüzlülüğünün gösterdiği değişimi deneysel olarak incelemiştir. Deneyler, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Maksam Anonim Şirketi atelyelerinde yer alan Çekoslovak Tos Universal Torna Tezgağı, H. Ernault Somua Revolver Torna ve Taksan TTC – 630 BSD Torna Tezgağına

işlenen parçalar ile yapılmıştır. Deneyleerde atölyelerde en çok tercih edilen tezgah ve işleme parametreleri seçilerek düz silindirik tornalama işlemleri yapılmıştır. BSD Torna uygulamaları ile ilgili karşılaştırmalar, MTS – CNC Simülatörü 6.05 adlı Uzman Sistem ile yapılmıştır. Ölçümler ise, Surtronic 3+ Yüzey Pürüzlülük Cihazı ile yapılmıştır. Deneyleerde, seçilen işleme parametrelerinde öncelikle sabit talaş derinliğinde, kesme ve ilerleme hızları değiştirilerek soğutma suyu kullanılmaksızın sistematik bir yaklaşım izlenmiştir. Daha sonra da aynı işleme parametreleri sabit tutularak, soğutma suyu ile talaşlı işlemler yapılmıştır. Sonuçlar, üç tezgah ve üç malzeme için karşılaştırılmış ve grafiksel olarak sunulmuştur. Sonra da BSD tezgah ve uzman sistem sonuçları, uzman sistemde mevcut olan malzeme için karşılaştırılmış ve grafiksel olarak sunulmuştur. Grafikler Ortalama Yüzey Pürüzlülüğünün (Ra) gösterdiği değişim olarak ifade edilmiştir. Malzeme çeşitlerine bağlı olarak, kesme hızı artırıldığında ortalama yüzey pürüzlülüğünün iyileştiği, kesici takım ilerleme hızı ve talaş derinliği artırıldığında ise ortalama yüzey pürüzlülüğünün kötüleştiği gözlenmiştir [31].

Seah ve Sharma, çeşitli kesme hızı ve ilerlemede kaldırılan talaş miktarı, sarfedilen birim güce bağlı olarak işlenebilirlik göstergesi hesaplamak suretiyle alaşımli ÖKGDD'lerin işlenebilirliğini değerlendirmişlerdir. Farklı alaşımlar için östemperleme sıcaklığına bağlı olarak sertlik değişimleri elde edilmiştir. İki farklı kesme hızı (9,50 m/dak ve 11,87 m/dak) ve 0,25 mm² talaş kesiti için alaşımli ÖKGDD'in işlenebilirlik deney sonuçları tartışılmıştır [32].

Moncada ve diğerleri; 280 °C, 320 °C, 360 °C de östemperlenmiş üç farklı sınıf ÖKGDD üzerinde ISO 3685'e göre yaptıkları işlenebilirlik deneyleri ile farklı kesme hızlarında 15 dakikalık takım ömrü için farklı imalatçılara ait farklı kalite (grade) gruplarında kesici takımlarla takım aşınma eğilimlerini inceleyerek ÖKGDD'lerin işlenebilirliğini araştırmışlardır. Araştırmacılar pozitif talaş açılı takımlarla belirli sertliklerdeki numuneleri işleyerek 15 dakikalık kesici takım ömrü için kesme hızlarının sertlikle ilişkisini araştırmışlardır. Negatif geometri ile pozitif geometrinin kesme hızı ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırmacılar ayrıca döküm kalitesinin farklı geometriler ve farklı kesici uçlar için de değerlendirmesini yapmışlardır. Deneysel

çalışmalar sonunda 280 °C, 320 °C, 360 °C'de östemperlenmiş numunelerin işlenebilirliğinin % 15,40 ile % 50 daha düşük olduğu uygulamada pozitif talaş açısı ile daha iyi sonuçlar alındığı, kaplanmış takımın kaplanmamış takımlara göre daha yüksek işlenebilirlik özellikleri sergiledikleri, soğutma sıvısı kullanımının işlenebilirliği olumlu yönde etkilediği (kaplamasız takımlarda bu etki ihmal edilebilir ölçülerdedir) sonuçları elde edilmiştir. Bu araştırmanın sonucu en genel haliyle ÖKGDD'lerin işlenmesinde, pozitif talaş açılı kaplanmış sementit karbür kesici takımlarla soğutma sıvısı kullanılarak en iyi işleme özellikleri elde edilmektedir, şeklinde özetlenebilir [33].

2.2. Literatür Araştırmalarının Değerlendirmesi

Literatür araştırması kesme kuvvetlerinin ölçülmesi ve yüzey pürüzlülüğü açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

Yapılan çalışmalarda değişik malzemeler tornalama ve frezeleme yöntemleriyle çeşitli bağımsız değişkenler (kesme hızı, ilerleme miktarı, talaş derinliği, kaldırılan talaş miktarı, kesici takım malzemesi, kesici takım geometrisi, kesici takım-talaş arasındaki tribolojik etkileşimler, talaş açısı, kesme kenarı açısı, kesici takım uç yarıçapı, kesici takım aşınması, iş parçası sertliği, BUE eğilimi, kesme sıvısı, devir sayısı, kesme süresi) esas alınarak işlenmesi sonucu; takım ömrü, kesme sıcaklığı, kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü üzerinde bu değişkenlerin etkileri ve etki düzeyleri deneysel olarak araştırılmıştır.

Sonuç olarak yapılan çalışmalar genellikle işlenebilirlik deneylerinde en etkili işlenebilirlik parametreleri olan kesme hızı, ilerleme miktarı ve talaş derinliği bağımsız değişkenleri ile yapılmıştır.

Bu çalışmada otomotiv endüstrisinde uygulamada yaygın olarak kullanılan KGDD'den üretilen kam millerinin baş yatak kısımlarının işlenebilirliği çeşitli bağımsız değişkenler (kesme hızı, ilerleme miktarı ve talaş derinliği) ile kuru kesme şartlarında deneysel olarak araştırılmıştır. KGDD'in işlenebilirliği ile literatürde çok

az çalışmaya rastlanmıştır. Çalışmanın amacı, talaş kaldırma sırasında meydana gelen kesme kuvvetlerini ölçerek elde edilen ortalama yüzey pürüzlülük değerlerinin değişimlerini analiz etmektir. Deneysel çalışma orijinal kam mili üzerinde yapılmış, KGDD malzemedeki kam mili imal eden işletmenin üretim zamanının kısaltılması ve karşılaşılan muhtemel problemlerinin çözümüne katkı sağlamak için ideal kesme şartlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

3. KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLER

3.1. Küresel Grafitli Dökme Demirler

Küresel grafitli dökme demirler, % 3,5-3,9 oranında karbon ve % 1,8-2,8 oranında silisyum içeren üçlü Fe-C-Si alaşımlarıdır. Lamel grafitli dökme demirden farklı olarak KGDD'de grafit küre şeklindedir [34].

1948 yılında dünyada kullanımı başlanan küresel grafitli dökme demirler, bu tarihten yaklaşık 20 yıl sonra ülkemizde üretilmiştir. 1970'den itibaren üretimi artan küresel grafitli dökme demirler, mühendislik açısından çeliğin birçok avantajını ve dökme demirlerin ekonomik talaşlı işlenebilme özelliğini bir araya getirmektedir. Bu üstün özellikleri sayesinde, kır dökme demir, temper dökme demir ve çelik döküm yerine kullanılır. Yüksek mukavemet ve iyi aşınma direnci istenilen birçok yerde geniş kullanım alanına sahiptir. Örneğin otomobillerde kam ve krank milleri, dişliler ve fren disk kampanaları küresel grafitli dökme demirden üretildiğinde daha iyi sonuç vermektedir. Burada küresel grafitli dökme demir ile üretilmesinin sebebi üstün işlenebilirlik özelliği ve elastisite modülünün yüksek olmasıdır. Ayrıca çeliğe göre kıyaslandığında daha yüksek aşınma direnci görülmüştür [35].

Küresel grafitli dökme demirlerin korozyon direnci, farklı korozif ortamlarda kır dökme demirin özelliklerine benzerdir. Yüksek sıcaklıklarda ise oksidasyon direnci bakımından, kır dökme demire göre üstünlük sağlar. Bu dökme demirlerin aşınma dirençleri de en iyi gri dökme demirinkine eşdeğer, aynı sertlikteki çeliğe göre önemli derecede üstündür. KGDD'in dayanımı grafit dışındaki matriks yapısına bağlıdır. Farklı cins KGDD'ler, normal gri dökme demirlere kıyasla 3-5 kez daha fazla dayanıma sahiptirler [36].

Küresel grafitli dökme demirlerin kullanım alanını genişleten bir başka sebep ise çeliğe uygulanan ısı işlemlere benzer işlemlerle istenilen mekanik özelliklere sahip olabilmesidir [37].

KGDD'lerin genel olarak kullanım alanları şöyledir:

- Otomotiv endüstrisi
- Makine yapımı (Tarım ve hafriyat makinaları)
- Karayolu köprü konstrüksiyon elemanları
- Su boru hatları, pompa, armatür parçaları, merdaneler
- Kimya, petrokimya, deniz suyu tuzsuzlaştırma tesisleri ve gıda makinaları endüstrisinde
- Çelik dökümünde ingotlar (kokil) olarak

Kullanıldığı yerlere göre tek tek örnekler verilecek olursa binlercesinin sayılması gerekir. Ancak deneysel çalışmada kam milleri kullanıldığı için bu konudaki kullanımı ile ilgili bilgileri vermek daha uygun olacaktır. KGDD'nin kam ve krank milleri olarak kullanılması hakkında şu bilgiler verilerek özellikleri yönünden daha içerikli değerler ortaya konulabilir. KGDD kam ve krank milleri bugün otomotiv sanayin de vazgeçilmez bir kullanım sahasına sahiptirler. 1980 yılında Batı Almanya'da üretilen 2 otomobilden 1'inde KGDD kam ve krank mili bulunuyordu. Gelecekte KGDD kam ve krank millerinin dövme çelikten imal edilenlerin yerini daha fazla alacağı beklenmektedir [38].

Küresel grafitli dökme demirler (perlitik ve/veya ostemperlenmiş cinsleri) kam ve krank millerinin imalatında dövme çeliğe alternatif olarak geliştirilmiş olup bu alandaki kullanım oranları her geçen gün hızla artmaktadır. Kam ve krank milini dövme çelikten (ısıl işlemsiz) üretmek, KGDD'in döküm ve ısıl işleminden (östemperleme) daha fazla enerji gerektirir. İşleme maliyetleri takım aşınmasının daha az olması sebebiyle azalırken dökümün katılaşması esnasında çekintisinin çeliğe nazaran daha düşük olması da KGDD kam ve krank imalinde maliyeti azaltan bir etkidir. Sonuç olarak KGDD'den imal edilen kam ve krank millerinin dövme çelik kam ve krank millerinin yerini alması ile maliyette yaklaşık % 30 oranında azalma olabilmektedir [39, 40]. Bununla beraber, KGDD malzemenin özgül ağırlığı (~7,1 kg/dm³) çeliğin özgül ağırlığından (~7,8 kg/dm³) daha düşük olduğundan bu

malzemedan imal edilen aynı boyuttaki kam ve krank milinin dövme çelik kam ve krank milinden daha hafif olacağı aşıkardır. Bilindiği gibi, günümüzde otomobil firmaları taşıtlarda hafifliği sağlayarak yakıt tüketimini en aza indirmek için eşdeğer mekanik özelliklerde yeni alternatif malzemeler arayışı içindedirler.

Dökme demirdeki karbonca zengin fazların, özellikle grafitin, ana yapı içindeki şekli ve dağılımı ile ilgili çalışmalar bu malzemelerin mukavemet, tokluk, işlenebilirlik gibi özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik olarak başlamıştır. Yapıdaki çökelen grafitin şeklini kontrol etmek amacıyla yapılan çalışmalar Resim 3.1’de görülen küresel grafitin elde edilmesiyle en ileri düzeye ulaşmıştır.

a

b

c

Resim 3.1. KGDD'in mikro yapısı

- a-)Sferoid yapı, Büyütme: x 600 (20 μ m), Dağlama % 2 nital b-) % 50 ferritik % 50 perlitik yapı, Büyütme: x 500 (20 μ m), Dağlama % 2 nital c-)Ferritik yapı, Büyütme: x 200 (50 μ m), Dağlama % 2 nital [41]

KGDD'lerin mikro yapısında bulunan grafit, küçük zerrecikler halinde olan demir-karbon alaşımı olup bu kürecikler ergimiş durumda demire magnezyum ve seryum ilave edilerek grafit küreler şeklinde çöker. Bu tür dökme demirler oldukça iyi mekanik özelliklere sahip olup ısıtılma tabi tutularak ferritik bir yapı elde edilerek iyi işlenebilme özeliği sağlanabilir. Karbonun kontrollü olarak küresel grafit şeklinde çökeltilmesi USA da INCO' nun magnezyum ve İngiltere de BCIRA' nın seryum aşılama işlemleriyle gerçekleştirilmiştir [42].

Çizelge 3.1’de Küresel Grafitli Dökme Demir, Temper Dökme Demir, Gri Dökme Demir, Çelik Döküm ve Beyaz Dökme Demir arasında çeşitli özellikler karşılaştırılmıştır. KGDD’ler diğer dökme demir çeşitleri ve düşük karbonlu çeliklerle karşılaştırıldığında pek çok üstün özelliklere sahiptirler. Düşük döküm sıcaklığı, yüksek akışkanlık, düşük maliyet, tasarım esnekliği, süneklik, tokluk ve mukavemet bunlardan bazılarıdır [43].

Çizelge 3.1. KGDD’in mühendislik özelliklerinin diğer malzemelerin özellikleri ile karşılaştırılması [44]

Özellik	KGDD	Temper Dökme Demir	Gri Dökme Demir	% 0,3 C’lu Çelik Döküm	Beyaz Dökme Demir
Dökülebilirlik	1	2	1	5	3
İşlenebilirlik	2	2	1	3	-
Titreşim sönümlenme	2	2	1	4	5
Yüzey sertleşebilirliği	1	1	1	3	-
Elastisite modülü	1	2	3	1	-
Darbe direnci	2	3	5	1	-
Korozyon direnci	1	2	1	4	5
Dayanım/Ağırlık Oranı	1	4	5	3	-
Aşınma direnci	2	4	3	5	1
Üretim maliyeti	2	3	1	4	3

1 En iyi	2 →	3 →	4 →	5 En kötü
-------------	--------	--------	--------	--------------

3.1.1. Küresel grafitli dökme demirlerin üretim türleri

KGDD malzemeler herhangi bir ilave ısıl işleme gerek duyulmaksızın genel olarak üç şekilde üretilirler.

Ferritik KGDD

Küresel grafitler ferrit ana yapısındadır. Yüksek darbe direnci, göreceli iyi termal iletkenlik, yüksek magnetik geçirgenlik, düşük histerisis kayıpları, iyi işlenebilirlik ve bazı ortamlardaki iyi korozyon direnci belirgin özellikleri arasında sayılabilir.

Ferritik – Perlitik KGDD

Ferrit ve perlit karışımı ana fazında küresel grafitler bulunduran ve en yaygın olan bir türdür. En ucuz tip olup belirgin özellikleri arasında iyi işlenebilirlik gelirse de diğer özellikleri tam perlitik ve tam ferritik KGDD'ler arasında bulunur.

Perlitik KGDD

Perlit anafazındaki küresel grafit metalografik yapısını belirler. Yüksek mukavemet, iyi aşınma direnci, düşük magnetik geçirgenlik, yüksek histerisis kaybı, iyi işlenebilirlik, orta darbe direnci ve süneklik belirgin özellikleri arasında sayılabilir.

Dökme demirler içinde özel yeri olan KGDD ailesini bu üç grup içinde sınırlamak mümkün değildir. Özel durumlarda mühendislik ihtiyaçlarına cevap veren diğer KGDD çeşitleri de vardır. Martensitik, östenitik ve östemperli KGDD'ler bunlar arasında sayılabilir ancak bunlar pahalı türlerdir.

Martensitik KGDD döküm halinde iken sert ve kırılgan olup, nadiren kullanılır. Temperlenmiş martensitik yapı çok yüksek mukavemet ve aşınma direnci gösterir.

Östenitik KGDD çekme mukavemeti en düşük olan KGDD türüdür. Ancak iyi korozyon ve oksitlenme direnci, yüksek sıcaklıklarda boyutsal kararlılık en belirgin özellikleri arasındadır.

Östemperli KGDD küresel grafitli dökme demirler ailesine en son katılan, tasarım mühendislerine fevkalade mukavemet, tokluk ve aşınma direnci özelliklerinin kombinezonunu sunan bir türdür. Değişik KGDD türlerinin çekme mukavemeti ve yüzde uzama değerleri Şekil 3.1'de görülmektedir. Görüleceği gibi östemperlenmiş KGDD, ASTM kaliteli KGDD türlerine göre iki kat daha mukavemettir ve % 10'lara varan uzama veya şekil değiştirme davranışı sergilemektedir. Östemperli KGDD' in çekme mukavemeti σ_c , yarıştığı diğer malzemelerle karşılaştırmalı olarak Şekil 3.2'de görülmektedir. ÖKGDD'lerin diğer özellikleri de şöyle sıralanabilir:

- Çok iyi süneklik ve tokluk, standart KGDD türlerine göre 2 kat daha fazladır
- Mükemmel yorulma ve aşınma direnci
- İyi kırılma tokluğu
- İyi şekil değiştirme sertleşmesi niteliği

Şekil 3.1. Değişik KGDD türlerinin $\sigma_{\text{ç}}$ (Çekme) ve $\% \epsilon$ (Uzama) değerleri [45]

Şekil 3.2. Östemperli KGDD'lerin çekme mukavemetinin diğer mühendislik malzemeleriyle karşılaştırılması [45]

Bütün bu iyi özelliklerin elde edilmesi çok yakın ve sıkı kontrol gerektiren östemperleme ısıl işlemi ile gerçekleştirilir. Östemperleme işleminin başarılı olarak gerçekleştirilmesi ve istenilen optimum sonuçların elde edilmesi kullanılacak KGDD türünün ve ısıl işlem parametrelerinin dikkatli seçimine ve kontrolüne bağlıdır.

3.1.2. Küresel grafitli dökme demirlerin sınıflandırılması

Küresel Grafitli Dökme Demirler çeşitli normlara göre sınıflandırılmaktadır. TS 526'ya göre Çizelge 3.2'de ve Alman DIN 1693 standardına göre Çizelge 3.3'de Küresel Grafitli Dökme Demirlerin sınıflandırılması görülmektedir.

Küresel Grafitli Dökme Demirler sınıflandırırken TS 526'ya göre çekme mukavemeti 600-700 N/mm² nin üzerindeki KGDD'ler demir esaslı mühendislik malzemeleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Yüksek mukavemet ve iyi dökülebilirlik yanında, küresel şekilli grafitler, yapıda yağlayıcı görevi görmektedir [46].

Çizelge 3.2. TS 526 standardına göre küresel grafitli dökme demirlerin sınıflandırılması [47]

Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Kısa Gösterilişi	İç Yapısı	Çekme Dayanımı (N/mm ²) En Az	0.2 Akma Dayanımı (N/mm ²) En Az	Kopma Uzaması (%) En Az	Brinel Sertlik Değeri (BSD)
DDK – 40	Daha çok ferritik	420	280	12	140-201
DDK – 50	Ferritik-Perlitik	500	360	7	170-241
DDK – 60	Perlitik - Ferritik	600	400	3	192-269
DDK – 70	Daha çok perlitik	700	450	2	229-302
DDK – 80	Perlitik	800	500	2	248-352
DDK – 35.3 *	Ferritik	350	220	22	-
DDK – 40.3 *		400	250	18	-

* Bu malzemeler darbeli çalışma için öngörülen tiplerdir ve standartta çentik vurma dayanımı ile ilgili koşullar verilmiştir.

Çizelge 3.3. DIN 1693 standardına göre küresel grafitli dökme demirlerin sınıflandırılması [38]

Kısa Gösterilişi	Çekme Day. (N/mm ²)	0.2 Akma Day. (N/mm ²)	Uzama %	Doku
GGG - 40	400	250	15	Genellikle Ferritik
GGG - 50	500	320	7	Ferritik-Perlitik
GGG - 60	600	380	3	Perlitik-Ferritik
GGG - 70	700	440	4	Genellikle Perlitik
GGG - 80	800	500	2	Perlitik

3.1.3. Küresel grafitli dökme demire alaşım elementlerinin etkisi

Küresel grafitli dökme demir içerisinde karbon, silisyum, manganez, fosfor, kükürt, bakır, krom, nikel, vanadyum ve bor gibi alaşım elementleri bulunmaktadır. Aşağıda bu alaşım elementlerinin küresel grafitli dökme demire etkileri kısaca açıklanmıştır.

Karbon : KGDD bileşiminde % 3-4 karbon bulunmaktadır. Karbon miktarının artmasıyla grafit kürelerinin sayısının artmasına sebep olur. Ayrıca döküm kabiliyetinin artmasına neden olur [48].

Silisyum : KGDD içerisinde silisyum miktarı % 1,8-2,8 arasındadır. Silisyum ötektoid dönüşümde oluşan ferrit'in oranını ve sertliğini artırarak dökme demir mukavemetinde de önemli artış meydana getirir [38]. Bunun yanında sünek-gevrek geçiş sıcaklığını da yükseltir. Bu nedenle maksimum tokluğun ve sünekliğin sağlanması için silisyum oranı % 2'nin altında tutulmalıdır [49].

Manganez : Özellikle kalın kesitli dökümlerde manganez tane sınırı karbürlerinin oluşumunu teşvik eder. Bunun sonucunda ise süneklik ve tokluk düşer. Ferritik döküm yapısı istenen KGDD malzemelerde manganez oranının % 0,2 tutulması sonucunda maksimum süneklik elde edilmesi için gereklidir. Ayrıca perlitik döküm yapısı sağlamak için manganez oranı % 1'e kadar çıkabilir [49].

Fosfor : Yapıda steadit fazı oluşturarak kırılmalıđı artırır. Bu nedenle yapıda maksimum % 0,05 olarak sınırlandırılmalıdır [48].

Kükürt : Grafitleri küreselleştirmek için kullanılan magnezyum miktarının daha fazla kullanımını gerektirdiđi için bileşimi, magnezyum işleminde öncesinde % 0,02 veya daha az bir seviyeye indirilmelidir [48].

Bakır: Malzemede işlenebilirliđi artırmak ve tokluđun yanı sıra yüksek mukavemet sağlar [48, 49].

Yukarıda sözü edilen elementlerden başka antimuan, kurşun, titanyum, tellür, bizmut ve zirkonyum gibi elementlerde çekirdekleşme potansiyeline etki ederler. Bu elementler, bileşiminde ya çok seviyelerde bulunmalı ya da hiç bulunmamalıdır. Krom, nikel, vanadyum ve bor gibi alaşım elementleri ise karbür yapıcı perlitli kararlaştırıcı ya da ferrit oluşumunu teşvik edici elementler olarak bilinir [48].

4. İŞLENEBİLİRLİK

Değişik özellikteki çok çeşitli malzemeler üzerinde kesici takımların geometrik performanslarının ölçümü, takım tasarımı ve geliştirilmesi açısından çok önemlidir. Modern işleme metotları, takım değiştirme zamanını ve maliyetini en aza indirmeyi ve seri üretim alanlarında çok yönlü kullanmayı gerektirmektedir. Deneysel testlerin büyük bir bölümü bu hedefe ulaşmak için gerçekleştirilmekte ve işlenebilirlik deneyleri ile olay anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu testler; iş parçası malzemelerini, kesici takımları ve onların karakteristiklerini kapsamaktadır [50, 51].

İşlenebilirliğin standardize edilmiş bazı özelliklere göre tanımlanması oldukça güçtür. İşlenebilirlik, genellikle iş parçası malzemesinin kesici bir takımla istenilen biçime getirilmesindeki işlenebilme yeteneği olarak tanımlanır. Metal bir malzemenin metalurjisi, ısıl işlemi, katkı elemanları inklüzyonlar, yüzey tabakası vb. özellikler işlenebilirlik üzerinde önemli bir etkiye sahipken; kullanılan kesici takımın kesici kenar özellikleri, takım bağlama biçimi, kullanılan takım tezgahı, işleme yöntemi ve işleme şartları da önemli etkiye sahiptir [52].

Talaşlı işlenebilirlik, bir malzemenin bitmiş bir ürün haline getirilmesi esnasında malzemedan talaş kaldırma kolaylığı yada zorluğu olarak tanımlanmaktadır [53].

İşlenebilirlik, kullanılan kesici takımın çeşidi ve şeklinden büyük oranda etkilenmektedir. Bununla beraber işlenebilirlik ortak bir terimdir ve yalnızca takım ömrünün uzunluğu, kesme işlemi yapmak için gerekli güç, belirli bir miktardaki bir malzemeyi işleme maliyeti ya da elde edilen yüzey şartları gibi faktörlerle de belirtilmektedir. İşlenebilirlik testleri, talaş kaldırılan malzemenin direncini göstermekte ve sonuçlar malzemenin kimyasal bileşimi, sertliği, çekme mukavemeti, tane büyüklüğü, mikroyapısı, işleme sertleşmesi karakteristikleri ve malzemenin boyutlarından etkilenmektedir [54].

En geniş anlamda işlenebilirlik aşağıdaki kriterlere göre tanımlanır:

- Takım ömrü (veya takım aşınması)
- Talaş oluşumu
- Yüzey kalitesi
- Kaldırılan talaş miktarı
- Kesme kuvvetleri
- Yığılma talaş (BUE Built Up Edge) eğilimi [50, 55, 56]

Bir malzemenin işlenebilirliğini en çok etkileyen iki faktör, malzemenin yumuşaklığı ve sertliğidir. Malzemenin sertliği arttığında takımın malzemeye dalması daha zor olmakta ve işlenebilirlik azalmaktadır. Daha yumuşak malzemeler, süreksiz talaş oluşumu için uygun olmamakta ve sürekli talaşların oluştuğu durumlarda, artan yumuşaklık yığılma talaş oluşmalarına sebep olmaktadır. Dolayısıyla düşük yumuşaklık iyi işlenebilirlik için dezavantaj olmaktadır. Genel olarak daha sert malzemeler zor işlenmektedir. Buna rağmen işlenebilirlik malzemenin sertliğinden çok mikroyapısı ile doğrudan ilgilidir [57]. İşlenebilirliğe etki eden parametreler ve karakteristikleri Şekil 4.1’de görülmektedir.

Şekil 4.1. Bir kontrol mekanizması içinde işleme yönteminin gösterimi [58]

Bir malzemenin işlenebilirliğinin ölçülmesinde şu faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir [53]:

- Kesici takım malzemesi
- İşleme operasyonu (sürekli ya da kesintili)
- Kesici takım geometrisi
- Kesici kenarın şekli
- İşleme şartları
- Kesme sıvısı
- Tezgah rijitliği

Talaşlı imalatta kullanılan temel malzeme grupları aşağıda sıralanmıştır. Şekil 4.2’de ise bu malzeme gruplarında karşılaşılan talaş biçimleri görülmektedir [4, 59].

- 1- Çelik
- 2- Paslanmaz çelik
- 3- Dökme demir
- 4- Isıl dirençli alaşımlar
- 5- Alüminyum, vb.
- 6- Sert çelikler
- 7- Titanyum

Şekil 4.2. Malzeme gruplarında talaş biçimleri [59]

4.1. İş Parçası Malzemesinin Özellikleri

Talaşlı imalat alanında kullanılan iş parçası malzemelerinin büyük bir çoğunluğu demir alaşımları, alüminyum, bakır ve nikel malzemelerdir. Alaşımların mekanik özellikleri ve işlenebilirlikleri ana metallere göre büyük farklılıklar gösterir. Kalite ve malzeme üretim metotlarının işlenebilirlik üzerinde etkileri vardır. Bu nedenle benzer kimyasal özelliklere sahip oldukları halde farklı yapıdaki malzemeler farklı işlenebilirlik özelliklerine sahiptirler. Genellikle iş parçası malzemeleri kolay işlenebilen, normal işlenebilen ve zor işlenebilen malzemeler olarak gruplanırlar.

İyi bir işlenebilirliğin sağlanması ve talaş kaldırma koşullarının optimizasyonu amacıyla en yaygın olarak kullanılan iş parçası malzemeleri araştırılırken malzemeyle ilişkili özelliklere ve bu özelliklerin talaş kaldırma işlemini nasıl etkilediğine özellikle dikkat edilmelidir. Şekil 4.3’de karbon yüzdesine göre değişim gösteren dört mekanik özellik gösterilmiştir. Burada, (A) çekme dayanımını, (B) sertliği, (C) darbe dayanımını, (D) uzamayı temsil etmektedir [4, 59].

Şekil 4.3. Malzemelerin mekanik özellikleri [59]

4.1.1. Sertlik ve dayanım

Malzemelerin genellikle düşük sertlik ve dayanım değerlerine sahip olması arzu edilir. Düşük yüzey kalitesine, çapak oluşmasına ve kısa takım ömrüne sebep olan

BUE yığma talaş oluşmasından dolayı problemlere yol açan çok sünek malzemeler bu durumun dışındadır. Soğuk çekme işlemleri ve benzeri yollarla arttırılmış sertlik pozitif bir etkiye sahiptir [4, 59].

4.1.2. Süneklik

Düşük süneklik değerleri genellikle olumludur. Talaş oluşumu için bir avantajdır ve talaş kaldırma enerji açısından verimlidir. Düşük süneklik yüksek sertlik demektir. İyi bir işlenebilirlik için genellikle süneklik ile sertlik arasında bir ara değer bulunması gerekir. Şekil 4.4'de 1. grafikte sünekliğin (D) ve sertliğin (HB) çekme dayanımına (TS) göre değişimi gösterilmiştir [4, 59].

Şekil 4.4. Süneklik ve termal (ısıl) iletkenlik [59]

4.1.3. Termal (Isıl) iletkenlik

Yüksek termal (ısıl) iletkenliğin anlamı, talaş kaldırma esnasında oluşan ısının süratle kesme bölgesinden uzaklaştırılması demektir. Talaş kaldırma açısından bakıldığında yüksek değerde termal iletkenlik genellikle faydalıdır. Termal iletkenlik işlenebilirlik açısından önemli bir rol oynamasına karşın belirli alaşım grupları için daha fazla iyileştirilmesi mümkün değildir. Şekil 4.4'de 2. grafikte bazı malzemelerin işlenebilirlik oranının (M) termal iletkenliğe (TC) göre değişimleri görülmektedir. Bu grafikte alüminyum (1), alaşımsız çelik (2), alaşımlı çelik (3), paslanmaz çelik (4) ve ısıl dirençli alaşımları (5) rakamları ile temsil edilmektedir.

4.1.4. Deformasyon sertleşmesi (Pekleşme)

Plastik deformasyona uğradıkları sırada metallerin dayanımı değişen değerlerde artar. Dayanımdaki artış, deformasyon hızına ve malzemenin deformasyon sertleşmesi (pekleşme) kabiliyetine bağlıdır. Yüksek bir deformasyon sertleşmesi hızı, deformasyon sertleşmesine bağlı olarak dayanımdaki ani artış demektir. Çelikler işlenirken deformasyon miktarı oldukça bölgeseldir ve özellikle kesici kenara yakındır. Yüksek deformasyon sertleşmesi oranına sahip malzemelere örnek olarak östenitik paslanmaz çelikler ve çeşitli yüksek sıcaklık alaşımları verilebilir. Karbonlu çelikler çok düşük deformasyon sertleşmesi hızına sahip malzemelere örnektir. Yüksek deformasyon sertleşmesi hızı talaş oluşumu için gerekli enerjinin yüksek olması (yüksek özgül kesme kuvveti-direnci) demektir. Sertlikteki ciddi bir artış daha sonra işlenmiş yüzeyde ince bir tabaka oluşmasına sebep olacaktır.

Deformasyon nedeniyle sertleşmiş tabakanın kalınlığı, ilerleme değeri ile aynı olursa kesici kenar yüksek gerilmelere maruz kalacaktır. Bu tabakanın kalınlığı ve sertlik düzeyi kesici kenarın deformasyon hızıyla orantılıdır. Büyük bir talaş açısına sahip keskin bir kesici kenarda deformasyon hızı düşüktür. Bu nedenle pozitif bir geometri tabakanın azaltılmasına yardımcı olacak ve bunun sonucu olarak da kesici kenardaki gerilmeler azalacaktır. Bununla beraber deformasyon sertleşmesi yani pekleşme, BUE yığılma talaş oluşumunu engellemek için bir avantaj olabilir.

4.1.5. İnküzyonlar (Kalıntılar)

Malzemenin yapısı içerisinde iki tip inküzyondan (kalıntı) söz etmek mümkündür. Bunlar, makro düzeydeki ve mikro düzeydeki inküzyonlardır.

Makro inküzyonlar, boyutu 150 μm 'dan büyük olan inküzyonlardır. Bunlar genellikle çok sert ve aşındırıcı olup inküzyonlardan bağımsız bir malzemeyi kuşatma eğilimlerinden dolayı önemlidir. Düşük kaliteli çeliklerde bulunan inküzyonlar, üst curuf veya uygun olmayan curuf alma vb. gibi fırınlama sırasındaki üretimden kaynaklanır. Pek çok ani takım kırılma problemleri bu tip inküzyonlarla

açıklanabilir. Mikro inklüzyonlar; değişik miktarlarda çelik içerisinde daima mevcuttur. Bunların işlenebilirlik üzerindeki etkisi aşağıdaki şekilde üçe ayrılır:

1. Alüminalar ve spineller (Al_2O_3 ve Ca) gibi inklüzyonlar istenmeyen inklüzyonlardır. Bunlar çok sert ve aşındırıcı özelliindedir.
2. Nispeten istenmeyen inklüzyonlar, demir ve mangan oksitlerdir (FeO , MnO). Bunların deforme edilebilme kabiliyeti bir önceki gruptan daha yüksektir ve talaş akışına katılabilir.
3. İstenen inklüzyonlar, yüksek kesme hızlarında aranılan silisyum (Si)'dur. Bunun nedeni silisyumun yeterince yüksek kesme hızlarında yumuşaması ve bu sayede kesme bölgesinde takımın aşınmasını engelleyici bir tabaka oluşturmasıdır.

Günümüzde, SiCa ile deoksidasyona maruz bırakılmış kalsiyum deoksidasyonlu çelikler mevcuttur. Bu çeliklerde düşük ergime sıcaklığına sahip inklüzyonların elde edilmesi ve bu münasebetle bir katman oluşturulması mümkündür. Bu inklüzyonlar nispeten yüksek kesme hızları için uygundur.

4.1.6. İşlemeyi kolaylaştıran katkı malzemeleri

Çeliğin işlenebilirliğini geliştirmek için en yaygın metot sülfür (kükürt) ilavesidir. Bir otomat çeliğin içerisindeki kükürt oranı işlenebilirliği iyileştirilmiş çeliklerin içerisinde bulunan oranın yaklaşık on katıdır. Çeliğin içerisinde yeterince mangan bulunması halinde mangan ve kükürt mangan sülfat oluşturacaktır. Talaş oluşumu sırasında bu sülfat inklüzyonları, düşük dayanımlı düzlemler oluşturacak şekilde plastik deformasyona uğrar böylece çatlak oluşumu ve yayılımı için gerekli enerji azalır. Bu durum birinci kayma (kesme) bölgesindeki deformasyonu kolaylaştırır, kayma açısının ve talaş yarıçapının artmasına sebep olurken talaş kalınlığında, takım/talaş temas boyunda ve işleme sıcaklığında azalmaya sebep olur. Buna ek olarak sülfat takım/talaş ara yüzeyinde bir yağlayıcı gibi görev yapar. Bununla beraber tamamen aynı sülfür muhtevasına sahip aynı tip iki çelik için işlenebilirlik önemli ölçüde farklı olabilir. İşlenebilirlik çelikte alaşım elemanı olarak bulunan

kükürten ayrı kükürt ve kurşun inklüzyonları ile iyileştirilebilir. Aynı zamanda sülfat boyutları, biçimi ve dağılımı da işlenebilirliği tayin eden faktörler arasındadır.

Yaygın olarak kullanılan bir başka katkı malzemesi mangan sülfat ile benzer etkileri olan kurşundur. Kurşun ve kükürtün birlikte kullanımını yaygın bir uygulamadır.

Oldukça yeni bir katkı elemanı olan selenyum da genellikle kükürtle beraber kullanılır. Sülfür ve selenyum katkılı kolay işlenebilir çelikler, karbonlu çelikler ve ferritik, martenzitik ve östenitik paslanmaz çeliklerde yaygındır. Kurşunlu veya yeniden sülfürize edilmiş kurşunlu çelikler sadece karbonlu çeliklerde mevcuttur.

İşlenebilirliği etkileyen temel malzeme özellikleri ve bunların artan değerlerinin işlenebilirlik üzerindeki etkileri Çizelge 4.1’de özetlenmiştir.

Çizelge 4.1. İşlenebilirliği etkileyen temel malzeme özellikleri ve etkileri [4]

Artan değerler	Genel işlenebilirliğe etkisi
Sertlik ve dayanım	-
Süneklik	-
Termal (Isıl) iletkenlik	+
Deformasyon sertleşmesi (Pekleşme)	-
İnküzyonlar (Kalıntılar)	
Makro	-
Mikro	-/+
İşlemeyi kolaylaştıran katkı malzemeleri	++

4.2. İşlenebilirliği Etkileyen Diğer Malzeme Özellikleri

Malzemelerin işlenebilirlik üzerinde önemli etkisi olan temel özellikler yukarıda Çizelge 4.1’de verilmiştir. Bunlara ilaveten malzemelerin bazı diğer özellikleri de işlenebilirlik üzerinde söz sahibidir. Bu özellikler, malzemenin yapısı (morfolojisi), iş parçası şartları, yüzey tamlığı (düzgünlüğü) ve alaşım elementleridir.

4.2.1. Malzemenin yapısı (Morfolojisi)

Malzeme yapısı işlenebilirliği etkiler. Öyle ki bazı yapılar aşındırıcı özelliktedir ve malzemelerin dayanımı yapı tipiyle değişir. Çeliklerdeki aşındırıcı bileşen karbürlerdir. Bunların miktarı ve biçimi malzeme özelliklerini doğrudan etkiler. Karbon ve diğer alaşım elementlerinin miktarı yapıyı doğrudan etkiler. Karbon alaşımlı çeliklerdeki en önemli alaşım elementi olup muhtevasına bağlı olarak çok farklı yapılar elde edilebilir. Oda sıcaklığında ve sertleşme işlemi uygulanmamış şartlarda östenite ilave olarak üç tip yapı (faz) dan söz etmek mümkündür ve bunlar işlenebilirliği doğrudan etkiler. Bu fazlar; ferrit, perlit ve sementit'tir. Ferrit, yumuşak ve sünek özelliklere sahipken bir demir-karbon bileşiği olan sementit elde edilebilecek en sert yapıdır ve su verme ile elde edilebilecek martensitten bile serttir. Perlit ise, ferrit ve sementitin lameller (plaka) şeklinde bir karışımıdır. Lameller, ferrit ve sementit şeklinde sıralanmış olup sertlik açısından orta değerlerde yer alır. Lamel perlitin sertliği aynı zamanda, lamellerin boyutuna (kalınlığına) bağlıdır. İnce lameller tipli perlit, kaba olana göre daha serttir. Çünkü bünyesinde daha çok sementit barındırır. Çelik içerisinde ferrit, perlit ve sementit miktarları karbon muhtevasına bağlıdır. Sementitin yüksek aşındırıcı özelliğinden dolayı, küçük bir miktar sementit bile takım ömrü ve işlenebilirliği dikkate değer ölçüde etkiler. Bunlara ilaveten, ferritik çelikler genellikle martenzitik çeliklere göre daha iyi işlenebilirlik özellikleri sergilerler.

4.2.2. İş parçası şartları

İş parçası şartları işlenebilirliği etkiler. Belli başlı iş parçası şartları şunlardır:

- Sıcak haddelenmiş
- Normalize (ıslah) edilmiş
- Tavlanmış (yumuşatma tavlama, gerilim giderme tavlama)
- Soğuk çekilmiş
- Sertleştirilmiş ve temperlenmiş

Sıcak haddelenmiş şartlardaki iş parçası genellikle homojen olmayan kaba bir yapıya sahiptir. Bunun sebebi, sıcak haddeleme sırasında malzeme uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalır ve bu durumda nispeten kaba bir yapının oluşmasına sebep olur. İşlenebilirlik açısından bakıldığında, homojen olmayan bu yapı, malzemenin düzgün olmayan dağılım miktarına bağlı olarak sapmalara/boşluklara sebep olur. Bu da işlenebilirlik açısından olumlu bir özellik değildir.

Normalizasyon işlemi sırasında, malzeme östenit bölge içerisine kadar ısıtılır. Malzeme yapısı tamamen östenite dönüştükten sonra malzeme hızla oda sıcaklığına geri soğutulur. Bu işlem, sıcak haddeleme şartlarından daha ince ve homojen bir yapı elde etmek için uygulanır. Normalizasyonun amacı, malzemenin tokluğunu iyileştirmektir. Elde edilen daha üniform (düzgün) yapı ile işlenebilirlik düzeyinde bir iyileşme sağlanır.

Yumuşatma tavlaması, gerçekte malzemeyi yumuşatmak için uygulanan bir işlemdir. İşlem sırasında, perlitin sementit lamelleri küreselleştirilmiş sementite dönüşür. Sonuç olarak, ferrit matris içinde üniform dağılmış küresel sementitler oluşur ve sertlik önemli ölçüde düşer. Küresel yapıdaki sementitin anlamı, işleme sırasında kesici takımın sementit aşındırıcı taneciklerle çok daha kısa mesafede teması demektir. Normalde yumuşatma tavlaması karbon miktarı % 0,5'den daha fazla olan çeliklerde uygulanır. Yüksek karbon muhtevasında küreselleştirme, optimum işlenebilirlik elde etmek için yapılması gereken işlemdir. Düşük karbon muhtevasında daha yüksek perlit miktarı optimum işlenebilirlik şartları sergiler.

Yumuşatma tavlaması, gerilim giderme tavlaması ile karıştırılmamalıdır. Gerilim giderme tavlamasının amacı, isminden de anlaşılacağı gibi malzemedeki su verme veya soğuk şekillendirme şartlarında oluşan gerilmelerin giderilmesidir. Eğer bu gerilmeler giderilmeden bırakılacak olursa, talaş kaldırma sırasında serbest kalacak ve iş parçasının doğrusallığını (düzgünlüğünü) ve toleranslarını etkileyecek çarpılmaya sebep olacaktır. Gerilim giderme tavlaması düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilen bir işlem olup yapıyı etkilemez ve dolayısıyla da işlenebilirlik üzerinde etkisi yoktur.

Soğuk şekillendirilmiş bir malzeme genellikle, normalizasyon veya yumuşatma tavlamasına ihtiyaç duyar. Soğuk çekme işlemi genellikle oldukça küçük boyutlardaki hammadde veya iş parçalarına uygulanır. Küçük iş parçalarında uniform bir yapı elde etmek daha kolaydır.

Soğuk şekillendirme, alanda küçültme miktarına (deformasyon yüzdesine) bağlı olarak dayanımı artırır. Soğuk şekillendirme aşağıdaki hususlar açısından talaş kaldırma şartları için uygun durumlar sergiler:

- Daha iyi yüzey yapısı
- BUE yığılma talaş oluşumunu azaltma eğilimi
- Çapak oluşumunu azaltma eğilimi

İş parçasının sertliği takım aşınmasının değerini etkiler. Yaklaşık 200 HB orta sertliğe sahip malzemelerin sementit karbür takımlarla işlenmesinde makul düzeyde bir aşınma meydana gelirken sertlikteki artma bunun üzerinde önemli rol oynar. Bununla beraber nispeten yumuşak malzemeler BUE yığılma talaş oluşturma eğilimi sergiler ve dolayısıyla sert malzemelerde olduğu gibi işlenebilirliği negatif olarak etkiler.

4.2.3. Yüzey tamlığı (düzgünlüğü)

Yüzey tamlığı veya düzensizliği, işleme sırasında makro inklüzyonların sergilediği durumu sergiler ve düşük yüzey kalitesine yani takım kırılmasına veya hızlı takım aşınmasına sebep olur. Ön işleme yapılmış bir malzeme tercih edilmesi çoğu zaman daha iyi sonuçlar verir. Kütük malzemelerde bırakılan büyük işleme payları ilave talaş kaldırma işlemi demektir. Büyük işleme payları arzu edilen boyut ve yüzey kalitesinin sağlanması için daha çok güç sarf etmek anlamına gelir.

Modern üretimde en önemli faktörlerden biri de yüzey düzgünlüğü ve kalite gibi spesifikasyonlar ve kontrollerdir.

4.2.4. Alaşım elementleri

Bir malzeme içindeki alaşım elementlerinin malzeme özelliklerine çok büyük etkisi vardır. İş parçası malzemesi ile ilgili analizler malzemenin işlenebilirliği ile ilgili bir çok verinin elde edilmesini sağlar. Alaşım elementlerinin işlenebilirliğe etkisi Çizelge 4.2’de gösterilmiştir.

Çizelge 4.2. Alaşım elementlerinin işlenebilirliğe etkisi [59]

Olumsuz	Olumlu
Mangan (Mn)	
Nikel (Ni)	Kurşun (Pb)
Kobalt (Co)	Kükürt (S)
Krom (Cr)	Fosfor (P)
Vanadyum (V)	
Karbon (C) < % 0,3	
Karbon (C) > % 0,6	Karbon (C) % 0,3-0,6
Molibden (Mo)	
Niyobyum (Nb)	
Tungsten (W)	
Bakır (Cu)	

Çelikler için karbon mekanik ve işlenebilirlik özelliklerini belirleyen en önemli elementtir. Diğer alaşım elementleri; mangan (Mn), nikel (Ni), kobalt (Co), krom (Cr), vanadyum (V), molibden (Mo), niyobyum (Nb), tungsten (W) ve bakır (Cu)’dır. Bazı alaşım elementlerinin işlenebilirliğe olumlu etkileri vardır. Bunlar; kurşun (Pb), kükürt (S), fosfor (P) vb.’ dir. Talaş oluşumu sünekliği azaltan elementlerin ilavesi ile iyileştirilebilir.

4.3. Dökme Demir

Dökme demir içerisinde silisyum, mangan, fosfor ve kükürt gibi elementlerin yanısıra en fazla % 2-4 karbon bulunduran bir demir karbon alaşımıdır. Korozyon

direnci ve ısıl direnç nikel, krom, molibden ve bakır ilavesi ile malzemenin sünekliği ve mukavemeti mikroyapıyı etkileyen çeşitli işlemlerle artırılabilir.

Modern döküm teknolojisi, kontrol analizleri, soğuma hızları vs. yardımıyla dökme demir iş parçalarının doğru grafit yapısına sahip olmaları sağlanır. Farklı tipteki dökme demirlerin ana bileşenleri ferritik, perlitik ve bu ikisinin karışımıdır. Ferritik matrise sahip, az veya hiç perlit içermeyen dökme demir tiplerinin işlenmeleri kolaydır. Bu tipler düşük bir mukavemete ve 150 HB'den daha düşük bir sertliğe sahiptirler. Ferritin yumuşaklığı ve yüksek sünekliği nedeniyle yapışkandırlar ve bu yapışkan talaş nedeniyle düşük kesme hızlarında çalışma halinde BUE yığılma talaş oluşumu söz konusudur. Bu durum işleme şartlarına göre kesme hızının artırılması ile önlenir.

Dökme demirlerin sertliği genellikle brinel cinsinden ölçülür. Bu işlenebilirliğin bir ölçüsüdür. Brinel sertliği arttıkça işlenebilirlik azalır.

Ferritik/perlitik veya perlitik matrise sahip dökme demirler düşük mukavemetli, sertlikleri 150 HB olan tipler ile daha perlitik bir yapıya sahip, yüksek mukavemetli ve sertlikleri 280-300 HB olan sert tipler arasında farklılıklar vardır.

Perlit ferrite göre daha dayanıklı, daha sert ve daha az sünek bir yapıya sahiptir. Mukavemeti kaba veya ince lamellere sahip olmasına göre değişir. Daha ince taneli ve ince lamelli perlit daha dayanıklı ve daha serttir. Bu perlitin, daha az abreziv aşınmaya neden olan küçük karbürlere sahip olması, yapışmaya ve BUE yığılma talaş oluşumuna bağlı olarak daha yüksek toklukta bir kesici takım gerektirir.

Kum kalıntıları veya serbest karbürlere bağlı olarak ortaya çıkan abreziv sertliğin işlenebilirliğe çok olumsuz etkisi vardır. İçerisinde bir miktar serbest karbür bulduran 200 HB sertliğindeki bir dökme demir, içerisinde serbest karbür buldurmeyen % 100 perlitik yapıdaki 200 HB sertliğindeki dökme demire göre çok daha zor işlenir [59].

Dökme demir içerisindeki katkı malzemeleri karbür oluşumunu sağlamaları veya önlemeleri, mukavemeti ve sertliği etkilemeleri nedeniyle işlenebilirlik üzerinde etkiye bulunurlar. Alaşım elementlerinden etkilenen dökme demir içerisindeki yapı iki gruba ayrılır:

1. Karbür oluşturan elementler (krom, kobalt, mangan, molibden, vanadyum)
2. Grafit oluşturan elementler (silisyum, nikel, alüminyum, bakır, titanyum)

Ana dökme demir tipleri şunlardır:

- Çeşitli mukavemet değerlerinde gri dökme demir
- Sfero dökme demir (sünek ve küresel grafitli)
- Sıkıştırılmış grafit dökme demir
- Temper dökme demir
- Alaşımli dökme demir

Bu tipler arasında ana fark karbonun genellikle grafit formunda olmasıdır. En belli başlı dört dökme demir tipinin birbirlerine göre işlenebilirliği Şekil 4.5'de gösterilmiştir. Şekilde (A) gri, (B) temper, (C) sfero, (D) kır beyaz dökme demiri sembolize etmektedir.

Şekil 4.5. Belli başlı dökme demir tiplerinin işlenebilirliği [59]

4.3.1. Dökme demirlerin işlenebilirliği

Dökme demir kalitelerine ait işlenebilirlik karakteristiklerinin belirlenmesi için yapının ve analiz sonuçlarının dikkate alınmasında yarar vardır.

- Karbon oranı azaldıkça işlenebilirlik düşer.
- Silisyum oranı arttırılmış ferritik dökme demir yapısı daha güçlü ve daha az sünektir. Böyle bir yapı BUE yığılma talaş oluşumuna daha az meyillidir.
- Matris içerisinde perlitik oranın arttırılması mukavemeti ve sertliği arttırır, işlenebilirliği azaltır.
- Perlit ne kadar ince lamelli ve ince taneli ise işlenebilirliği o kadar düşüktür.
- Matris içindeki yaklaşık % 5 oranındaki serbest karbür işlenebilirliği hızla düşürür.
- İşlenebilirlik açısından serbest karbürlerin etkisi perlitik bir matrise sahip dökme demirler için çok daha olumsuzdur; çünkü perlit matris içerisindeki karbür parçacıklarını bağlar. Bu ise kesici kenarın en sert parçacıkları ferritik yapıda olduğu gibi yerinden çıkarması veya yumuşak ferrite gömmesi yerine kesmesini gerektirir.
- Döküm üst yüzeyinin sahip olduğu cürufklar veya kum kalıntıları nedeniyle işlenebilirliği düşürür.
- Genellikle bir tip dökme demirin sertliği ve mukavemeti ne kadar artarsa, işlenebilirliği ve kesici takım ömrü o kadar azalır.

Talaşlı imalat alanında kullanılan dökme demir tiplerinin bir çoğunun işlenebilirliği iyidir. İşlenebilirlik katsayısı yapıya bağlıdır. Sert perlitik dökme demirin işlenmesi zordur. Gri dökme demir kısa talaş, temper ve sfero dökme demir prensipte uzun talaş oluşturur. Grafit lamelli dökme demirin ve temper dökme demirin mükemmel işleme özellikleri vardır. Sfero dökme demirin yani küresel grafitlinin işleme özellikleri daha kötüdür.

Dökme demir işlemede karşılaşılan aşınma tipleri abreziv, adeziv ve difüzyon aşınmalarıdır. Abraziv aşınma genellikle karbürler, kum kalıntıları ve daha sert çil yüzeyler nedeniyle oluşur. Adeziv aşınma ve BUE yığılma talaş oluşumu düşük

işleme sıcaklıklarında ve düşük kesme hızlarında söz konusudur. Dökme demirin kesici uç üzerine en kolay kaynak olan kısmı ferritik olan kısmıdır. Bu durum kesme hızının ve sıcaklığın artırılması ile önlenir. Öte yandan difüzyon aşınması da sıcaklığa bağlıdır ve özellikle yüksek mukavemetli dökme demir kalitelerinde yüksek sıcaklıklarda meydana gelir. Bu kaliteler daha yüksek deformasyon direncine, dolayısıyla daha yüksek çalışma sıcaklıklarına bağlıdır. Bu tip aşınma dökme demirler ile kesici takım arasındaki reaksiyona bağlıdır. Dökme demirlerle ilgili daha iyi yüzey kalitelerinin sağlanması amacıyla bazı işlemler yüksek kesme hızlarında seramik kesici takımlarla gerçekleştirilir.

Dökme demir işlemede aranan tipik kesici takım özellikleri yüksek kızıl sertlik ve kimyasal kararlılıktır. Ancak iş parçası ve işleme koşullarına bağlı olarak tokluk, ısıl darbelere karşı direnç ve mukavemet de kesici kenarın sahip olması gereken özelliklerdir. Sinterlenmiş karbürlerin yanı sıra seramik kaliteler de dökme demir işlemede kullanılır.

Dökme demir işlenmesinde iyi sonuçların elde edilebilmesi kesici kenarda aşınmanın ne şekilde geliştiğine bağlıdır. Isıl çatlaklar ve kesici uçtan ufak dökülmeler ucun kırılması sonucunda ani körelmeye, bunun sonucunda da iş parçasından parça kopmalarına, kötü yüzey kalitesine ve aşırı dalgalı yüzeylere neden olur. Genellikle keskin bir kenar için düzenli gelişmiş bir serbest yüzey aşınması şarttır [59].

5. KESİCİ TAKIM, KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ

5.1. Kesici Takım

5.1.1. Kesici takım geometrisi

Talaşlı imalat işleminde etkin bir şekilde kesme işleminin yapılması için kesici takım uygun geometriye sahip olmalıdır. Çeşitli talaşlı imalat işlemleri için kesici takım geometrileri de farklılık gösterir. Kesici takımlar tek noktadan kesme işlemi yapan ve çok noktadan kesme işlemi yapan takımlar olmak üzere genelde iki kategoriye ayrılır. Bununla birlikte, bütün talaşlı imalat işlemlerinde talaş oluşum mekanizması temelde aynı olduğu için tek noktadan kesme işlemi yapan kesici takımlara uygulanan kurallar, genelde çok noktadan kesme işlemi yapan takımlara uygulanan kurallar ile aynıdır. Tornalama işleminde genelde tek noktadan kesme işlemi yapan kesici takımlar kullanılır [60]. ISO 3002-1'de standart kesici takım kesme açıları Şekil 5.1 ve Çizelge 5.1'de görüldüğü gibi verilmiştir.

Şekil 5.1. Kesici takım standart kesme açıları [51]

Çizelge 5.1. Standart takım açıları [51]

Kesici Takım Malzemesi	Talaş açısı ¹ , γ	Boşluk açısı ¹ , α	Eğim açısı, λ_s	Ayar açısı, χ	Uç açısı, ϵ_r
Yüksek Hız Çeliği	25	8	0	75	90
Sert Metal	+6	5	0	75	90
	-6	6	-6	75	90
Seramik	-6	6	-6	75	90

1) Talaş ve boşluk açıları kenara dik düzlemde (Pn) veya kalem dik düzleminde (Po) ölçülebilir. Uygun indisler γ veya α 'ya ölçülen düzlemin belirtilmesi için eklenmelidir. Misal γ_n veya γ_o ve α_n veya α_o .

Burada boşluk açısı (α), kama açısı (β), talaş açısı (γ), eğim açısı (λ), uç açısı (ϵ) ve kesici kenar ayar açısı (χ) açıları görülmektedir. Takım geometrisini tayin eden faktörler α , β , γ gibi ana açılar ve takım ucunun uç yarıçapıdır.

Boşluk açısı (α), kesici takım ucunun ve taban alt yüzeyinin işlenecek iş parçasına sürtünmesini engellemek amacıyla verilir. Bu açının değeri genelde 5-8° arasında olmakla beraber kesici takım/iş parçasına göre değişmektedir.

Kama açısı (β), kesici takım ucunun kesme özelliğini sağlaması yani batmanın kolaylaştırılması için verilmekte olup bu açının değeri, hem takım malzemesi hem de iş malzemesi çifti için deneyle tespit edilen tecrübeyle sağlanır. Ancak bu açının değişmesi talaş açısını da değiştirir.

Talaş açısı (γ), talaşın kesici takım yüzeyinden akarak uzaklaşmasını sağlayan açı olup bu açı genellikle pozitif olarak verilir. Ancak bazı hallerde özellikle sinterlenmiş karbürler ve seramik takımlarla kesme yapıldığında talaş açısının değeri negatif olabilmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar talaş açısının pozitif, sıfır ve negatif olabileceğini göstermiştir. Genel kural olarak, talaş açısının artması ile kesme kuvvetleri azalır ve daha iyi bitirme yüzeyi elde edilir.

Takım geometrisini oluşturacak olan bu açıların değeri ise kesici ucun dayanımı ve kesme yeteneği arasında bir uzlaşmaya göre belirlenir. Bununla beraber, bu açıların kesme kuvveti ve tezgah gücü, aşınma, takım ömrü ve tezgahın dinamik davranışlarına büyük etkisi vardır.

5.1.2. Kesici takım malzemeleri

Talaşlı üretim işlemlerinde kullanılan kesici takımlar; yüksek hız çeliği (HSS), sinterlenmiş karbürler, kaplamalı sinterlenmiş karbürler, sermetler, seramikler ile son olarak da çok sert kesici takımlar olan doğal elmas (tek kristalli), çok kristalli elmas (PCD) ve kübik bor nitrür (CBN) kesici takımlar olarak sınıflandırılmaktadır [53].

Kesici takım malzemesi ve takım üretici firmalar ürettikleri takımların ISO kodlama sisteminde hangi koda karşılık geldiğini işaret eden cetveller hazırlamışlardır. Aynı amaca hitap eden farklı uçların hangi bölgelere karşılık geldiği bu cetvellerden görülebilir. Bu sınıflandırma ve kodlamaya “Kalite (Grade)” grupları adı verilir. Talepleri elde edecek ve elde edilebilirliğe bağlı olarak bu kalitelerden biri seçilir [4].

Talaşlı imalat esnasında yüksek sıcaklık ve gerilmeler nedeniyle kesici takımların etkin bir şekilde uzun süre kesme yapabilmesi için ideal kesici takım malzemesi şu özelliklere sahip olmalıdır:

- Sert olmalı, serbest yüzey aşınmasına ve deformasyona dayanmalı
- Yüksek tokluğa sahip olmalı, çatlaklara ve kırılmaya direnç göstermeli
- İş parçası ile kimyasal reaksiyona girmemeli
- Kimyasal açıdan kararlı olmalı, oksidasyona mukavemeti yüksek olmalı
- Isıl şoklara karşı iyi bir dirence sahip olmalı [59].

Bütün bu özelliklere sahip bir kesici takım malzemesi yoktur. Çünkü bu özellikler birbirleri ile ters düşebilmektedir.

5.2. Kesme Kuvvetleri

5.2.1. Kesme mekaniği ve talaş oluşumu

Kesme mekaniği ve talaş oluşumu üzerine yapılan analizlerde genellikle iş parçası olarak metaller dikkate alınmıştır. Bununla birlikte metal dışı malzemelerin

işlenmesinde de benzer kurallar uygulanabilir. Talaş kaldırma işlemi gerçekte üç boyutlu ve oldukça karmaşık olduğu için talaşlı kaldırma işleminin tanımlanmasında iki boyutlu dik kesme (orthogonal) modeli kullanılır (Şekil 5.2). Uygulamalı mekanik prensiplerine göre metallere talaş kaldırmayı analiz etmek için aşağıdaki kabuller yapılır [61]:

1. Kesme yüzeyi, kesme kenarından yukarıya uzanan düzlemdir.
2. Takımın keskinliği en iyi düzeydedir ve takımın boşluk açısı boyunca iş ile kesici yüzeyleri arasında temas yoktur.
3. Kesme kenarı hareketin yönüne dik olarak uzatılan bir doğrudur ve işin hareketi ile bir düzlem oluşur.
4. Talaş her iki yüzeye akmaz.
5. Talaş derinliği daima sabit kalır.
6. Talaşın genişliği kesilen genişliğinden daha büyüktür.
7. İş parçası takıma göre bağıl ve düzenli bir hızla hareket eder.
8. Sürekli talaş, sıvanma oluşmadan meydana gelir.

Şekil 5.2. Dik (orthogonal) kesme modeli [60]

Bu yaklaşım modeli basit olmakla birlikte talaş kaldırma mekaniğini yeterli doğrulukta tanımlar. İki boyutlu bu modele göre iş parçasının kesici takım

zorlamasıyla kayma düzleminde iş parçasını kayma gerilmesinin aşılmasıyla talaş oluşumu gerçekleşir. Talaş oluşumu, iş parçasının kesici takım önündeki bölgesel deformasyonu ile gerçekleşir. İş parçası ve kesici takım arasındaki nispi hareket sonucu iş parçasında oluşan gerilme, iş parçasını birinci deformasyon bölgesinde plastik deformasyona uğratarak talaş oluşumunu gerçekleştirir. Oluşan talaş, kesici takımın talaş yüzeyi üzerinden geçerek atılır. Birinci kayma (deformasyon) düzleminde oluşan talaş, kesici takımın talaş yüzeyi üzerinden geçerken veya yapışma sonucu ikinci defa deformasyona uğrar ve kesme bölgesinden atılır [60].

5.2.2. Hız bağıntıları

Talaş kaldırma sırasında üç hız meydana gelir. Bu hızlar hem tasarım hem de üretim açısından önemlidir. Bunlar, kesme hızı (V), talaş hızı (V_c) ve kesilme hızı (V_s)'dir. Şekil 5.3'de dik (orthogonal) kesmede oluşan hız üçgeni görülmektedir.

Şekil 5.3. Dik (orthogonal) kesmede hız üçgeni [4]

Kesme hızı, esas kesme kuvveti F_c 'ye paralel olarak oluşturulan takımın bağlı hızıdır. Talaş hızı, takımın talaş yüzeyine paralel olarak talaşın takıma göre bağlı hızıdır. Kesilme hızı ise talaş kesilme (kayma) düzlemine paralel olarak oluşan talaşın iş parçasına göre bağlı hızını ifade eder.

Şekil 5.3'deki hız üçgeninden; talaş hızı, kesme hızı ve kesilme hızı vektörlerinden şu bağıntılar yazılabilir [4]:

$$V_c = \frac{\sin \phi}{\cos(\phi - \gamma)} \times V \quad (5.1)$$

$$V_s = \frac{\sin \phi}{\cos(\phi - \gamma)} \times V \quad (5.2)$$

5.2.3. Kuvvet bağıntıları

Kuvvet bağıntılarını çıkarabilmek için talaş serbest olarak malzemedен izole edilmiş gibi dengede düşünülerek incelenir. Talaş ve takımın talaş yüzeyi arasındaki kuvvet, kayma düzlemi boyunca talaş ve iş parçası arasındaki kuvvete eşit olmalıdır. Takım yüzeyinde elde edilen kuvvet bileşenleri, takım yüzeyindeki sürtünme katsayısının hesaplanmasına da imkan sağlar. Talaş kaldırma esnasında oluşan kesme kuvvetleri; ısı oluşumu, takım ömrü, işlenen yüzeyin kalitesi ve iş parçası boyutları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kesme kuvvetleri aynı zamanda takım tezgahlarının, kesici takımların ve gerekli bağlama kalıplarının tasarımında da kullanılır [62]. Şekil 5.4 ve Şekil 5.5’de tornalama işleminde oluşan kuvvetler görülmektedir.

Şekil 5.4. Tornalama işleminde oluşan kesme kuvvetleri [63, 64]

Burada kesme kuvvetinin üç bileşeni mevcuttur. Bileşke kuvvet bu üç kuvvetin vektörel olarak toplanması ile elde edilir. Bunlar:

1. Esas kesme kuvveti (F_c): Kesme hızı yönünde etki eder. En büyük kuvvet olup metal kesme işleminde harcanan gücün genelde % 99'una karşılık gelir.

2. İlerleme kuvveti (F_f): İlerleme doğrultusuna paralel yönde takım üzerine etkiyen kuvvet bileşeni olup bu kuvvet genelde F_c kuvvetinin yaklaşık % 55'ine kadar çıkabilmektedir. Fakat ilerleme miktarları kesme hızlarıyla karşılaştırıldığında çok düşük olduğundan gerekli gücün çok az bir kısmına karşılık gelir.

3. Radyal kuvvet (F_r): İşlenen yüzeye dik etkiyen kuvvettir. Bu kuvvette ilerleme kuvvetinin % 50'si kadardır. Bu kuvvet, dik kesme işleminde kuvvetlerin en küçüğü olduğundan basit tornalama işlemlerinde kesme kuvvetlerinin analizinde ihmal edilir [63, 64].

Şekil 5.5. Dik kesmede oluşan kuvvetler [4]

Şekil 5.4 ve Şekil 5.5'den yola çıkarak yatay ve dikey bileşenler kullanılarak Şekil 5.6'deki kuvvet vektörlerini veren hesaplama üçgenleri elde edilir.

Şekil 5.6. Hesaplama üçgenleri
a-) Kayma düzlemi b-) Takım yüzeyi [4]

Bu hesaplama üçgenlerinden özetle şu bağıntılar yazılabilir:

$$F_{ns} = Fr \times \cos \phi + Fc \times \sin \phi \quad (5.3)$$

$$F = Fc \times \sin \gamma + Fr \times \cos \gamma \quad (5.4)$$

$$F_n = Fc \times \cos \gamma - Fr \times \sin \gamma \quad (5.5)$$

Bu bağıntılardan yola çıkarak sürtünme açısını (β) ve dolayısıyla sürtünme katsayısını (μ) yazmak mümkündür.

$$\operatorname{tg} \beta = \mu = \frac{F}{F_n} \quad (5.6)$$

F ve F_n yerine yazılırsa;

$$\mu = \frac{Fc \times \sin \gamma + Fr \times \cos \gamma}{Fc \times \cos \gamma - Fr \times \sin \gamma} \Rightarrow \mu = \frac{Fr + Fc \times \operatorname{tg} \gamma}{Fc - Fr \times \operatorname{tg} \gamma} \quad (5.7)$$

Eğer talaş açısı (γ) negatif bir değer alırsa bu eşitlik,

$$\mu = \frac{Fr - Fc \times \operatorname{tg} \gamma}{Fc + Fr \times \operatorname{tg} \gamma} \quad (5.8)$$

şeklinde ifade edilebilir.

Kayma düzlemi boyunca etki eden F_s kuvvetini; kaldırılan talaş miktarı, malzemenin çekme dayanımı (σ_k) ve kayma düzlemi açısı (ϕ)'na bağlı olarak aşağıdaki gibi yazmak mümkündür.

$$F_s = A \times \sigma_k \times C_o \sec \phi \Rightarrow F_s = a \times f \times \sigma_k \times C_o \sec \phi \quad (5.9)$$

yazılabilir. Bu eşitlikte; talaş derinliği (a), ilerleme (f) ise F_s newton (N) olarak hesaplanacaktır. F_s 'yi ve F_c 'yi Şekil 5.6'daki üçgenler kullanılarak hesaplamak mümkün olacaktır.

$$F_c = \frac{F_s \times \cos(\beta - \gamma)}{\cos(\phi + \beta - \gamma)} \quad (5.10)$$

eşitliği elde edilir [4].

Kienzle'ye göre tornalamada esas kesme kuvveti F_c , talaş kesiti ile işlenen gerecin özgül kesme kuvvetinin çarpımı esasına dayanır [65].

$$F_c = A \times k_s \quad (5.11)$$

Talaşlı imalat yapan temel takım tezgahlarının hemen hemen tümünde kesme kuvveti bu esasa göre hesaplanır. Bu nedenle hesaplamalarda diğer parametrelerin yanında talaş geometrisi de önem taşır. Talaş kesitini tayin eden en önemli faktör kesme kenarı (χ) açısıdır.

Şekil 5.7'deki taralı alan talaş kesitini ifade etmektedir. $\chi=90^\circ$ olması durumunda kesit dikdörtgen, $\chi<90^\circ$ olması durumunda ise kesit paralel kenar şeklindedir. Talaş kesitinin geometrik yapısı, alan hesabı açısından önemlidir.

Şekil 5.7. Tornalamada talaş kesitinin kesme kenarı açısı ile ilişkisi [65]

$$h = f \times \sin \chi \quad (5.12)$$

$$b = a / \sin \chi \quad (5.13)$$

$$A_0 = h \times b \quad (5.14)$$

F_c esas kesme kuvvetinin hesaplamasında kullanılan özgül kesme direnci ise;

$$k_s = \frac{k_{11}}{h^m} \quad (5.15)$$

ampirik bağıntısı ile bulunur.

Bu bağıntıdaki k_{11} ifadesi $h=1$ mm ve $b=1$ mm olan bir kesitin özgül kesme kuvvetini ifade eder. “ m ” ise işlenen malzemenin “ k_s ” değeri ile “ h ” değeri arasındaki logaritmik ilişkiyi gösteren eğrinin karakteristik eğimidir (Şekil 5.8).

Şekil 5.8. Talaş kalınlığı (h) ve özgül kesme kuvveti arasındaki bağıntı [65]

Buna göre, talaş kalınlığının artan değerlerine karşılık, malzemenin özgül kesme kuvveti azalmaktadır. “ m ” eğimi, her malzeme cinsi için farklı değerler alır.

Deneysel araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlara göre, talaş kaldırma sırasında esas kesme kuvvetini (F_c) olumlu veya olumsuz yönde etkileyen değişik faktörler vardır. Bunlardan en önemlileri; kesme hızı faktörü (k_v), talaş açısı faktörü (k_γ), takım aşınma faktörü (k_a), takım malzemesi faktörü (k_t)’dür.

Kesme hızı faktörü (k_v), diğer kesme şartları sabit kalmak şartıyla, kesme hızının artan değerlerinde esas kesme kuvveti (F_c) azalır. Kesme hızı düzeltme faktörleri tablo halinde düzenlenmiştir. Şekil 5.9’da kesme hızı ve esas kesme kuvveti bağıntısını ifade eden grafik görülmektedir.

Şekil 5.9. Kesme hızı (V) ve esas kesme kuvveti (F_c) bağıntısı [59]

Talaş açısı faktörü (k_γ) deneysel olarak elde edilmiş şu formülle hesaplanır.

$$k_\gamma = 1 - \left[\frac{(\gamma - \gamma_0)}{66,7} \right] \quad (5.16)$$

Burada, (γ) kesici takımın efektif talaş açısı, (γ_0) talaş açısı referans değeridir. γ_0 değerleri, çelik malzemelerin işlenmesi için 6° , döküm vb. malzemeler için 2° olarak kabul edilir.

Benzer bir şekilde, k_γ 'nın hesaplanması için aşağıdaki bağıntının kullanılması da yaygın bir uygulamadır.

$$k_\gamma = \frac{C - 1,5\gamma}{100} \quad (5.17)$$

Burada, (γ) takımın efektif talaş açısı, (C) ise sabitidir. C değerleri çelik malzemeler için 109, döküm malzemeler için 103 alınır. Talaş açısı (γ) hem esas kesme kuvvetini hem de ona dik olan radyal kuvveti önemli ölçüde etkiler.

Takım aşınma faktörü (k_a), kullanılan takımın yeni veya aşınmış olması esas kesme kuvvetinin değişmesine sebep olacaktır. Yıpranmış veya ömrünü doldurmuş takımlarda esas kesme kuvveti önemli ölçüde büyüyecektir. Buna bağlı olarak takım aşınma faktörü yeni takımlarda $k_a=1\sim 1,01$ yıpranmış ve ömrünü tamamlamış takımlarda $k_a=1,3\sim 1,5$ arasında alınır.

Takım malzemesi faktörü (k_t), kesici takımın yapıldığı malzeme cinsine göre ve aynı zamanda işleme yöntemine göre kesme kuvvetlerini etkiler.

Bu faktörler de dikkate alındığında, esas kesme kuvvetini veren Eş. 5.11 aşağıdaki gibi olacaktır.

$$F_c = A \times k_s \times k_v \times k_\gamma \times k_a \times k_t \quad (N) \quad (5.18)$$

Talaş kaldırma esnasında oluşan kuvvetlerin tayini için ampirik ifadeler çeşitli araştırmalar sonucu ortaya konulmuş olmakla beraber bu kuvvetlerin ölçülerek (dinamometre ile) belirlenmesi en etkili yoldur. Radyal kuvvet (F_r) ve ilerleme kuvveti (F_f) için kesin değerler olmamakla esas kesme kuvveti (F_c)'ne bağlı olarak yaklaşık hesaplanır. Buna göre;

$$F_r \approx (0,1 - 0,2) \times F_c \quad (5.19)$$

$$F_f \approx (0,2 - 0,3) \times F_c \quad (5.20)$$

Bileşke kuvvet ise;

$$R = \sqrt{F_c^2 + F_f^2 + F_r^2} \quad (5.21)$$

olarak yazılabilir. Kuvvet bileşenleri arasındaki ilişki işleme operasyonunun cinsine bağlı olarak dikkate değer biçimde değişir [4].

Tornalama işlemlerinde hemen hemen bütün kesme şartları, kesme kuvvetlerini etkilemektedir. Bunlardan en önemlileri ise; iş parçası malzemesi, kaldırılan talaş miktarı, kesme hızı, kesme sıvısı, kesici takım geometrisi ve takım aşınmasının etkisi olarak sıralanabilir. Talaş derinliği ve ilerleme miktarı arttıkça kesme kuvvetleri de artmaktadır [66].

5.3. Yüzey Pürüzlülüğü

İşleme metodu, kesici takımın cinsi ve işlenen malzemeye bağlı olarak işleme sırasında fiziksel, kimyasal ve ısıl faktörlerle, kesen ve kesilen arasındaki mekanik hareketlerinde etkisiyle işlenmiş yüzeylerde genellikle istenmediği halde bazı izler oluşur. Nominal yüzey çizgisinin altında ve üstünde düzensiz sapmalar meydana getiren bu duruma yüzey pürüzlülüğü denir. İşlenmiş yüzeylerde, işleme metodu ne olursa olsun yüzey pürüzlülüğünün oluşması kaçınılmazdır [67].

Yüzey kalitesi, parça yüzeyindeki genellikle kesici takımın bıraktığı izlerden ve baskılardan meydana gelen düzgünlük olarak ifade edilmektedir. Parçanın yüzey kalitesini gösteren düzgünlük iki türdür. Birincisi çok küçük yüzeysel hatalardan meydana gelen ve yüzey pürüzlülüğü denilen mikro geometrik düzgünlük, ikincisi parçanın ideal şeklinden sapmalarını belirten ve form düzgünlüğü (makro dalgalanmalar) denilen geometrik bozukluktur (Şekil 5.10). Tamamen giderilemeyecek şekilde olan ve ekonomik bakımdan uygun görülen her iki yüzey düzgünlüğü parçanın fonksiyonuna göre belirli sınırlar içerisinde tutulması gerekir. Bu sınırlar fonksiyonel ve ekonomik faktörler göz önüne alınarak

tain edilir. Yüzey pürüzlülüğü Şekil 5.10'da görüldüğü gibi birtakım girinti ve çıkıntılardan meydana gelmiştir [68].

Şekil 5.10. Yüzey pürüzlülüğü ve değerlendirilmesi [3]

Standartlara göre yüzey pürüzlülüğünün değerlendirilmesi belirli kriterlerle yapılır. Bu kriterlere göre pürüzler, yüzeye dik olan bir kesitte, belirli bir numune uzunluğu boyunca, belirli bir referans profiline ve profil ortalama çizgisine göre tayin edilir. Referans profil olarak genellikle geometrik profil alınır. Profil ortalama çizgisinin yeri, bu çizginin üstünde ve altında kalan alanların toplamı birbirine eşit olacak şekilde belirlenir. Yüzey pürüzlülüğü; yüzey pürüzlülüğünün derinliği (R_t), yüzey pürüzlülüğünün düzeltilmiş derinliği (R_p) ve ortalama yüzey pürüzlülüğünün düzeltilmiş derinliği (R_a) gibi kriterlere göre değerlendirilir. (R_t), referans profiline

göre en derin pürüzün değeri (R_p), referans profil ile profilin ortalama çizgisi arasındaki mesafe (R_a)'da ortalama çizgiye göre pürüz yüksekliğinin veya derinliklerin mutlak değerlerinin aritmetik ortalamasıdır. Referans olarak profil ortalama çizgisi alınırsa yüzey pürüzlülüğü;

$$R_a = \frac{1}{l} \int_0^l |y(x)| dx \quad (5.22)$$

$$R_a = \frac{|y_0| + \dots + |y_n|}{n} \quad (5.23)$$

bağıntıları ile elde edilir. Burada, (l) örnekleme uzunluğu, (y) profil ortalama çizgisinden bağımsız dikeydeki yer değiştirmeler, (y_0, \dots, y_n) profil ortalama çizgisi için pürüz yükseklikleri ve numune uzunluğuna tekabül eden pürüz sayısıdır.

Ölçme tekniğinin gelişmesi ile yukarıdaki değerlerin biri veya hepsi ölçülebilir hale gelmiştir. Ancak pratikte yüzey kalitesi genellikle (R_p) veya (R_a)'nın değerleri ile ifade edilir. Parça imalat resimlerinin üzerine bu değerlerden birinin verilmesi yeterlidir. Eskiden daha çok (R_p)'nin kullanılmasına karşın, günümüzde daha ziyade uluslararası bir kriter olarak kabul edilen (R_a) kullanılır. (R_a)'nın değerleri standartlaştırılmış ve ISO sistemine göre N harfi ile simgelenmiştir. Genellikle yüzey pürüzlülüğünün değeri mikron (μm) olarak ifade edilir [3].

Yüzey pürüzlülüğüne sebep olan faktörler şöyle sıralanabilir:

- Takım kesici kenarının keskinliği
- İşleme esnasında malzemenin yırtılması
- İşlenen yüzeyde yığıntı talaşın kalması
- Kesici takım talaş kırıcısının yapısı
- Kararlı yığıntı talaşın varlığı

Ortalama yüzey pürüzlülüğü (R_a) karakteristikleri şöyledir:

- Örnek bir uzunluktaki R_a değeri ortalama yüzey pürüzlülüğünü temsil eder. Bu nedenle tek bir çukurun veya yükseltinin ortalama yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi çok küçüktür.
- Pratikte değişik örnek uzunluklarında ölçüm yapılarak R_a değeri elde edilir. Böylece incelenen yüzeylerin R_a değerini belirleyen bir değer elde edilmiş olur.
- Yüzey pürüzlülüğü için ölçüm yönü çok önemlidir. İşlenecek parçanın yapısına ve uygulanacak işleme bağlıdır.
- Düzensizlik yapısı ve profil hakkında R_a bir bilgi vermez.
- R_a değeri mikron (μm) birimi ile belirlenir.
- R_a yüzey pürüzlülüğü hakkında tam bir bilgi vermez. Çünkü aynı R_a değeri farklı yüzey tiplerinde elde edilebilir. Bu nedenle R_a değerine ilaveten R_{max} değeri ilave edilir [69].

Talaşlı imalat uygulamalarında genelde Şekil 5.11’de görüldüğü gibi yuvarlak uçlu kesici takımlar kullanılır.

Şekil 5.11. Yuvarlak köşeli kesici uç ile oluşturulan ideal yüzey pürüzlülüğü [70]

Şekil 5.11’de ideal şartlar altında yuvarlak uca sahip bir takımla işlenmiş yüzey pürüzlülüğünün geometrisi gösterilmiştir. Bu şekilde bir yüzey pürüzlülüğü için geometrik olarak R_a değerinin hesaplanması güçtür. Ancak burada R_a değerinin

hesaplanması için kesici takım ilerlemesi ve kesici ucun uç yarıçapı dikkate alınarak aşağıdaki ifade;

$$R_a = \frac{0,0321 \times f^2}{r_\epsilon} \quad (5.24)$$

elde edilir [70].

6. MATERYAL VE DENEYSEL METOT

6.1. İş Parçası Malzemesi ve Analizi

İşlenebilirlik deneylerinde iş parçası malzemesi olarak, GGG-70 sınıfı küresel grafitli dökme demirden (sfero döküm olarak da bilinir) üretilen kam milleri kullanılmıştır. Çizelge 6.1’de kimyasal bileşimi verilen Resim 6.1’deki kam mili Sivas ESTAŞ Eksantrik San. Tic. A.Ş. Döküm Fabrikasında dökülmüştür. Malzemenin kimyasal bileşimi ile ilgili analizler bu fabrikanın Malzeme Analiz Kontrol Laboratuvarında Resim 6.2’deki “OBLF-Spektrometer” marka spektral analiz cihazı kullanılarak elde edilmiştir.

Çizelge 6.1. GGG-70 sınıfı KGDD’in kimyasal bileşimi (% Ağırlık)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Al
3,57	2,05	0,604	0,043	0,018	0,065	0,022	<0,001	0,151	0,012
Co	Ti	V	W	Pb	Sn	Sb	Mg	Fe	-
<0,001	0,012	0,002	<0,003	<0,001	0,093	<0,001	0,050	Kalan	-

Resim 6.1. Deneylerde iş parçası malzemesi olarak kullanılan kam mili

Resim 6.2. ‘‘OBLF-Spektrometer’’ marka spektral analiz cihazı

6.2. Malzeme Sertlik Ölçümü

İş parçası malzemesinin sertlik ölçümü Sivas ESTAŞ Eksantrik San. Tic. A.Ş. Döküm Fabrikası Malzeme Analiz Kontrol Laboratuarında Resim 6.3’de görülen ‘‘Instron Wolpert’’ sertlik ölçüm cihazı ile 3000 kg yük altında ve 10 mm çaplı bilye kullanılarak Brinel sertlik değeri 262 HB ölçülmüştür.

Resim 6.3. ‘‘Instron Wolpert’’ marka sertlik ölçüm cihazı

6.3. Metalografik İnceleme

Deney numunesinin metalografik incelemesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Malzeme Laboratuvarı imkanları ile Resim 6.4 ve Resim 6.5’de görülen cihazlar kullanılarak yapılmıştır.

Resim 6.4. “METKON GRIPO 2V” marka zımpara ve polisaj cihazı

Resim 6.5. “Nikon” marka optik mikroskop

$\varnothing 25 \times 25$ mm ölçülerinde hazırlanan numune 80, 120, 220, 240, 400, 600 ve 800 numaralı zımpara kağıtları ile zımparalandıktan sonra 0,6 mikron elmas pasta ile parlatma işlemine tabii tutulmuştur. Numune % 2 nital ile dağlandıktan sonra optik mikroskofta çeşitli büyütmelerde aşağıdaki mikroyapı görüntüleri alınmıştır.

a

b

Resim 6.6. Deneyleerde kullanılan GGG-70 sınıfı KGDD'in mikroyapısı
a-)Büyütme:x25, Dağlama % 2 nital b-)Büyütme:x50, Dağlama % 2 nital

6.4. Deney Numunelerinin Hazırlanması

Dökümden çıkan kam mili deney numuneleri Sivas ESTAŞ Eksantrik San. Tic. A.Ş. Talaşlı İmalat Fabrikasında boy tamamlama tezgahında 480 mm boya getirilip iki ucada punta deliği açılmıştır. Kam millerinin baş yatak kısımları dış yüzeylerindeki dökümden kaynaklanan olumsuzluklar ve olası dış yüzey tabaka sertleşmesi ihtimaline karşılık üniversal torna tezgahında 0,5 mm talaş derinliğinde tornalama işlemi yapılmış, Resim 6.7’de görüldüğü gibi deneyler için hazır hale getirilmiştir.

Resim 6.7. Deneye hazır kam mili ve tarete bağlı “KISTLER 9257A” dinamometre

6.5. İşlenebilirlik Deneyleri

İşlenebilirlik deneyleri, ISO 3685’deki deney şartlarına uygun olarak CNC torna tezgahında gerçekleştirilmiştir. Bu standardın öngördüğü şekilde seçilen kesme parametreleri Çizelge 6.2’de verilmiştir. Kesici uç kalitesi KGDD malzemeye uygun seçilmiştir. ISO 3685’de belirtildiği gibi kesme hızı değerleri, imalatçı verilerinden yola çıkarak dört farklı değerde alınmıştır. Her bir deneyde yeni kesici uç kullanılmıştır. Deneylerde negatif ve pozitif olmak üzere iki farklı takım ucu geometrisinde kesici takım kullanılmış ve toplam 48 deney yapılmıştır.

Çizelge 6.2. Deneilerde kullanılan kesme parametreleri

Deney No	Kesme Hızı V (m/min)	İlerleme f (mm/rev)	Talaş derinliği a (mm)	Takım ucu geometrisi						
1	250	0,15	2	Negatif						
2		0,25								
3		0,30								
4	275	0,15			2	Negatif				
5		0,25								
6		0,30								
7	300	0,15					2	Negatif		
8		0,25								
9		0,30								
10	325	0,15							2	Negatif
11		0,25								
12		0,30								
13	250	0,15	0,5	Negatif						
14		0,25								
15		0,30								
16	275	0,15			0,5	Negatif				
17		0,25								
18		0,30								
19	300	0,15					0,5	Negatif		
20		0,25								
21		0,30								
22	325	0,15							0,5	Negatif
23		0,25								
24		0,30								
25	250	0,15	2	Pozitif						
26		0,25								
27		0,30								
28	275	0,15			2	Pozitif				
29		0,25								
30		0,30								
31	300	0,15					2	Pozitif		
32		0,25								
33		0,30								
34	325	0,15							2	Pozitif
35		0,25								
36		0,30								
37	250	0,15	0,5	Pozitif						
38		0,25								
39		0,30								
40	275	0,15			0,5	Pozitif				
41		0,25								
42		0,30								
43	300	0,15					0,5	Pozitif		
44		0,25								
45		0,30								
46	325	0,15							0,5	Pozitif
47		0,25								
48		0,30								

6.6. Takım Tutucular

Deneylerde kullanılan kesici uçlar, rijit olarak ISO'ya göre PDJNL 2525M11 ve SDJCL 2525M11 şekilde ifade edilen takım tutucularla bağlanmıştır. Ölçüleri Çizelge 6.3 ve Çizelge 6.4'de görülen takım tutucular TAKIMSAS Kesici Takım ve Makina Sanayi Tic. A.Ş. tarafından 4140 imalat çeliğinden üretilmiştir.

Çizelge 6.3. Negatif takım tutucu ölçüleri

	Sipariş kodu	Ölçüler (mm)				
		$h_1=h_2$	b	l_1	l_2	f
PDJN-R/L 93° 	PDJNR/L 1616H11	16	16	100	30	20
	PDJNR/L 2020K11	20	20	125	30	25
	PDJNR/L 2525M11	25	25	150	30	32
	PDJNR/L 2020K15	20	20	125	34,7	25
	PDJNR/L 2525M15	25	25	150	34,7	32
	PDJNR/L 3225P15	32	25	170	34,7	32
	PDJNR/L 3232P15	32	32	170	34,7	40

Çizelge 6.4. Pozitif takım tutucu ölçüleri

	Sipariş kodu	Ölçüler (mm)				
		$h_1=h_2$	b	l_1	l_2	f
SDJC-R/L 93° 	SDJCR/L 0808D07	8	8	60	13	10
	SDJCR/L 1010E07	10	10	70	13	12
	SDJCR/L 1212F07	12	12	80	14,5	16
	SDJCR/L 1212F11	12	12	80	22	16
	SDJCR/L 1616H11	16	16	100	20	20
	SDJCR/L 2020K11	20	20	125	20,5	25
	SDJCR/L 2525M11	25	25	150	21,5	32
	SDJCR/L 3225P11	32	25	170	21,5	32
	SDJCR/L 2525M15	25	25	150	26	32

6.7. Kesici Takım Malzemesi

İşlenebilirlik deneylerinde kimyasal buhar çökmesi metodu (CVD) ile 9 μm 'luk TiCN - Al₂O₃ - TiN katmanları ile çok katlı kaplanmış ISO K10 sınıfı sfero dökme demirler için tavsiye edilen negatif ve pozitif takım ucu geometrisinde kaplamalı sementit karbür kesici uçlar kullanılmıştır. SANDVIK Coromant firması tarafından GC 3210 kalite grubunda üretilmiş olan ve Çizelge 6.5'de geometrik özellikleri verilen kaplamalı sementit karbür kesici uçlar; ISO'ya göre DNMG 110408-KM negatif takım geometrisi, DCMT 11T308-KM pozitif takım geometrisinde ve orta talaş işlemleri içindir.

Çizelge 6.5. Kullanılan kesici uçların geometrik özellikleri

Kesici uç	DNMG 110408-KM	DCMT 11T308-KM
Talaş açısı (γ)	-6°	0°
Boşluk Açısı (α)	0°	7°
Uç açısı (ϵ)	55°	55°
Eğim açısı (λ)	-7°	0°
Ayar açısı (χ)	93°	93°
Uç yarıçapı (r)	0,8	0,8
Takım tutucu	PDJNL 2525M11	SDJCL 2525M11

6.8. Tezgah

Deneylerde kullanılan kam mili iş parçaları Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Talaşlı Üretim Anabilim Dalı CNC Atölyesinde bulunan FANUC kontrol ünitesine sahip Resim 6.8'de görülen "Johnford TC-35" sanayi tipi CNC torna tezgahında işlenmiştir. CNC torna tezgahının gücü 10 KW olup, tezgah iş mili değişken kademesiz hıza sahip ve 4000 dev/dak'ya kadar çıkabilmektedir.

Resim 6.8. “Johnford TC-35” sanayi tipi CNC torna tezgahı

6.9. Kesme Kuvvetlerinin Ölçümü

Talaş kaldırma esnasında kuvvet ölçümleri, kam millerinin baş yatak kısımlarında 44 mm ile 40 mm’lik çap ve 55 mm’lik uzunluğun işlenmesi esnasında gerçekleştirilmiştir. Talaş kaldırma esnasında oluşan üç kuvvet bileşeni olan; esas kesme kuvveti F_z (F_c), ilerleme kuvveti F_x (F_f) ve radyal kuvveti F_y (F_r) ölçebilen “KISTLER 9257A” tipi piezoelektrik dinamometre kullanılmıştır (Bkz. Resim 6.7). Bu dinamometre “KISTLER Type 5019” bir sinyal yükselticiye (Multichannel Charge Amplifier) bağlanmış ve kesme kuvvetleri RS-232C ara kablo ile bilgisayara gönderilmiş, “DynoWare Type 2825A1-2” programı ile kuvvetler grafik olarak elde edilmiştir (Resim 6.9).

Her bir deneyde elde edilen değerler kuvvet ölçme programı tarafından Newton cinsinden hesaplanıp ortalaması alınarak, her deney için esas kesme kuvveti F_z (F_c), ilerleme kuvveti F_x (F_f) ve radyal kuvvet F_y (F_r) belirlenmiştir. Elde edilen kesme kuvvetleri grafiklerinden bir örnek Resim 6.10’da görülmektedir.

Resim 6.9. “KISTLER Type 5019” sinyal yükseltici ve bilgisayar donanımı

Resim 6.10. GGG-70 sınıfı KGDD malzemenin kaplamalı karbür kesici takım ile 250 m/min kesme hızı, 2 mm talaş derinliği, 0,15 mm/rev ilerleme miktarı ile işlenmesi esnasında oluşan kesme kuvvetleri

6.10. Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü

Kam millerinin baş yatak kısımlarının tornalanması sonucunda elde edilen işlenmiş yüzeyler üzerinde yüzey pürüzlülüğü ölçümleri için Resim 6.11’de görülen “Mahr” marka Perthometer M1 tipi, masa üstü ve yazılı çıktı alınabilen yüzey pürüzlülük

ölçme cihazı kullanılmıştır. Ölçüm aralıkları 5,6 mm seçilmiş, ölçümler iş parçası eksenine paralel olacak şekilde ve iş parçası her ölçüm sonrası kendi eksenine etrafında yaklaşık 120° döndürülerek üç farklı yüzeyde ölçüm yapılmıştır. Ölçümler sonucu bulunan değerlerin aritmetik ortalaması alınarak ortalama yüzey pürüzlülük (R_a) değerleri hesaplanmıştır. Kullanılan yüzey pürüzlülük ölçme cihazı ile ilgili teknik özellikler Çizelge 6.6’da verilmiştir.

Resim 6.11. “Mahr” marka Perthometer M1 tipi yüzey pürüzlülük ölçme cihazı

Çizelge 6.6. Yüzey pürüzlülük ölçme cihazının teknik özellikleri

MODEL	Mahr Perthometer M1
Ölçme Prensibi	Sylus metodu
Tarama Hızı (mm/sn)	0,5
Ölçüm aralıkları	100-150
Profil çözünürlüğü (mm)	12
Filtre	Gaussian
Cut-off' lar(mm)	0,08 - 0,25 - 0,8 - 2,5
Tarama uzunlukları (mm)	1,75 – 5,6 – 17,5
Örnekleme uzunluğu sayısı	1-5 arası seçilebilir
Dil	Seçilebilir 10 Avrupa, 3 Asya dili
Güç kaynağı	Entegre, NiCd şarj edilebilir pil
Boyutlar (mm)	190x170x75
Yaklaşık ağırlık (gr)	900

7. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA

7.1. Kesme Kuvvetleri Açısından Değerlendirme

KGDD iş parçası üzerinde yapılan deneylerde elde edilen kesme kuvvetleri Çizelge 7.1 ve Çizelge 7.2’de görülmektedir. Kesme kuvvetleri açısından deney sonuçları Şekil 7.1 ile Şekil 7.2, Şekil 7.3, Şekil 7.4 ve Şekil 7.5’deki grafiklerle ifade edilerek tartışılmıştır.

Çizelge 7.1. Negatif uç geometrisinde ölçülen kesme kuvvetleri

Deney No	Talaş derinliği (mm)	Kesme hızı (m/min)	İlerleme miktarı (mm/rev)	Kesme Kuvveti Değerleri (N) Negatif uç geometrisi		
				F_c	F_f	F_r
1	2	250	0,15	598,7	483,7	223,2
2			0,25	810,1	492,1	279,4
3			0,30	921,2	515,2	306,3
4		275	0,15	572,9	453,3	233,7
5			0,25	789,9	490,2	282,4
6			0,30	899,6	511,4	306,1
7		300	0,15	560,4	458,3	240,3
8			0,25	784,6	499,6	289,7
9			0,30	884,7	542,0	322,1
10		325	0,15	620,5	490,1	245,3
11			0,25	866,6	568,4	315,7
12			0,30	957,7	575,3	327,7
13	0,5	250	0,15	159,4	88,3	156,5
14			0,25	212,3	95,3	161,6
15			0,30	238,6	98,0	205,7
16		275	0,15	171,5	102,4	167,9
17			0,25	217,6	104,1	176,5
18			0,30	252,5	106,6	208,6
19		300	0,15	183,8	121,1	180,7
20			0,25	249,8	123,0	213,3
21			0,30	299,5	148,0	254,7
22		325	0,15	177,3	105,9	166,1
23			0,25	221,5	108,9	178,8
24			0,30	290,1	144,8	233,1

Çizelge 7.2. Pozitif uç geometrisinde ölçülen kesme kuvvetleri

Deney No	Talaş derinliği (mm)	Kesme hızı (m/min)	İlerleme miktarı (mm/rev)	Kesme Kuvveti Değerleri (N) Pozitif uç geometrisi		
				F_c	F_f	F_r
25	2	250	0,15	547,5	363,2	138,5
26			0,25	767,7	415,2	184,7
27			0,30	872,6	422,4	189,1
28		275	0,15	558,1	390,0	153,4
29			0,25	776,3	410,4	173,8
30			0,30	879,2	419,2	179,6
31		300	0,15	535,5	399,8	159,1
32			0,25	733,2	424,6	171,1
33			0,30	860,3	459,4	204,8
34		325	0,15	575,7	419,7	164,1
35			0,25	802,3	470,1	201,4
36			0,30	884,7	478,4	215,6
37	0,5	250	0,15	199,2	127,9	177,1
38			0,25	255,1	120,7	191,0
39			0,30	275,7	105,0	180,5
40		275	0,15	178,1	105,9	168,6
41			0,25	250,7	114,6	189,2
42			0,30	261,6	98,0	188,1
43		300	0,15	171,6	103,2	165,1
44			0,25	234,4	105,1	182,2
45			0,30	249,2	98,5	184,1
46		325	0,15	163,1	90,1	139,5
47			0,25	209,3	88,6	157,0
48			0,30	243,4	91,4	168,9

Kesici uç yarıçapına göre radyal kuvvet (F_r) ve ilerleme kuvveti (F_f) dağılımları farklılık gösterir. Bu durum kesici uç yarıçapı değerinin altında olan talaş derinliği değerleri için de aynıdır. Büyük kesici uç yarıçapları büyük radyal kuvvetlerin oluşmasına sebep olur. Radyal kuvvet iş parçası ve kesici takımında sehime yol açar, rijitliğe olumsuz etkide bulunur [55, 59].

İşlenebilirlik deneylerinde kullanılan kesici uçların uç yarıçapları 0,8 mm'dir. Talaş derinliğinin 0,5 mm olduğu deneylerde kesici uç yarıçapı değerinin altında bir talaş derinliği söz konusudur. Bu durum talaşın konikleşmesine ve talaş akış yönünün

etkilenmesine neden olmaktadır. Kesici takımın uç yarıçapı minimum talaş derinliğini de belirler. Talaş derinliği kesici takımın uç yarıçapından küçük olduğu zaman kesici takım talaş kaldıracağına yüzeyi bastırır, sertleştirir ve iş parçasını deformasyona uğratar. Hareketin devam etmesi ile kesici takım, önünde toplanan malzemeyi tırlama yolu ile kaldırır. Bunun sonucu işlenen yüzeyin bir kısmı bastırılmış ve parlak, diğer kısmı ise yüzey kalitesi kötü olarak ortaya çıkar [3].

Deneyleerde talaş derinliği 2 mm olduğunda ilerleme kuvveti radyal kuvvetten büyük çıkmıştır. Talaş derinliğinin 0,5 mm olduğu deneylerde de radyal kuvvet ilerleme kuvvetinden büyük çıkmıştır bu durum her iki uç geometrisi için de aynıdır. Şekil 7.1’de ilerleme miktarı 0,30 mm/rev, talaş derinliği 2 mm ve talaş derinliği 0,5 mm olduğunda talaş kesitinde meydana gelen değişim görülmektedir. Kesici uç yarıçapı değeri altında bir talaş derinliğinde kesici takım yuvarlak uçlu takım görevi üstlenmekte radyal yönde parçayla kesici takımın temas uzunluğu ilerleme yönüne göre daha fazla olmaktadır ve dolayısıyla radyal kuvvet ilerleme kuvvetinden büyük çıkmaktadır. Radyal kuvvetin ilerleme kuvvetinden büyük çıkması talaş derinliğinin kesici uç yarıçapı değerinden küçük olmasına atfedilebilir. Talaş kesiti, talaş derinliği ve ilerleme miktarının artırılması ile büyümektedir. Burada talaş kesitinin büyümesi ile kesme kuvvetinin üç bileşeni de önemli ölçüde değişmektedir. Bu durum literatür ile paralellik göstermektedir [4, 42, 55].

Şekil 7.1. Talaş derinliği ve ilerleme miktarına göre talaş kesitindeki değişim
a-) $a=2$ mm, $f=0,30$ mm/rev b-) $a=0,5$ mm, $f=0,30$ mm/rev

Şekil 7.2.a'da görüldüğü gibi artan kesme hızlarına bağlı olarak esas kesme kuvvetleri 250 m/min'dan 300 m/min'ya kadar düşme eğilimi göstermiş, kesme hızının 325 m/min'ya çıkarılmasıyla esas kesme kuvvetleri yükselme eğilimine girmiştir. Bu durum her üç ilerleme miktarı için de aynıdır.

Şekil 7.2. Negatif uç geometrisine sahip kesici takımla elde edilen Esas Kesme Kuvveti (F_c) - Kesme Hızı grafiği
a-)Talaş derinliği 2 mm b-)Talaş derinliği 0,5 mm

Kesme hızının düşük olması talaş kıvrılma yarıçapını düşürmekte ve talaş kalınlığını artırmaktadır. Talaş kalınlığının artması kayma düzlemi açısını düşürmekte ve malzemenin daha zor deforme olmasına yol açarak kesme bölgesinde gerilimin artmasına ve bu durum da titreşimin, ısının, kesme kuvvetlerinin büyümesine yol açmaktadır [55]. Şekil 7.2.a'da düşük kesme hızlarında kesme kuvvetlerinin büyük çıkması böyle izah edilebilir. Kesme hızının 300 m/min'dan sonra artırılması esas kesme kuvvetini de yükseltmiştir. Bu durum ise 300 m/min kesme hızından sonra 325 m/min kesme hızının malzeme çifti açısından artık fazla olduğunu ve takımın daha hızlı aşınma sürecine girmesi ile açıklanabilir.

Şekil 7.2.b'de artan kesme hızına bağlı olarak esas kesme kuvvetleri 250 m/min'dan 300 m/min'ya kadar yükselme eğilimi göstermiş, kesme hızının 325 m/min'ya çıkarılmasıyla esas kesme kuvvetleri düşmüştür. Bu durum her üç ilerleme miktarı için de aynıdır. Esas kesme kuvvetlerindeki bu değişim Şekil 7.2.a'daki grafiğin tersidir. Burada en düşük esas kesme kuvvetleri kesme hızının 250 m/min olduğu deneylerde elde edilmiştir. Bu durumun 2 mm talaş derinliğine göre farklılık göstermesi, 0,5 mm talaş derinliğinin kesici uç yarıçapına göre uygun olmamasıdır.

Talaş açısı (γ) hem esas kesme kuvvetini hem de ona dik olan radyal kuvveti önemli ölçüde etkiler. Talaş açısı -6° olan kesici uçta (negatif uç geometrisi) elde edilen kesme kuvvetleri, talaş açısı 0° olan kesici uçta (pozitif uç geometrisi) elde edilen kesme kuvvetlerinden büyük çıkmıştır. Literatürde talaş açısı pozitiften negatife doğru değiştikçe bileşke kuvvette artmaktadır [59, 71]. Deneylerde de aynı sonuçlar elde edilmiştir. Bu durum Şekil 7.2 ve Şekil 7.3'deki grafiklerde görülmektedir.

İşlenebilirlik deneylerinde kullanılan negatif uç geometrisinin eğim açısı (λ) -7° ve pozitif uç geometrisinin eğim açısı 0° 'dir. Eğim açısının pozitif ve negatif değerlerde alınması talaş akış yönünü doğrudan etkiler. Eğim açısı pozitif olduğunda talaş takım yönüne doğru akar, negatif değerde ise iş parçasına doğru akar ve kesici kenar uzunluğunda bir kısalma ve takım ucunun iş parçası ekseninden aşağı doğru kayma durumu meydana gelebilir. Eğim açısının negatif olması takım ucu mukavemetini artırır ancak takımın iş parçasına dalması ve nüfuz etmesi zorlaşır.

Şekil 7.3.a'da esas kesme kuvvetleri kesme hızının 250 m/min'dan 275 m/min'ya çıkarılmasıyla yükselmiş, kesme hızı 300 m/min olduğunda düşmüş, kesme hızının 325 m/min'ya çıkarılmasıyla tekrar yükselmiştir. Bütün ilerleme miktarları için esas kesme kuvvetleri dalgalı bir seyir izlemiştir.

a

b

Şekil 7.3. Pozitif uç geometrisine sahip kesici takımla elde edilen Esas Kesme Kuvveti (F_c) - Kesme Hızı grafiği
a-)Talaş derinliği 2 mm b-)Talaş derinliği 0,5 mm

Pozitif uç geometrisine sahip kesici takımında da negatif uç geometrisine sahip kesici takımında olduğu gibi 300 m/min kesme hızında en düşük esas kesme kuvvetleri elde edilmiştir. Burada malzeme çifti açısından talaş derinliğinin 2 mm olduğu her iki uç geometrisinde esas kesme kuvveti için en ideal kesme hızınının 300 m/min olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 7.3.b'de 0,5 mm talaş derinliğinde ise kesme hızı arttıkça üç ilerleme miktarı için de esas kesme kuvvetinde düşme olmuştur. Bu durum literatür ile aynıdır [4]. Pozitif kesici uç geometrisi, BUE yığılma talaş oluşum riskini ortadan kaldırmaktadır. Pozitif uç geometrisine sahip kesici takımında 0° nötr eğim açısı radyal kesme kuvvetlerini ve kesici uç yarıçapı etrafındaki sabit boşluk açısını güçlü kesme kenarı formu ile azaltır. Bu kesici uç geometrisi titreşime hassas uzun ve ince parçaların talaşlı imalatına ve ayrıca değişen kesme koşullarındaki genel tornalama işlemlerine uygundur. Yine pozitif geometri düşük kesme kuvvetleri sağlamaktadır.

Pozitif talaş açısı ile negatif talaş açısı karşılaştırıldığında negatif talaş açısında kesme kuvvetleri artarken işlenmiş yüzey üzerindeki basma yükleri azalır [72].

İşlenebilirlik deneylerinde 0,8 mm uç yarıçapına sahip kesici uçlar kullanılmış ve ilerleme miktarları da kesici uç yarıçapına uygun olarak seçilmiştir. Daha büyük kesici uç yarıçapı değerlerinin daha yüksek ilerleme miktarlarına izin verdiği unutulmamalı ve titreşim eğilimi varsa daha küçük kesici uç yarıçapları seçilmelidir. Titreşim eğilimi, kesme kuvvetlerinin bir sonucudur. Titreşim, kesici takımın veya işin yer değiştirmesinden kaynaklanabileceği gibi, çalışma şartlarındaki değişimlere bağlı kesme işlemindeki değişiklikler ve malzeme şartlarından da etkilenebilir. BUE oluşması da kesme kuvvetlerinde dalgalanmalara ve titreşimlere sebep olur.

Burada talaş kaldırma geometrisinin önemsenmesi, uygun talaş kırılmasının sağlanması, pozitif talaş açısı kullanılması ve yüksek kesme hızlarınının seçilmesi kesme kuvvetleri ve titreşim üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

Şekil 7.4 ve Şekil 7.5'deki grafiklerden ilerleme miktarları ve talaş derinliği arttıkça esas kesme kuvvetlerinin arttığı görülmektedir. Bu artış deneylerde kullanılan her iki kesici uç geometrisinde de görülmektedir.

a

b

Şekil 7.4. Negatif uç geometrisine sahip kesici takımla elde edilen Esas Kesme Kuvveti (F_c) – İlerleme miktarı grafiği
a-)Talaş derinliği 2 mm b-)Talaş derinliği 0,5 mm

Şekil 7.5. Pozitif uç geometrisine sahip kesici takımla elde edilen Esas Kesme Kuvveti (F_c) – İlerleme miktarı grafiği
a-)Talaş derinliği 2 mm b-)Talaş derinliği 0,5 mm

İlerleme miktarı ve talaş derinliği tarafından oluşturulan talaş kesit alanı esas kesme kuvvetini belirleyen en önemli faktördür. Şekil 7.4 ve Şekil 7.5’de talaş derinliği ve ilerleme miktarı arttıkça esas kesme kuvvetleri de artmıştır. Bunun sebebi olarak, artan ilerleme ve talaş derinliğine bağlı talaş kesitindeki artış gösterilebilir [73].

7.2. Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirme

Yüzey pürüzlülüğü ölçümleri, her bir kesici takımla talaş kaldırma işleminden sonra elde edilen işlenmiş yüzey üzerinde üç farklı yerde yapılmış ve aritmetik ortalaması alınmıştır. Çizelge 7.3 ve Çizelge 7.4’de ölçülen ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) değerleri verilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü açısından deney sonuçları Şekil 7.6, Şekil 7.7, Şekil 7.8 ve Şekil 7.9’daki grafiklerle ifade edilerek tartışılmıştır.

Çizelge 7.3. Negatif uç geometrisinde ölçülen ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) değerleri

Deney No	Talaş derinliği (mm)	Kesme Hızı (m/min)	İlerleme miktarı (mm/rev)	Ortalama Yüzey Pürüzlülüğü Değerleri ((μm) Negatif uç geometrisi)			Ortalama Yüzey Pürüzlülüğü (μm)
				1. Ölçüm	2. Ölçüm	3. Ölçüm	
1	2	250	0,15	1,23	1,27	1,16	1,22
2			0,25	2,93	2,88	2,95	2,92
3			0,30	3,58	3,53	3,57	3,56
4		275	0,15	1,42	1,35	1,31	1,36
5			0,25	3,18	3,21	3,27	3,22
6			0,30	3,60	3,69	3,66	3,65
7		300	0,15	1,66	1,71	1,67	1,68
8			0,25	3,33	3,45	3,42	3,40
9			0,30	3,80	3,84	3,88	3,84
10		325	0,15	1,85	1,88	1,79	1,84
11			0,25	3,62	3,71	3,68	3,67
12			0,30	3,91	3,84	3,95	3,90
13	0,5	250	0,15	0,95	0,97	0,93	0,95
14			0,25	2,41	2,54	2,49	2,48
15			0,30	3,33	3,45	3,42	3,40
16		275	0,15	1,26	1,14	1,17	1,19
17			0,25	2,88	2,79	2,85	2,84
18			0,30	3,59	3,62	3,68	3,63
19		300	0,15	1,02	0,94	0,98	0,98
20			0,25	2,77	2,65	2,62	2,68
21			0,30	3,48	3,49	3,56	3,51
22		325	0,15	1,29	1,26	1,35	1,30
23			0,25	3,01	2,86	3,04	2,97
24			0,30	3,78	3,78	3,81	3,79

Çizelge 7.4. Pozitif uç geometrisinde ölçülen ortalama yüzey pürüzlülük (Ra) değerleri

D deney No	Talaş derinliği (mm)	Kesme Hızı (m/min)	İlerleme miktarı (mm/rev)	Ortalama Yüzey Pürüzlülüğü Değerleri (µm)			Ortalama Yüzey Pürüzlülüğü (µm)
				Pozitif uç geometrisi			
				1. Ölçüm	2. Ölçüm	3. Ölçüm	
25	2	250	0,15	0,98	0,90	0,82	0,90
26			0,25	2,82	2,76	2,85	2,81
27			0,30	3,80	3,71	3,65	3,72
28		275	0,15	1,22	1,18	1,20	1,20
29			0,25	2,89	2,94	3,02	2,95
30			0,30	3,63	3,86	3,76	3,75
31		300	0,15	1,34	1,47	1,42	1,41
32			0,25	2,91	2,98	3,05	2,98
33			0,30	4,05	4,11	4,14	4,10
34		325	0,15	1,52	1,50	1,63	1,55
35			0,25	3,03	3,13	3,11	3,09
36			0,30	4,25	4,17	4,15	4,19
37	0,5	250	0,15	0,99	1,03	1,10	1,04
38			0,25	2,38	2,33	2,31	2,34
39			0,30	3,52	3,69	3,50	3,57
40		275	0,15	1,57	1,53	1,46	1,52
41			0,25	2,46	2,49	2,64	2,53
42			0,30	3,87	3,76	3,74	3,79
43		300	0,15	1,64	1,62	1,54	1,60
44			0,25	2,56	2,52	2,66	2,58
45			0,30	3,93	4,01	3,88	3,94
46		325	0,15	1,86	1,68	1,74	1,76
47			0,25	2,62	2,75	2,61	2,66
48			0,30	4,17	4,11	4,23	4,17

Şekil 7.6 ve Şekil 7.7'deki grafikler incelendiğinde farklı kesme hızlarında; ilerleme miktarları 0,15 mm/rev, 0,25 mm/rev ve 0,30 mm/rev'e bağlı olarak ortalama yüzey pürüzlülüğünün değişimleri görülmektedir. Kesme hızları artırıldığında ortalama yüzey pürüzlülükleri de artmıştır. Farklı olarak negatif uç geometrisi ile talaş derinliği 0,5 mm, kesme hızının 300 m/min olduğu deneylerde ortalama yüzey pürüzlülüğü düşme eğilimi göstermiş artan kesme hızıyla birlikte ortalama yüzey pürüzlülükleri tekrar artışa geçmiştir. Kesme hızının artması ile ortalama yüzey pürüzlülüğünün kötüleşmesi literatür ile tezatlık teşkil etmektedir. Ancak işleme

şartları incelendiğinde işlenen parça (Bkz. Resim 6.1) uzunluğunun çok fazla olması deneyler sırasında büyük titreşimlere ve sehime sebep olmuş ve dolayısıyla kötü bir yüzey kalitesine neden olan tırlama olayının meydana geldiği görülmüştür. Bu durumun önlenmesi için iş parçasının yatak kullanılarak desteklenmesi gerekir.

a

b

Şekil 7.6. Negatif uç geometrisine sahip kesici takım ile elde edilen Yüzey Pürüzlülüğü (Ra) – Kesme Hızı grafiği
a-)Talaş derinliği 2 mm b-)Talaş derinliği 0,5 mm

a

b

Şekil 7.7. Pozitif uç geometrisine sahip kesici takımla elde edilen Yüzey Pürüzlülüğü (Ra) – Kesme Hızı grafiği
a-)Talaş derinliği 2 mm b-)Talaş derinliği 0,5 mm

En iyi ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri en düşük kesme hızı olan 250 m/min’da yapılan deneylerde elde edilmiştir. Kesme hızının 250 m/min olduğu ilerleme miktarlarında ortalama yüzey pürüzlülüğü az iken, artan kesme hızlarına göre ortalama yüzey pürüzlülüğünün de kötü yönde etkilendiği görülmüştür.

İlerleme miktarlarına bağlı olarak 250 m/min, 275 m/min, 300 m/min ve 325 m/min kesme hızlarında ortalama yüzey pürüzlülüğünün değişimleri Şekil 7.8 ve Şekil 7.9'da grafiklerde verilmiştir. Artan ilerleme miktarları ile bütün kesme hızlarında ortalama yüzey pürüzlülüğünün arttığı grafiklerde görülmektedir.

a

b

Şekil 7.8. Negatif uç geometrisine sahip kesici takım ile elde edilen Yüzey Pürüzlülüğü (Ra) – İlerleme miktarı grafiği
a-)Talaş derinliği 2 mm b-)Talaş derinliği 0,5 mm

a

b

Şekil 7.9. Pozitif uç geometrisine sahip kesici takımla elde edilen YüzeY Pürüzlülüğü (Ra) – İlerleme miktarı grafiğı
a-)Talaş derinliğı 2 mm b-)Talaş derinliğı 0,5 mm

Grafiklerde ilerleme miktarının 0,15 mm/rev'den 0,25 mm/rev'e artırılmasında ortalama yüzeY pürüzlülüğü artışı çok daha belirgindir. İlerleme miktarının artırılması ile oluşan ortalama yüzeY pürüzlülüğündeki bu artış literatürdeki çalışmalarla paralellik göstermektedir [2, 22, 25, 30, 31].

Yüzey pürüzlülüğü açısından talaş derinliği de dikkate alınarak Şekil 7.8 ve Şekil 7.9'daki grafikler incelenirse ilerleme miktarının 0,15 mm/rev olduğu negatif uç geometrisine sahip kesici takımla 0,5 mm talaş derinliğinde elde edilen yüzeylerin 2 mm talaş derinliğinde elde edilen yüzeylerden daha kaliteli olduğu, pozitif uç geometrisine sahip kesici takımla yapılan deneylerde ise 2 mm talaş derinliğinde elde edilen yüzeylerin 0,5 mm talaş derinliğinde elde edilen yüzeylerden daha kaliteli olduğu ölçülen yüzey pürüzlülük değerleri ile elde edilen grafiklerde görülmektedir.

7.3. Tartışma

İşlenen deney numuneleri (orijinal kam milleri) boyunun 480 mm oluşu işleme sırasında büyük titreşimlere sebep olmuştur. Bu da yüzey pürüzlülüğü değerlerinin kesme hızının artmasına rağmen yüksek çıkmasına ve kesme kuvvetlerinin bazı deneylerde dalgalı seyir izlemesine yol açmıştır. Aynı zamanda kesme hızındaki artışla kesme kuvvetlerinin düşmesi ve yüzey pürüzlülüğünün iyileşmesi bağlama şartları ve tezgahın rijitliği ile ilgilidir. Deneylerde kesme hızının artmasıyla tezgahdaki titreşimler de artmıştır ve dolayısıyla kesme hızının artmasıyla ortalama yüzey pürüzlülüğü artış göstermiştir.

Kesme kuvvetlerindeki dalgalanmalar, CNC torna tezgahında oluşan titreşimler (vibrasyon) ile açıklanabilir. Tezgahlarda oluşan titreşimlerin sebeplerini ve bu titreşimlerin kesici takımlara olan etkilerini gidermek için, talaşlı imalattan önce kesme koşullarının belirlenmesinde gerekli önlemlerin alınması gerekir. Burada öncelikle dışardan gelen zorlamalarla oluşan cebri titreşimlerden bahsetmek gerekir. Tezgahın oturma zeminindeki bozukluklar, arızalı motorlar ve yakın çevrede titreşim yapan büyük tezgahların bulunmasından oluşan bu titreşimler çevre koşullarının iyileştirilmesi ile giderilebilir. Dikkat edilmesi gereken diğer önemli titreşim şekli ise talaş kaldırma sırasında kesme koşullarının hatalı seçimiyle oluşan titreşimlerdir. Talaş kaldırma sırasında oluşan titreşimlerin sebebi, işlenecek iş parçasının çok ince ve uzun olmasıdır ki bu durum vibrasyona neden olabilecek bir etkidir. Uzun ve ince iş parçaları bağlanma zorluğundan dolayı tezgah eksenini boyunca tam olarak konumlandırılmaz ve iş parçasının ekseninde bir sehim oluşur. Bu sehimden dolayı

kesici takım, iş parçasına dalma (otlama) yapar. Talaş kaldırma operasyonlarında kullanılan kesici takımların uç yarıçaplarının titreşim olayında önemi büyüktür. Uç yarıçapı değerinin büyümesi, talaş kaldırma sırasında oluşan kuvvetleri artıracığı için titreşim tehlikesini de artırır. Titreşimi azaltabilmek için küçük uç yarıçapı seçilebilir. Ancak, çok küçük uç yarıçapının yüzey pürüzlülüğünü artırıcı etkisi de göz önüne alınmalıdır. İşlenen malzemenin homojen olmaması da titreşime sebep olan önemli faktörlerdendir. Malzemeden kaynaklanan titreşimlerin, talaş kaldırma esnasında tespit ve kontrol edilmesi güçtür. Ancak, kesme şartlarının tam olarak uygunluğu sağlandıktan sonra bu durum tespit edilebilir. Sonuç olarak, talaş kaldırma sırasında oluşan titreşimler, kesme şartlarına yapılacak müdahaleler ve uygun kesme koşulları seçilmesi ile asgariye indirilebilir.

Talaş kaldırma sırasında kesme kuvvetlerini etkileyen bir çok faktör vardır. Kesici takım talaş yüzeyindeki takım-talaş temas uzunluğunun kesme kuvvetleri üzerinde önemli bir etkisi vardır. Takım-talaş temas uzunluğunun azalması ile birlikte kesme kuvvetleri düşerken; takım-talaş temas uzunluğunun artması ile meydana gelen sürtünme, kesme kuvvetlerinin artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca işlenen malzemenin akma dayanımı da önemlidir. İş parçasının akma dayanımı nedeniyle kayma düzleminde deformasyon için yüksek kuvvetler ve kesici takım ucunda da gerilmeler meydana gelecektir.

Küresel grafitli dökme demirlerin işlenmesinde takım-iş parçası ara yüzeyinde ve kayma düzlemindeki kesme nedeniyle KGDD ile diğer dökme demir türlerinin davranışları arasında büyük farklar bulunmaktadır. Küresel grafitli dökme demirlerde kayma düzleminde küre şeklindeki grafitlerde başlayan aralıklı kırılmalarla birlikte fazla uzun olmayan talaşlar meydana gelir. Küresel grafitler kayma düzleminde malzemeye zayıflatma yani çentik etkisi yapar ve talaştaki kırılmayı başlatır. Talaşlar sürekli olmadığı için talaş yüzeyi üzerinde temas uzunluğu çok kısa, talaşlar ince ve kesme kuvvetleri çok düşüktür. Ayrıca kuru kesme şartları altında takım/talaş arasında daha fazla temas oluşması ikinci deformasyon bölgesine yol açar. Bu da sürekli olarak BUE yığılma talaş oluşmasına neden olur. Bu arada KGDD'in

yapısındaki serbest küresel grafit kesme esnasında sürtünmeyi azaltarak bir yağlama maddesi gibi etki eder [58].

Küresel grafitli dökme demiri işleyecek kesici takımın yüksek dayanıklılıkta ve ısı iletkenliğinin olması gerekir. Burada amaç talaş kaldırma sonucu açığa çıkan ısının kolay uzaklaştırılması ve kalan bir miktar ısının da iş parçası malzemesi üzerinde yumuşatıcı etki oluşturmasını sağlamaktır.

Sünek malzemelerin işlenmesinde karşılaşılan yüzey pürüzlülüğündeki olumsuzlar KGDD malzemedede de görülmüştür. Sünek ve yumuşak malzemelerin işlenmesindeki yüksek yığma talaş oluşumu eğilimi, işlenen yüzeyin yapısını olumsuz yönde etkilemektedir. Yığma talaş oluşumunu önlemek için sürekli akma bölgesinin oluşturulması gerekir. Bu nedenle kesme hızını artırmak o bölgedeki ısıyı artırarak akma bölgesinin sürekli olmasını sağlar [4]. Aynı zamanda takımın talaş açısını artırmak, takım iş parçası temasını küçültmek, takımın talaş yüzeyinin pürüzsüz olmasını sağlamak, yığma talaş oluşumunu azaltmaktır. Ancak bu çalışmada artan kesme hızları büyük titreşimlere sebep olarak yüzey pürüzlülüğünün kötü çıkmasını neden olmuştur.

Teoride kesme hızı arttıkça kesme kuvvetleri düşer. Ama bu durum malzemenin malzemeye değişiklik gösterir. Kesme kuvveti malzemenin talaş kaldırmak için gerekli enerji ile doğrudan ilişkilidir.

$$P = \frac{F \times V}{60} \quad (7.1)$$

Eş. 7.1’de görüldüğü gibi kesme hızı ne kadar artırılırsa kesme kuvveti de ters orantılı olarak azalacaktır. Ancak bu durumu etkileyen bir çok faktör vardır. Yüksek ısı, sürtünmeden dolayı meydana gelen takım aşınması, takımın rijit bağlanmaması ve tezgahın rijit olmamasından dolayı oluşan titreşimler bu faktörlerden bazılarıdır. Yüksek kesme hızları beraberlerinde olumsuzluklar getirmektedir. Yüksek kesme hızı daha fazla ısı ve daha fazla takım aşınması anlamına gelir. Gereksiz yüksek

kesme hızı takım maliyetini artırabilir. Fakat yüksek kesme hızı aynı zamanda işleme süresini önemli ölçüde kısaltır. Seri üretimde takım maliyeti üretim maliyetinin çok az bir kısmını oluşturduğundan bazen takım ömründen vazgeçmek, kesme hızını yüksek alarak üretim zamanını düşürmek maliyetleri de düşürebilir [74].

İşlenebilirlik deneylerinde kullanılan negatif uç geometrisine sahip kesici uçların dört kesici kenarı vardır. Pozitif uç geometrisine sahip kesici uçların ise iki kesici kenarı vardır. Ancak pozitif uç geometrisine sahip kesici uçlar düşük kesme kuvvetleri ve güç gereksinimlerinin yanı sıra daha iyi bir yüzey kalitesi sağlamıştır. Titreşimler üzerinde pozitif kesici uç geometrisinin olumlu etkileri olduğu gözlemlenmiştir.

Talaşlı imalatta verimlilik çıktı ile girdi arasındaki oran olarak tanımlanır. Girdi üretimi sağlayan kaynaklardır. Örneğin; operatör, tezgah, teçhizat, takım odası, iş parçası malzemesi ve genel masraflar. Çıktı ise temel olarak üretim zamanı boyunca yapılandır. Doğru ve optimum kesme değerleri ile birlikte kullanılan modern kesici takımlar maliyetleri önemli ölçüde düşürür. Toplam üretim maliyetlerinin yalnızca % 3'ü kesici takım maliyetlerine bağlıdır. Takım ömründe % 50'lik bir artış iş parçası başına toplam maliyeti % 1 azaltır. Kesme hızında % 20'lik bir artış iş parçası başına toplam maliyeti % 15 düşürür [74].

Yapılan deneylerde KGDD malzemedan kam mili imal eden işletmenin kullandığı kesici uç ve kesme parametrelerinden farklı kesici uç geometrisi ve kesme parametreleri kullanılarak yeni veriler elde etmek ve sonuçlar arasında mukayese amaçlanmıştır.

İşletmenin kullandığı kesici uç geometrileri, kesme parametreleri ile elde edilen ortalama yüzey pürüzlülüğü ve 56,7 mm işleme boyu için elde edilen kesme zamanı aşağıda verilmiştir:

Kaba işleme operasyonu için ISO P25 sınıfı SANDVIK Coromant firması tarafından GC 4025 kalite grubunda üretilen 12 µm'luk TiCN - Al₂O₃ - TiN katmanları ile çok katlı kaplanmış kaplamalı sementit karbür kesici uçlar olan TNMM 220408-PR

kullanılmıştır. Bu kesici uçlar negatif uç geometrisine sahip olup paslanmaz çelikler ve dökme demirler için tavsiye edilmiş ve üç kesici kenarı vardır. Kullanılan kesme parametreleri; kesme hızı 180 m/min, talaş derinliği 2,5 mm ve ilerleme miktarı 0,30 mm/rev'dir. Soğutma sıvısı kullanılmamıştır. Elde edilen ortalama yüzey pürüzlülüğü 5,75 μm ve işleme zamanı 9,45 saniyedir.

İnce işleme operasyonu için ISO P25 sınıfı SANDVIK Coromant firması tarafından GC 4025 kalite grubunda üretilen 12 μm 'luk TiCN - Al₂O₃ - TiN katmanları ile çok katlı kaplanmış kaplamalı sementit karbür kesici uçlar olan DNMG 150604-MF kullanılmıştır. Bu kesici uçlar negatif uç geometrisine sahip olup paslanmaz çelikler ve dökme demirler için tavsiye edilmiş ve dört kesici kenarı vardır. Kullanılan kesme parametreleri; kesme hızı 165 m/min, talaş derinliği 0,5 mm ve ilerleme miktarı 0,22 mm/rev'dir. Soğutma sıvısı kullanılmamıştır. Elde edilen ortalama yüzey pürüzlülüğü 1,25 μm ve işleme zamanı 12,9 saniyedir.

Deneylelerden elde edilen 1,22 μm ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri; talaş kaldırma işleminin amaçlanan yüzey kalitesini elde etmek için bir pasoda da yapılabileceğini ve kam mili üzerindeki 55 mm yatak boyu için işleme zamanının takım değiştirme süreleri dikkate alınmadan 22,35 saniyeden 12,6 saniyeye indirilebileceği sonucunu vermiştir. Ayrıca işletmenin elde ettiği işleme zamanının altında işleme zamanı elde etmek için kesme hızı ve ilerleme miktarı artırılarak kaba ve ince tornalama için kesme parametreleri açısından değişik kombinezonlar da yapılabilir.

Bir tornalama operasyonunda işleme süresini en çok etkileyen ilerleme miktarıdır. İlerleme miktarı iki katına çıkarılabilirse kesme süresi yarıya iner ve aynı zamanda neredeyse iki misli sayıda parça yapılabilir. Deney numunesi olarak kullanılan kam millerinin üretici firma tarafından üretiminde bir partide 20,000 ile 60,000 adet arasında üretildiği dikkate alındığında maliyet boyutu daha net ortaya çıkacaktır.

8. SONUÇ VE ÖNERİLER

İşlenebilir bir malzemenin talaşlı imalatında kısa sürede yüksek talaş hacmiyle işlenme ve oluşan yüzeyin kaliteli olması beklenir. Aynı zamanda kesici takımın talaşlı imalat sırasında az aşınması böylece uzun ömürlü olması istenir. İşlenebilirlik kavramı maliyeti her zaman göz önünde tutar. İşlenebilirliği etkileyen faktörler zıt yönde etkilendiğinde karşıt yönlü kavramların bir optimum noktası bulunarak verim alınmaya çalışılır.

Bu çalışmada, otomotiv endüstrisinde kullanılan GGG-70 sınıfı KGDD'den üretilen kam millerinin baş yatak kısımlarının iki farklı kesici uç geometrisi ile tornalanmasında kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü değişimleri deneysel olarak araştırılmıştır. Soğutma sıvısı kullanılmadan farklı kesme hızı, ilerleme miktarı ve talaş derinliklerinin kesme kuvvetleri ve ortalama yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri incelenmiştir.

8.1. Sonuçlar

Yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar ana hatları ile aşağıda özetlenmiştir:

- İlerleme miktarı ve talaş derinliği tarafından oluşturulan talaş kesit alanı, kesme kuvvetlerini belirleyen en önemli faktördür. İlerleme miktarı arttıkça her iki kesici uç geometrisinde de esas kesme kuvveti artmıştır.
- Talaş derinliğine bağlı olarak kesme kuvvetleri değişiklik göstermiştir. Esas kesme kuvveti talaş derinliği 0,5 mm'den 2 mm'ye çıkartıldığında artmıştır.
- Talaş derinliğinin 2 mm olduğu deneylerde her iki kesici uç geometrisi içinde en düşük esas kesme kuvvetinin elde edildiği kesme hızı 300 m/min olmuştur.
- Kesme hızı artırıldığında sadece pozitif kesici uç geometrisi 0,5 mm talaş derinliğinde esas kesme kuvvetlerinde sürekli bir düşüş görülmüştür.
- Yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili parametrenin ilerleme miktarı olduğu tespit edilmiştir.

- Bütün kesme hızlarında farklı iki kesici uç geometrisi için de ilerleme miktarı arttıkça ortalama yüzey pürüzlülüğü de artmıştır.
- İlerleme miktarının 0,15 mm/rev'den 0,25 mm/rev'e çıkması, elde edilen yüzeylerin pürüzlülük değerinin % 100 artmasına, yine ilerleme miktarının 0,15 mm/rev'den 0,30 mm/rev'e çıkması ile de yüzey pürüzlülüğünün % 300 arttığı tespit edilmiştir.
- Kesme parametrelerinden kesme hızına bağlı olarak; kesme hızı arttıkça ortalama yüzey pürüzlülüğü kötüleşmiş, en iyi ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri en düşük kesme hızı 250 m/min'da elde edilmiştir.
- Diğer kesme parametrelerinden talaş derinliği ile ilgili olarak ilerleme miktarının 0,15 mm/rev olduğu deneylerin dışında ortalama yüzey pürüzlülüğü üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür.
- Yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkili parametrelerin sırasıyla ilerleme miktarı, kesme hızı ve talaş derinliği olduğu tespit edilmiştir.
- İşleme zamanı 9,75 saniye azaltılmıştır. Kam mili işleme zamanının işletme açısından kısaltılabileceği ve maliyetleri düşüreceği, istenen yüzey pürüzlülüğü değerini elde etmek için bir pasoda da işleme yapılabileceği ya da elde edilen veriler ışığında işleme parametrelerinin çeşitli kombinezonlarla uygulanabileceği sonucu elde edilmiştir.

8.2. Öneriler

Bu malzemenin işlenebilirliği ile ilgili bundan sonra yapılabilecek çalışmalara örnek olarak şu konular önerilebilir:

- Yüzey pürüzlülüğü ölçülerek Ra pürüzlülük değerleri esas alınarak takım aşınması ve ömrü ile ortalama yüzey pürüzlülüğü arasındaki bağıntı ortaya konulabilir.
- Belirli bir yüzey pürüzlülüğünü muhafaza etmek için bir uyarlamalı (adaptive) kontrol stratejisi, takım aşınmasını tashih edecek şekilde ayarlanabilen ilerleme miktarı ve sabit bir kesme hızı sağlayan bir çalışma yapılabilir.

- Talaş kaldırma esnasında meydana gelen titreşimler de kesme kuvvetleri ile beraber ölçülebilir ve titreşimlerin etkisi araştırılabilir.
- Talaş kaldırma sırasında açığa çıkan ısının kesme bölgesinde oluşturduğu sıcaklık ölçülerek kesici takım aşınma mekanizması araştırılabilir.
- Takım ömrünün kesme ortamından nasıl etkilendiğinin tespiti için kuru kesme şartlarında işleme değil de kesme bölgesine soğutulmuş basınçlı hava verilerek işleme yapılabilir.
- Kesme kuvvetleri, ortalama yüzey pürüzlülüğü ve takım ömrü için matematik model oluşturulup minimum üretim zamanını veren kesme hızı ve ilerleme değerleri hesaplanabilir.

KAYNAKLAR

1. TÜBİTAK, “Üretim Süreç ve Teknolojileri Stratejisi”, Vizyon 2023 Projesi Üretim Süreç ve Teknolojileri Strateji Grubu, **TÜBİTAK**, Ankara, 1-21 (2004).
2. Kılıçlı, V., Motorcu, A.R., Erdoğan, M., Şahin Y., “Farklı Mikroyapılara Sahip AISI 4140 Çeliğinin İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğü ve Talaş Atılabilirliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi”, **11. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi**, Antalya, 1-16 (2004).
3. Akkurt, M., “Talaş Kaldırma Yöntemleri ve Takım Tezgahları”, **Birsen Yayınevi**, İstanbul, 8-107 (1992).
4. Şeker, U., “Takım Tasarımı Ders Notları”, **Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi**, Ankara, 1-133 (1997).
5. Korkut, İ., “Torna Tezgahında Strain Gage İle Ölçüm Yapan Bilgisayar Bağlantılı Dinamometre Tasarımı ve İmalatı”, Doktora Tezi, **Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü**, Ankara, 1-4 (1996).
6. Thomas, T.R., “Rough Surface”, **Longman Group Limited**, London and New York, 12-18 (1982).
7. Sağlam, H., “Frezelemede Kesme Parametreleri İle Kesme Kuvvetlerinin Değişimi ve Bunların Takım Aşınması ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerindeki Etkilerinin Deneysel İncelenmesi”, **Selçuk-Teknik Online Dergisi**, Konya, 1(3):1-7 (2001).
8. Köksal, S., “Face milling of nickel-based superalloys with coated and uncoated carbide tools”, PhD. Thesis, **School of Engineering, Coventry University**, England, 1-60 (2000).
9. Goldberg, M., Berry J.T., Littlefair G. and Smith G.T., “A Study of the Machinability of an ASTM Grade 3 Austempered Ductile Iron”, **2002 World Conference on ADI**, 1-12 (2002).
10. Goldberg M., Smith G.T., Berry J.T. and Littlefair G., “Machinability Assessment and Surface Integrity Characteristics of Austempered Ductile Iron (ADI) using Ultra-Hard Cutting Tools”, **Third International Machining and Grinding Conference**, SME, Ohio USA, 825-846 (1999).
11. Çiftçi, İ., “Östenitik Paslanmaz Çeliklerin İşlenmesinde Kesici Takım Kaplamasının ve Kesme Hızının Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi”, **Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi**, Ankara, 20(2):205-209 (2005).

12. Brandon, F.C., “Annealing Aids Machinability of AISI 4140”, *Metal Progress*, 9:103-106 (1970).
13. Jang, D.Y. and Hsiao, Y.T., “ Use of Ceramic Tools in Hard Turning of Hardened AISI M2 Steel”, *Tribology Transactions*, 43(4):641-646 (2000).
14. Kumar, A.S., Durai, A.R. and Sornakumar, T., “Machinability of Hardened Steel Using Alumina Based Ceramic Cutting Tools”, *Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials*, 21:109-117 (2003).
15. Özçatalbaş, Y., Ercan, F. ve Türker, M., “Ç1050 Çeliğinde Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerin Talaş Morfolojisi ile İşleme Özelliklerine Etkisi”, *9. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı*, İstanbul, 319-326 (1997).
16. Özçatalbaş, Y., “Düşük Alaşımli Çelikte Yığıntı Talaş Oluşumunun İşleme Özelliklerine Etkisi”, *8. Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi Bildiriler Kitabı*, Ankara, 25-34 (1998).
17. Aşkun, Y., “Östempelenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, *Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü*, Ankara, 100-103 (2001).
18. Katayama, S. and Toda, M., “Machinability of Medium Carbon Graphitic Steel”, *Journal of Materials Processing Technology*, 62:358-362 (1996).
19. Özçatalbaş, Y., “Kesici Takım Aşınması ve İş Malzemesi Mekanik Özelliklerinin Yüzey Pürüzlülüğü ve Kesme Kuvvetlerine Etkisi”, *Politeknik Dergisi*, Ankara, 4(Özel sayı):47-52 (2002).
20. Özçatalbaş, Y., “Isıl İşlemlerin Cr-Mo Esaslı Bir Çeliğin İşlenebilirliğine Etkisi”, *10. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı*, İstanbul, 759-765 (2000).
21. Kasap, M., “AISI 304 Östenitik Paslanmaz Çeliklerin İşlenebilirliğinde En Uygun Kesme Parametrelerinin ve İşleme Şartlarının Deneysel Olarak Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, *Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü*, Ankara, 81-84 (2001).
22. Yan, B.H., Huang, F. Y. and Chow, H. M., “Study on The Turning Characteristics of Alumina-Ceramics”, *Journal of Materials Processing Technology*, 54:341-347 (1995).
23. Vluegels, J. and Biest, O., “Chemical Wear Mechanisms of Innovative Ceramic Cutting Tools in the Machining of Steels”, *Wear*, 225:285-294 (1999).

24. Araki, T. and Yamamoto, S., “An Evaluation of Machinability of Low Alloy Steel Materials with or without Heat Treatment”, *Machinability Testing and Utilization of Machining Data (Prod. Conf.)*, 117-131 (1979).
25. Güllü, A., Özdemir, A., “Prizmatik Parçaların Frezelenmesinde Kesme Parametreleri İle Yüzey Pürüzlülüğü Arasındaki İlişkilerin Deneysel Olarak Bulunması”, *G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi*, Ankara, 16(1):127-134 (2003).
26. Eriksen, E., “Influence from production parameters on the surface roughness of a machined short fibre reinforced thermoplastic”, *International Journal of Machine Tools & Manufacture*, 39:1611-1618 (1998).
27. Ippolito, R., Nicheleetti, G. and Vilenchich, R., “Experimental Analysis of the Correlation Between Cutting Force Variation with Time and Cutting Data”, *Machinability*, CIRP Ann., 20(2):741 (1972).
28. Yuan, Z.J., Zhou, M. and Dong, S., “Effect of diamond tool sharpness on minimum cutting thickness and cutting surface integrity in ultraprecision machining”, *Journal of Material Processing Technology*, 62:327-330 (1996).
29. Korkut, İ., Tekiner Z., “Ç1010 ve Ç1050 Çeliklerinin İşlenmesinde Oluşan Kesme Kuvvetlerinin Talaş Derinliği ve İlerlemeye Göre Değişiminin Belirlenmesi”, *G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi*, Ankara, 12(2):465-472 (1999).
30. Çoğun, C., ve Özses, B., “Bilgisayar Sayısal Denetimli Takım Tezgahlarında Değişik İşleme Koşullarının Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi”, *Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi*, Ankara, 17(1):59-75 (2002).
31. Bayrak, M., “Ç1020, Ç1040 ve 9SMn28Pb Çeliklerinin Talaşlı İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün Uzman Sistemle Hesaplanan Değerlerinin Deneysel Değerlerle Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, *Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü*, Ankara, 1-155 (2002).
32. Seah, K.H.W., Sharma, S.C., “Machinability of Alloyed Austempered Ductile Iron”, *International Journal of Mach. Tools Manufacture*, 35(10):1475-1479 (1995).
33. Moncada, O.J., Spicacci, R.H., Sikora, J.A., “Machinability of Austempered Ductile Iron”, *AFS Transactions*, 98(10):39-45 (1998).
34. Labrecque, C. and Gagne, M., “Ductile Iron:Fifty years of continous development”, *Canadian Metallurgical Quarterly*, 37(5):343 (1998).
35. Lin, S.C., Lui, T.S., Chen, L.H. and Song, J.M., “Effect of pearlite on the vibration-fracture behavior of spheriodal graphite cast irons under resonant conditions”, *Metallurgical and Materials Transactions*, 33(A):2623 (2002).

36. Gül, F., “Küresel Grafitli Dökme Demirde Malzeme ve Proses Parametrelerinin Küre Dağılımına Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, *Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü*, Ankara, 1-120 (1989).
37. I.Otomotiv ve Yan sanayi Sempozyumu, *TMMOB Makine Mühendisleri Odası*, 115-120 (1985).
38. İzgiz, S., “Küresel Grafitli Dökme Demir”, *SEGEM Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi Yayınları*, Ankara, 2-25 (1988).
39. Lessiter, M.J., “Engineered cast components for the automotive industry”, *Engineered Casting Solutions*, Fall, 37 (2000).
40. Bosnjak, B., Radulovic, B., Pop-Tonev, K. and Asanoviv, V., “Influence of microalloying and heat treatment on the kinetics of bainitic reaction in austempered ductile iron”, *Journal of Materials Engineering and Performance*, 10(2):203 (2001).
41. Imasogie, B.I. and Wendt, U., “Characterization Of Graphite Particle Shape In Spheroidal Graphite Iron Using A Computer-Based Image Analyzer”, *Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering*, Printed in the USA. All rights reserved, 3(1):1-12 (2004).
42. Çakır, A., “Mühendislik malzemesi olarak küresel grafitli dökme demirin önemi”, *3. Denizli Malzeme Sempozyumu*, Denizli, 128-130 (1989).
43. Toktaş G., Toktaş A., “Küresel Grafitli Dökme Demirin (KGDD) Krank Mili Malzemesi Olarak İncelenmesi”, *Metal Dünyası Dergisi Ekim 2005 Sayısı*, Prestij Yayıncılık, İstanbul, 5-13 (2005).
44. Elliot, R., “Cast iron technology”, *Butterworths & Co Ltd.*, London, 50-136 (1988).
45. Toprak, H., “Borlanmış ve PVD Yöntemiyle TiN Kaplanmış KGDD Kam Milleri İle Kaplamasız ve Sertleştirilmiş Çelik Dövme Kam Millerinin Çalışma Performanslarının İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, *Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü*, Ankara, 8-17 (2002).
46. Özel, A., “GGG 40-80 Sınıfı Küresel Grafitli Dökme Demirde Isıl İşlemin Darbe Direnci ve Darbe Geçiş Sıcaklığına Etkisinin İncelenmesi”, Doktora Tezi, *İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü*, İstanbul, 1-124 (1994).
47. TS 526, “Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Mekanik Özellikleri”, *Türk Standartları Enstitüsü*, Ankara, 1-9 (1997).
48. ASM Handbook, “Properties and Selection: Irons, Steels and High Performance Alloys”, *Metals Park*, ASM Int., 1:1063 (1990).

49. Çavuşoğlu, E.N., “Döküm Teknolojisi I”, *İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya – Metalurji Fakültesi Ofset Atölyesi*, İstanbul, 372 (1992).
50. Mills B. and Redford A.H., “Machinability of Engineering Materials”, *Applied Science Publishers Ltd.*, U.K., 107-108 (1983).
51. ISO 3685, “Tool-life testing with single-point turning tools”, *International Organization for Standardization*, Second edition, 11-15 (1993).
52. Güral, A., Korkut, İ., Erdoğan, M., Şeker, U., “Çift Fazlı Çeliklerde Martensit Hacim Oranı ve Morfolojinin İşlenebilirlik Parametrelerinden Yüzey Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi”, *8. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi Bildiriler Kitabı*, Ankara, 309-322 (1998).
53. Zimmerman, C., Boppana, S.P. and Katbi, K., “Machinability Test Methods”, *Metal Handbook Ninth Edition*, ASM Int., 16:639-647 (1989).
54. Amstead, B.H., Ostwald, P.F. and Begeman, M.L., “Manufacturing processes”, *John Wiley & Sons, Inc.*, Canada, 739-740 (1984).
55. SANDVIK Coromant, “Modern metal cutting – A practical handbook”, English Edition, *Sandvik Coromant*, Sweden, 1-3 (1994).
56. Oxley, P.L.B.: "Mechanics of Machining: An Analytical Approach to Assessing Machinability", *Halsted Press/John Wiley & Sons*, New York, 7-228 (1989).
57. Kök, M., “Metal Matriksli (Al₂O₃ Takviyeli) Kompozit Malzemelerin Üretimi ve Seramik Takımlarla İşlenebilirliğinin Araştırılması”, Doktora Tezi, *Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü*, Elazığ, 46-47 (2000).
58. Şahin, Y., “Talaş Kaldırma Prensipleri 2”, *Nobel Yayın Dağıtım*, Ankara, 95-122 (2001).
59. Çakır, M.C., “Modern Talaşlı İmalatın Esasları”, *Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:140*, Bursa, 155-239 (1999).
60. Groover , M.P., “Fundamentals of modern manufacturing - Materials, processes and system”, *Prentice-Hall Inc.*, New Jersey, 220-639 (1996).
61. Shaw, M.C., “Mechanics of orthogonal cutting”, *Metal Cutting Principles, Oxford University Pres*, London, 1-9 (1984).
62. Şeker, U., Kurt, A. and Çiftçi, İ., “Desing and construction of a dynamometer for measurment of cutting forces during machining with linear motion”, *Materials and Desing*, 23:355-360 (2002).

63. DeGarmo, E.P., Black, J.T., and Koshar, R.A., "Metarials and processes in manufacturing", **Prentice-Hall Inc.**, New Jersey, 214-652 (1997).
64. Çiftçi, İ., "Alüminyum Esaslı Kompozitlerde Takviye Oranı ve Boyutunun Mekanik Özellikler ve İşlenebilirlik Üzerine Etkisinin Araştırılması", Doktora Tezi, **Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü**, Ankara, 38-40 (2003).
65. Mendi, F., "Takım Tezgahları Teori ve Hesapları", **72 TDFO Ltd. Şti.**, Ankara, 17-34 (1996).
66. Bayramoğlu, M., Düngel, Ü., "Tornalama İşlemlerinde Kalem Üzerine Etki Eden Kesme Kuvvetleri İle Kalem Aşınması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", **7.Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi Bildiriler Kitabı**, Ankara, 15-22 (1996).
67. Güllü, A., "Talaşlı Üretimde Yüzey Problemleri ve Yüzey Pürüzlülüğünün Değerlendirilmesi", **Yüksek Lisans Ders Notları**, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1-27 (1998).
68. Kılıçkap, E., "Al Si7 Mg2/SiCp Metal Matriksli Kompozitlerin Talaşlı İşlenmesinin Araştırılması", Doktora Tezi, **Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü**, Elazığ, 53-56 (2003).
69. Kopac, J. and Bahor, M., "Interaction of the Workpiece Materials Technological Past and Machining Parameters on Desired Quality of the Product Surface Roughness", **Journal of Materials Processing Technology**, Slovenia, 105-111 (2001).
70. Boothroyd, G. and Knight, W.A., "Fundamentals of Machining and Machine Tools", 2nd Ed., **Marcel Dekker**, New York, 73-166 (1989).
71. Günay, M., "Talaş Kaldırma İşlemlerinde Kesici Takım Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, **Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü**, Ankara, 102-106 (2003).
72. Kurt, A., Şeker, U., "Kesici Uç Pah Açısının Kesme Kuvvetleri ve Kesici Takım Gerilmelerine Etkisi", **Politeknik Dergisi**, Ankara, 7(4):291-296 (2004).
73. Korkut, İ., Dönertaş, M.A., "Kesme Parametrelerinin Frezelemede Oluşan Kesme Kuvvetleri Üzerindeki Etkileri", **Politeknik Dergisi**, Ankara, 6(1):385-389 (2003).
74. SANDVIK Coromant, "Metal İşleme Ürünleri Tornalama Takımları Katalogu", **Sandvik Coromant**, İstanbul, 1-8 (2002).

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Soyadı, Adı : YAVUZ Kadir
Uyruğu : T.C.
Doğum tarihi ve yeri : 02.01.1975 Şarkışla/SİVAS
Medeni hali : Evli
Telefon : 0 (346) 211 06 40
GSM : 0 (505) 507 59 05
Faks : 0 (346) 226 14 38
e-mail : kyavuz58@hotmail.com

Eğitim

Derece	Eğitim Birimi	Mezuniyet tarihi
Yüksek Lisans	Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü	2006
Lisans	Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi	1998
Lise	Sivas Teknik Lise ve End. Mes. Lisesi	1991

İş Deneyimi

Yıl	Yer	Görev
1999-2003	Sivas Teknik Lise ve End. Mes. Lisesi	Öğretmen
2003-	Sivas Atatürk A. T. L ve End. Mes. Lisesi	Öğretmen

Yabancı Dil

İngilizce

Hobiler

Satranç, Bilgisayar teknolojileri